

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 2
Studiengang Logopädie 0912

Bachelorarbeit

Textvereinfachung

für Schüler mit Leseverständnisproblemen

Entwicklung einer Textvereinfachungsmappe
für sonderpädagogisches Fachpersonal

19. Februar 2012

Begleitung: Susanne Kempe

Abstract

Schüler mit Leseverständnisproblemen sind mit aktuellen Schultexten oft überfordert. Vor allem auf der Mittelstufe herrscht für diese Schüler ein Mangel an adäquatem Textmaterial. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit entwickeln wir für sonderpädagogische Fachpersonen und interessierte Lehrpersonen eine Textvereinfachungsmappe für Schüler mit Leseverständnisproblemen. Anhand von Literaturrecherchen werden die theoretischen Grundlagen zum Leseverständnis und zur Textvereinfachung erarbeitet und die Kriterien zur Textvereinfachung zusammengestellt. In einer Online-Umfrage werden die Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe der Stadt Zürich befragt, welche Lehrmittel sie in den Fächern *Sprache* und *Lebenskunde & Realien* am häufigsten benutzen. Aufgrund der Umfrage - Ergebnisse werden der Textvereinfachungsmappe exemplarische Textvereinfachungen von zwei häufig verwendeten Schultexten zugefügt.

Wir bestätigen hiermit, die Bachelorarbeit gemeinsam und zu gleichen Teilen verfasst zu haben.

Sprachliche Regelung

Zu Gunsten der Lesbarkeit verzichten wir darauf, beide Geschlechterformen zu nennen. Demzufolge wird die männliche oder die weibliche Form verwendet, wobei selbstverständlich beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen sind.

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	6
2	Einleitung.....	7
2.1	Relevanz des Themas in der heutigen Bildungslandschaft	7
2.2	Fragestellungen und Zielsetzung.....	8
2.3	Vorgehensweise	9
3	Theoretische Grundlagen	10
3.1	Begriffsklärung	10
3.2	Lesekompetenz	10
3.2.1	Definitionen.....	11
3.2.2	Bedeutung	11
3.2.3	Lesekompetenz im PISA-Modell	11
3.2.4	Lesekompetenz im Mehrebenenmodell des Lesens.....	12
3.3	Leseverständnis.....	13
3.3.1	Definition.....	13
3.3.2	Voraussetzungen für das Leseverständnis	14
3.3.2.1	Spezifisch sprachliche Voraussetzungen	14
3.3.2.2	Unspezifische Voraussetzungen	15
3.3.3	Komponenten des Leseverständnisses	16
3.3.3.1	Leseverständnis auf Wortebene	16
3.3.3.2	Leseverständnis auf Satzebene.....	17
3.3.3.3	Leseverständnis auf Textebene	18
3.3.4	Zusammenspiel textgebundener Anforderungen und leserseitiger Kompetenzen ..	19
3.4	Leseverständnisschwierigkeiten.....	24
3.4.1	Leserseitige Schwierigkeiten	24
3.4.1.1	Lesetechnische Schwierigkeiten	24
3.4.1.2	Sprachstrukturelle Schwierigkeiten	24
3.4.2	Textseitige Schwierigkeiten.....	25
3.4.3	Ursachen von Leseschwierigkeiten.....	25
3.4.4	Risikofaktoren.....	28
3.5	Merkmale und Anforderungen verschiedener Textsorten	29
3.5.1	Sachtexte.....	29
3.5.2	Literarische Texte.....	31

3.6	Verständlichkeit.....	32
3.6.1	Definition.....	32
3.6.2	Ansätze der Verständlichkeitsanalyse geschriebener Texte	33
3.6.3	Bedeutung in der Bildungswelt	37
3.6.4	Textvereinfachungskriterien	37
3.6.4.1	Lesetechnische/formale Kriterien.....	38
3.6.4.2	Textseitige Kriterien (Sprachstruktur, inhaltliche Aspekte).....	40
3.6.4.3	Erzählstruktur	41
4	Entwicklung der Textvereinfachungsmappe	43
4.1	Vorgehen zur Entwicklung der Textvereinfachungsmappe	43
4.2	Methodik.....	43
4.3	Online-Umfrage.....	44
4.3.1	Ziel.....	44
4.3.2	Rahmenbedingungen und Vorgehen	44
4.3.3	Ergebnisse der Umfrage.....	45
4.3.4	Konsequenzen für die exemplarische Textvereinfachung	49
4.4	Überlegungen zur exemplarischen Textvereinfachung	50
4.4.1	Begründung für die zwölf Textversionen	50
4.4.2	Begründung der Textauswahl.....	51
4.4.3	Begründung der Klassenstufe.....	51
4.5	Kriterienauswahl zur exemplarischen Textvereinfachung.....	52
4.5.1	Allgemeine Überlegungen zu den Textvereinfachungskriterien	52
4.5.2	Vereinfachung von literarischen Texten	52
4.5.3	Vereinfachung von Sachtexten.....	53
4.5.4	Vereinfachung in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade	55
4.6	Aufbau und Inhalt der Textvereinfachungsmappe.....	56
4.6.1	Allgemeine Überlegungen.....	56
4.6.2	Namensgebung.....	57
4.6.3	Inhalt des Kapitels „Einleitung“	57
4.6.4	Inhalt des Kapitels „Leseverständnis“	57
4.6.5	Inhalt des Kapitels „Textvereinfachung“.....	57
4.6.6	Inhalt des Kapitels „Exemplarische Textvereinfachung“	57
4.6.7	Inhalt des Kapitels „Häufigste Lehrmittel“	58
5	Beantwortung der Fragestellungen	59

6	Konsequenzen für die Praxis.....	61
7	Reflexion des Arbeitsprozesses	62
8	Ausblick	64
9	Verzeichnisse	65
9.1	Literaturverzeichnis	65
9.2	Abbildungsverzeichnis	68
9.3	Tabellenverzeichnis	68
9.4	Abkürzungsverzeichnis	69
10	Anhang.....	70

1 Vorwort

„Bücher - das ist eine Binsenweisheit – können uns neue Welten eröffnen. Sie haben allerdings einen Nachteil: Sie müssen gelesen werden“ (Schweizerische Zentralstelle; zitiert nach Genuneit, 1998, S. 151).

Wir sind zwei Logopädiestudentinnen der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich und studieren im dritten Ausbildungsjahr. So haben wir bereits einige Praktika im Kinderbereich absolviert. In diesen Praktika haben wir oft mit Schülern der Mittelstufe gearbeitet, die Leseverständnisprobleme hatten. Sie waren den sprachlichen Anforderungen aktueller Schultexte oft nicht gewachsen und mit der Sinnentnahme überfordert. So standen wir immer wieder vor der Aufgabe, sprachlich weniger anspruchsvolle aber inhaltlich dennoch ansprechende Texte für sie bereitzustellen. Keine leichte Aufgabe, wie wir bald feststellen mussten: Leichter zu verstehende Texte waren inhaltlich meist auf Unterstufenniveau und entsprachen daher selten den Interessen unserer Schüler. Im Austausch mit unseren Praktikumsleiterinnen bestätigte sich unser Verdacht, dass in den Bereichen Schule und Logopädie für Schüler der Mittelstufe mit Leseverständnisproblemen ein Mangel an geeigneten Texten herrscht.

Im zweiten Ausbildungsjahr unseres Studiums besuchten wir das Wahlmodul *Vertiefung Kindersprache* und begegneten dort mit entsprechend grossem Interesse dem Thema der Textadaption. Original-Texte werden dem sprachlichen Leistungsniveau des Schülers angepasst. In diesem Sinne wird auch von Textoptimierung oder Textvereinfachung gesprochen. Die Idee für unsere Bachelor-Arbeit war geboren.

Wir bedanken uns herzlich bei unserer Mentorin Susanne Kempe für ihre fachlich-konstruktive Unterstützung. Unser Dank gilt auch Ueli Müller, der uns bei unserer Online-Umfrage beraten hat. Zuletzt auch noch ein herzliches Dankeschön an unsere Lektorinnen Silke Bess und Lilliane Stieper sowie an Michaela Hinder für ihre Hilfe bei der Formatierung unserer Arbeit.

2 Einleitung

Schüler mit Leseverständnisschwierigkeiten können nebst der Förderung ihrer Lesestrategien und dem häufigen Lesen auch textseitig unterstützt werden. Man kann schwierige Texte so vereinfachen, dass der zu verstehende Inhalt zwar gleich bleibt, die Texte aber von Schülern mit eingeschränkten Lesekompetenzen besser verstanden werden.

In diesem Kapitel wird erläutert, warum eine individuelle Textvereinfachung bei Schülern mit Leseverständnisproblemen sinnvoll ist.

2.1 Relevanz des Themas in der heutigen Bildungslandschaft

„Leseförderung ist seit den grossen Schulleistungsstudien zu Beginn des Jahrhunderts ein zentrales didaktisches Thema. Das wesentlichste Argument dafür ist die Bedeutung des Lesens für die Schullaufbahn und die Bildungskarriere des Einzelnen: Lesen ist in einer „Informationsgesellschaft“ und „Wissenskultur“ das elementare Medium des Lernens“ (Rosebrock & Nix, 2011, S. 1).

Im Artikel „Lesen kann die Welt verändern“, in welchem die Ergebnisse der PISA-Studie 2000 vorgestellt werden, wird die Relevanz einer soliden Lesekompetenz deutlich gemacht:

Lesekompetenz spielt für das schulische Lernen eine zentrale Rolle. Sie ist eine Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Abschneiden in den meisten Schulfächern. So ist Lesekompetenz nicht einfach nur ein Ziel, sondern auch ein wichtiges Instrument für Bildung und persönliche Entfaltung, sowohl in der Schule als auch im späteren Leben. Damit Schüler zu lebenslang Lernenden werden, müssen sie angemessen und sicher mit geschriebenen Texten umgehen können, egal in welcher Form ihnen die Texte auch begegnen (vgl. de Jong, Kirsch, Lafontaine, McQueen, Mendelovits & Monseur, 2002).

Nicht lesen und schreiben zu können bedeutet in aller Regel keinen oder einen nur wenig attraktiven Schulabschluss zu erhalten. Der Schulabschluss ist aber eine wichtige formale Hürde auf dem Weg ins Berufsleben. Mit der Digitalisierung der Arbeitswelt sind kaum noch Berufe übrig, in denen man ohne angemessene Kenntnisse im Lesen und Schreiben auskommt. Probleme im Lesen und Schreiben haben also erhebliche Auswirkungen auf den weiteren Lebensweg. Kann man die neuen Informationsmedien nicht angemessen nutzen, ist man von einem weiteren wichtigen Lebensbereich ausgeschlossen. Wer nicht in der Lage ist, zu verstehen, was in Briefen, Verträgen oder anderen Schriftstücken steht, ist im Nachteil, wenn es darum geht, die eigenen Interessen oder die Interessen seiner Familie zu vertreten. Ein selbstbestimmtes Leben ist kaum möglich (vgl. Mand, 2008).

Umso beunruhigender sind die Ergebnisse der PISA-Studien aus den Jahren 2000 und 2003, welche aufzeigten, dass in der Schweiz 17% der Jugendlichen am Ende ihrer Schulzeit nur sehr einfache Texte verstehen, ein Teil von ihnen aber auch mit diesen Texten überfordert ist (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2007). „Ein Sechstel der Erwachsenen in unserem Land verfügt nicht über jene Grundkompetenzen, die zur Bewältigung der alltäglichen Informationsvielfalt und zum Weiterlernen notwendig sind“ (Bertschi-Kaufmann, 2007, S. 9).

Durch die neuen Medien und den Umgang damit, sind zusätzliche Leseanlässe entstanden. Statt eines Telefonanrufs oder persönlichen Treffens, schreibt und liest man heute eine SMS, eine E-Mail oder man chattet. Lesekompetenz ist für den Umgang mit Computern und dem Internet immens wichtig und spielt sowohl im Privat- wie auch im Berufsleben eine zentrale Rolle. So sind die

Berufschancen für leleschwache Jugendliche drastisch eingeschränkt (vgl. Falschlehner; zitiert nach Bertschi-Kaufmann & Härvelid, 2007).

Im Zuge der im Kanton Zürich zurzeit sehr voran getriebenen Integration werden die Voraussetzungen, die Schüler einer Klasse im Bereich Sprache mitbringen immer heterogener.

Deshalb ist es kaum noch sinnvoll, für alle Kinder einer Klasse dieselben Unterrichtsmaterialien zu benutzen - vor allem dann, wenn einige Schüler eingeschränkte Lesekompetenzen haben. Für diese Schüler ist es frustrierend, Schultexte zu lesen, bei denen sie Vieles nicht verstehen.

Früher glaubte man, dass Verständnisschwierigkeiten nur an mangelnder Begabung lägen. Nach Langer, Schulz von Thun und Tausch (2006) liegt das aber selten am Nichtverstehen des Inhalts, sondern der Inhalt wird erst durch eine komplizierte Ausdrucksweise schwer verständlich. Sind Texte zu schwer verständlich, geht die Lust am Lesen verloren.

Oft bringen Schüler mit Leseverständnisschwierigkeiten aktuell zu bearbeitende Schultexte in die Logopädiestunde oder integrative Förderstunde mit. Logopäden wie schulische Heilpädagogen stehen dann vor der Aufgabe, den Schülern diese Texte zugänglich, das heisst verständlich zu machen. Da die Fachpersonen die mitgebrachten Texte meist weder kennen noch sich darauf vorbereiten konnten, müssen sie spontan damit umgehen und die Texte anpassen, was oft als unbefriedigend empfunden wird. Leider erweist sich auch die Suche nach geeignetem Textmaterial für Schüler mit Leseverständnisschwierigkeiten als sehr schwierig. Texte, dessen Schwierigkeitsgrade optimal erscheinen, um das Textverstehen anzuregen und zu fördern, sind inhaltlich oft unpassend, da sie für jüngere Kinder geschrieben wurden und ältere sich nicht dafür interessieren oder sich gar für dumm verkauft fühlen.

„Das Erstellen ... differenzierter Lesetexte mit zwei oder gar mehr Versionen pro Text ist sehr aufwändig und wird deswegen leider noch zu selten praktiziert. Eine Alternative ist es, auf schon differenzierte Lesetexte zurückzugreifen“ (Reber & Schönauer-Schneider, 2009, S. 40). Leider sind aber in der Praxis kaum vereinfachte Texte für Schüler der Mittelstufe verfügbar.

Eine Anleitung zur Textvereinfachung könnte Logopäden, schulische Heilpädagogen und Lehrpersonen unterstützen, aktuelle Schultexte oder auch inhaltlich spannende, aber zu schwierige Texte effizient zu vereinfachen, um mit ihnen das Leseverständnis der Schüler zu fördern ohne dabei zu überfordern. Aufgrund der oben genannten Punkte scheint es uns sinnvoll, sich mit den Merkmalen der Textvereinfachung auseinanderzusetzen und den genannten Fachpersonen ein Instrument zur Textvereinfachung an die Hand zu geben.

2.2 Fragestellungen und Zielsetzung

Auf der Grundlage des derzeitigen Forschungsstandes zur Textadaption möchten wir eine Textvereinfachungsmappe zusammenstellen, die unserer Zielgruppe als Anleitung bzw. Vorlage für die Vereinfachung von (Schul-) Texten dienen soll. Unsere erste Fragestellung lautet also:

(1) Welche textseitigen Kriterien zur Textvereinfachung für Schüler mit Leseverständnisproblemen sind in der Literatur zu finden?

Weiter wollen wir anhand einer Online-Befragung die Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe der Stadt Zürich befragen, welche Lehrmittel sie in den Fächern *Sprache* und *Lebenskunde & Realien* (am häufigsten) benutzen. Einerseits soll dies unserer Zielgruppe als Orientierungshilfe dienen. Sie erfahren durch unsere Umfrage, bei welchen Texten sich eine Textvereinfachung lohnt. Andererseits

rerseits dient sie uns auch dazu, zu entscheiden, welche Texte bei der exemplarischen Textvereinfachung vereinfacht werden sollen. Somit lautet unsere zweite Fragestellung:

(2) Welche Lehrmittel der Fächer *Sprache* und *Lebenskunde & Realien* werden von Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe der Stadt Zürich (am häufigsten) benutzt?

Schliesslich ergibt sich aus (1) und (2) unsere Zielsetzung (3):

(3) Entwicklung einer Textvereinfachungsmappe mit exemplarischen Textvereinfachungen von häufig verwendeten Schultexten.

2.3 Vorgehensweise

Unsere Bachelor-Arbeit setzt sich aus drei Teilen zusammen: Aus einem Theorieteil, einer Online-Befragung und einem Entwicklungsteil. Eröffnet wird unser Theorieteil mit den Grundlagen zur Lesekompetenz, insbesondere zum Leseverständnis.

Wir definieren Leseverständnis und beschäftigen uns mit seiner Bedeutung, den Voraussetzungen für das Leseverständnis, seinen Komponenten und erörtern Ursachen für Störungen im Leseverständnis. Weiter befassen wir uns mit textseitigen Möglichkeiten zur Verbesserung des Leseverständnisses. Auch werden wir die Merkmale verschiedener Textsorten und die Anforderungen, die diese jeweils an den Leser stellen, darlegen. Das Herzstück unserer Arbeit ist die Textvereinfachung. Wir definieren den Begriff der Textvereinfachung und erarbeiten anhand des aktuellen Forschungsstandes bzw. anhand unserer ausgewählten Literatur die vorhandenen Textvereinfachungskriterien. Dabei wollen wir die vorgefundenen Kriterien nicht einfach auflisten, sondern auch in Bezug zu den spezifischen Schwierigkeiten bei der Sinnentnahme von Texten setzen.

Basierend auf unseren theoretisch erarbeiteten Grundlagen werden wir im Entwicklungsteil eine Textvereinfachungsmappe für sonderpädagogische Fachpersonen erstellen.

Um unsere zweite Fragestellung zu beantworten, greifen wir auf eine internetbasierte Befragungsmethode, eine Online-Umfrage, zurück. Wir befragen alle Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe aller Schulkreise der Stadt Zürich, welche Lehrmittel der Fächer *Sprache* und *Lebenskunde & Realien* sie (am häufigsten) benutzen. Diese Art der Befragung bedeutet für die befragten Personen nur einen geringen zeitlichen Aufwand, ist für uns sehr kostengünstig und lässt sich wesentlich schneller realisieren als andere Arten der Befragung. Ein weiterer Vorteil der Online-Umfrage ist die Verfügbarkeit der Daten auf dem Server, welche ins Excel übertragen werden können. So entfällt der hohe Aufwand der Erfassung von Papier-Fragebögen und Erfassungsfehler können vermieden werden (vgl. Lamnek, 2001).

Die exemplarische Textvereinfachung soll ermöglichen, den Originaltext mit seiner vereinfachten Version zu vergleichen. So kann der Nutzer der Textvereinfachungsmappe verfolgen, wie die empfohlenen Kriterien konkret umgesetzt werden können. Unsere Textvereinfachungsmappe wird zudem die aus Fragestellung 2 gewonnene Übersicht über die (am häufigsten) benutzten Lehrmittel der Fächer *Sprache* sowie *Lebenskunde & Realien* enthalten.

3 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden als Erstes die theoretischen Grundlagen zur Lesekompetenz und zum Leseverständnis aufgearbeitet. Nach einer kurzen Begriffsklärung werden anhand von zwei aktuellen Modellen zur Lesekompetenz deren Ziele und Funktionen gegenüber gestellt. Anschliessend wird das Leseverständnis definiert und beschrieben, welche Voraussetzungen für verstehendes Lesen erforderlich sind, aus welchen Komponenten es sich zusammensetzt und wie diese zusammenspielen. Im Folgenden werden Leseverständnisschwierigkeiten und deren Ursachen und Risikofaktoren erläutert.

Weiter wird auf die Merkmale verschiedener Textsorten eingegangen und beschrieben, welche Anforderungen sie an den Leser stellen. Das Kapitel schliesst mit Ausführungen zur Verständlichkeit sowie der Darstellung und Erläuterung verschiedener Textvereinfachungskriterien.

3.1 Begriffsklärung

Wer sich mit der Theorie des Leseverständnisses befasst, wird bald mit einer Reihe von Begriffen konfrontiert, die alle „irgendwie“ im Zusammenhang mit „Lesen können“ stehen. Die Begriffe Lesekompetenz, Lesefertigkeit und Leseverständnis tauchen in der einschlägigen Literatur besonders häufig auf und scheinen auf den ersten Blick „dasselbe“ zu beschreiben. Tatsächlich stehen diese drei Begriffe miteinander im Zusammenhang, sind aber keineswegs als Synonyme zu verstehen.

Die (technische) Lesefertigkeit (mit dem Ziel des automatisierten Lesens) ist die grundsätzliche Voraussetzung für das Leseverständnis und die Lesekompetenz. Letztere geht über das Leseverständnis noch hinaus: Das Gelesene soll nicht „nur“ verstanden werden, der Leser soll sich durch Reflexion und Bewertung intensiver mit dem Text auseinandersetzen. Im Alltag sind die Begriffe Leseverständnis und Lesekompetenz aber quasi deckungsgleich (vgl. Heidelmann-Menda, 2006; Artelt, Lehmann, Schiefele, Schneider & Stanat, 2004).

3.2 Lesekompetenz

Der Begriff „Lesekompetenz“ bezieht sich im ersten Bestandteil des Kompositums- dem „Lesen“- auf das *Verstehen schriftsprachlicher Texte*. Aber ist, wer lesen kann, auch lesekompetent? Was sind die relevanten Ziele und Funktionen von Lesekompetenz und mit welchen Anforderungen sind sie verbunden? Derzeit stehen vor allem zwei Modelle zur Lesekompetenz in Diskussion. Da ist einerseits das kognitionstheoretisch orientierte Modell der PISA-Studien, andererseits das kulturwissenschaftlich orientierte „Mehrebenenmodell des Lesens“ der neueren Lesesozialisationsforschung (vgl. Hurrelmann, 2007). In unserem Theorieteil konzentrieren wir uns auf diese beiden Modelle und werden sie einander gegenüberstellen.

3.2.1 Definitionen

(1) PISA-Definition

Unter Lesekompetenz wird in der PISA-Studie mehr verstanden als einfach nur lesen zu können. Im Mittelpunkt der internationalen Konzeption zur Lesekompetenz steht vielmehr der auf Verstehen, zielgerichtete Informationsentnahme und Reflektieren und Bewerten ausgerichtete Umgang mit lebenspraktisch relevantem Textmaterial. Lesekompetenz wird dabei als eine Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben betrachtet ...“ (Artelt et al., 2004, S. 141).

(2) Definition gemäss dem Mehrebenenmodell des Lesens

Das Mehrebenenmodell des Lesens definiert Lesekompetenz „... als Fähigkeit zum Textverstehen im Horizont einer kulturellen Praxis, zu der es gehört, dass sich (1) *kognitives Textverständnis*, (2) *Motivation und emotionale Beteiligung*, (3) *Reflexion und Anschlusskommunikationen* (mit anderen Lesern) ergänzen und durchdringen“ (Hurrelmann; zitiert nach Hurrelmann 2007, S. 24).

Der Vergleich der beiden Definitionen macht auf den ersten Blick deutlich, dass das Mehrebenenmodell des Lesens auf einem umfassenderen Begriff der Lesekompetenz beruht als das kognitions-theoretisch orientierte Modell der PISA-Studie. Im Mehrebenenmodell des Lesens werden neben dem kognitiven Aspekt auch motivationale, emotionale und soziale Aspekte der Lesekompetenz berücksichtigt.

3.2.2 Bedeutung

In der PISA-Konzeption wird Lesekompetenz als eine Voraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben betrachtet. Sie versteht Lesekompetenz als wichtiges Hilfsmittel für das Erreichen persönlicher Ziele und als Bedingung für die Weiterentwicklung des eigenen Wissens und der eigenen Fähigkeiten. Neben Informationen werden auch Ideen, Wertvorstellungen und kulturelle Inhalte transportiert und vermittelt (vgl. Artelt et al., 2004). „Lesefähigkeit stellt damit ein universelles Kulturwerkzeug dar, dessen Bedeutung auch in einer sich verändernden Medienlandschaft nicht geringer geworden ist. Vielmehr stellt sich immer wieder heraus, dass lesen zu können eine notwendige Voraussetzung bzw. eine Schlüsselqualifikation für den kompetenten und selbstbestimmten Gebrauch aller Medien darstellt“ (Hippler; Oerter; zitiert nach Artelt et al., 2004, S. 141). „Umgekehrt bedeutet eine geringe Lesefähigkeit bis hin zum modernen Analphabetismus¹ einen enormen Chancennachteil“ (Artelt et al., 2004, S. 141).

Lesekompetenz ist eine fächerübergreifende Schlüsselkompetenz für das Lernen in den meisten Schulfächern. Sowohl der schulische wie auch der berufliche Erfolg hängen stark von der Lesekompetenz ab. So ist denn auch die Vermittlung von Lesekompetenz ein wesentliches Ziel schulischer Lern- und Bildungsprozesse (vgl. Baumert, Stanat & Demmrich; Snow, Burns & Griffin; zitiert nach McElvany & Schneider, 2009).

3.2.3 Lesekompetenz im PISA-Modell

Die PISA-Studien lassen sich in ihrem Ansatz von Lesekompetenz vom „Literacy“-Konzept aus der anglo-amerikanischen Forschung leiten. Das „Literacy“-Konzept „... fragt ... nach den *Basisqualifikationen*, die in der modernen Gesellschaft für eine in beruflicher und gesellschaftlicher Hinsicht

¹ Moderner Analphabetismus: Laut UNESCO-Definition ist die betroffene Person nicht gleichberechtigt in der Lage, an den gesellschaftlichen Aktivitäten ihres Kulturkreises teilzunehmen (vgl. Bonfadelli, 2001).

erfolgreiche Lebensführung unerlässlich sind“ (Hurrelmann, 2007, S. 21). Die Lesekompetenz („Reading-Literacy“) ist also nach PISA „... ein basales Kulturwerkzeug, das erforderlich ist für die Bewältigung der charakteristischen Kommunikations- und Handlungsanforderungen, denen ein durchschnittlicher Gesellschaftsteilnehmer in seinem Alltag und Beruf begegnet“ (ebd., 2007, S. 21). PISA stützt sich auf die kognitionspsychologische Lesekompetenzforschung. Kognitionstheoretisch gilt Lesen als Informationsaufnahme. Der Leser muss Textinformationen und eigenes Wissen zu einem sinnkohärenten Ganzen zusammenführen. Die PISA-Studien haben sich vorrangig zum Ziel gesetzt, ein forschungspraktisch brauchbares Instrument zur Messung der Leseleistung Heranwachsender zu entwickeln. Dabei konzentrieren sie sich bei ihrer empirischen Untersuchung primär auf die kognitive Dimension des Textverstehens (vgl. Hurrelmann, 2007). Der PISA-Kompetenzbegriff hat sich für das Messen der Leseverstehensleistung als durchaus geeignet erwiesen, geht aber weder auf die Erwerbswege noch auf die subjektiven oder sozialen Funktionen des Lesens ein. So kann zwar die Leseleistung gemessen werden, aber wir erfahren nichts über die Lernprozesse und so können diese auch nicht im Sinne der Leseförderung gezielt erfasst und unterstützt werden (vgl. Rosebrock & Nix, 2011).

3.2.4 Lesekompetenz im Mehrebenenmodell des Lesens

Lesesozialisationsforschung ist keine Disziplin, sondern ein hierzulande noch junger, disziplinenübergreifender Forschungszusammenhang, der von der Untersuchung des Schriftspracherwerbs bis zur Textverarbeitungsforschung, von der Lese- und Literaturdidaktik bis zur Medien- und Kulturpsychologie, von der Medienpädagogik bis zur Schul- und Jugendforschung reicht. Zentrales Anliegen der multi-interdisziplinären Forschung ist es, Strukturen und Prozesse des Erwerbs von Lesekompetenz durch Heranwachsende in sich historisch verändernden Kontexten von Medienkultur zu erforschen, um letztlich Möglichkeiten der Förderung des Kompetenzerwerbs zu identifizieren. (Hurrelmann, 2004, S. 38)

Die Lesesozialisationsforschung hat einen umfassenderen Begriff von Lesekompetenz entworfen als PISA. Der DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft)-Schwerpunkt „Lesesozialisation in der Mediengesellschaft“ entwickelte ein Modell von Lesekompetenz, das nicht nur - wie PISA - die kognitiven, sondern auch die subjektiven und sozialen Aspekte des Lesens berücksichtigt. Diese sind zwar nicht quantitativ messbar, aber gerade für die Lesedidaktik und systematische Leseförderung von grosser Bedeutung. Nach dem sogenannten „Mehrebenenmodell des Lesens“ lässt sich das Lesen dreigeteilt denken. Und so wird das Lesen in drei Ebenen unterteilt: (1) *Prozessebene*, (2) *Subjektebene*, (3) *Soziale Ebene*. Das Modell suggeriert weder Hierarchien noch einen zeitlichen Ablauf zwischen diesen Ebenen. Es beschreibt lediglich ganz unterschiedliche Dimensionen des Lesen-Könnens (vgl. Rosebrock & Nix, 2011; Hurrelmann, 2007).

Die *Prozessebene* beschreibt die kognitiven und messbaren Anforderungen des Leseakts und bildet den inneren Bereich des „Mehrebenenmodells des Lesens“. Dieser innere Bereich basiert auf dem gleichen kognitionstheoretischen Modell, das auch dem Kompetenzbegriff der PISA-Studien zugrunde lag. Die *Subjektebene* beschreibt die Art und Weise der Beteiligung des lesenden Subjekts. Es ist mit seinen affektiven Komponenten, seinem Weltwissen, seiner Fähigkeit zu reflektieren- kurz formuliert- innerlich umfassend am Leseakt beteiligt. Die *soziale Ebene* thematisiert die Kommunikation im Anschluss an Texte, also das Bedürfnis nach sozialer Teilhabe, nach sozialem Austausch über das Gelesene (vgl. Rosebrock & Nix, 2011).

Abbildung 1 Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2011, S. 11)

3.3 Leseverständnis

3.3.1 Definition

Eine befriedigende, allgemein gültige Definition zum Begriff Leseverständnis lässt sich in der Literatur nicht finden (vgl. Kohlhase, 2007). Wie bereits erwähnt, werden die Begriffe Lesefertigkeit, Leseverständnis und Lesekompetenz im Alltag oft als beinahe deckungsgleich empfunden. Dies liegt sicherlich daran, dass die Lesefertigkeit, das Leseverständnis und die Lesekompetenz untrennbar miteinander verbunden sind. So ist das Leseverständnis ein Aspekt, eine Dimension der Lesekompetenz (vgl. Kohlhase, 2007).

Leseverständnis bzw. Lesekompetenz lässt sich entweder prozessorientiert (anhand zugrunde liegender Prozesse) oder ergebnisorientiert (aufgrund von Leistungen) definieren. PISA beispielsweise definiert das Leseverstehen ergebnisorientiert: Ein Schüler ist dann lesekompetent, wenn er gezielt Informationen in Texten findet, Texte interpretieren und über Texte und Textformen reflektieren kann (vgl. Artelt; Stanat et al.; zitiert nach Schaffner, 2009). „Prozessorientierte Konzeptionen heben demgegenüber die kognitiven Prozesse hervor, auf denen hohe Lesefähigkeit basiert“ (Schaffner, 2009, S. 20). In der Literatur wird das Leseverstehen teilweise auch breiter gefasst, da Leseprozesse im Umgang mit den neuen Medien (Fernsehen und Computer) mit einbezogen werden. Der Grossteil der Forschung zum Leseverstehen bezieht sich aber auf den Umgang mit „klassischen“ Textmaterialien (vgl. Schaffner, 2009).

3.3.2 Voraussetzungen für das Leseverständnis

Das verstehende Lesen ist das eigentliche Ziel des Lesen- und Schreibenlernens, also des Schriftspracherwerbs (vgl. Marx, 2007). Basis für das Leseverständnis ist ein erfolgreicher Schriftspracherwerb.

Der Schriftspracherwerb ist wiederum Teil des Spracherwerbs. Er entwickelt sich auf der Basis der bereits erworbenen lautsprachlichen Fähigkeiten. Schriftsprache ist eine besondere sprachliche Funktion und setzt spezifisch sprachliche Fähigkeiten voraus. Dazu gehört auch, die Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache zu kennen. Die schriftliche Sprache zeichnet sich im Vergleich zur mündlichen durch eine Reihe von Charakteristika aus:

(1) das Fehlen eines Gesprächspartners (schriftsprachliche Formulierungen müssen daher expliziter und vollständig sein), (2) das Fehlen aussersprachlicher Ausdrucksmittel wie Gestik, Mimik und Intonation, (3) das Sprechbedürfnis ergibt sich nicht wie in der mündlichen Sprache aus der kommunikativen Situation. Das Motiv, die Situation muss selbst geschaffen werden, (4) eine wesentlich elaboriertere Ausdrucksweise (komplexerer Satzbau, differenzierterer Wortschatz) (vgl. Crämer & Schumann, 2002; Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2010).

3.3.2.1 Spezifisch sprachliche Voraussetzungen

Marx (2007) unterscheidet internale (in der Person liegende) und externale (in der Umwelt liegende) Faktoren, bzw. Voraussetzungen.

Die internalen Faktoren betreffen die Sprach- und Gedächtnisentwicklung:

(1) Phonologische Bewusstheit, (2) Phonologisches Arbeitsgedächtnis, (3) Zugriff auf das Langzeitgedächtnis (z.B. Kenntnis der Buchstaben), (4) Visuelle Informationsverarbeitung, (5) Sprachentwicklung (Grammatik, Wortschatz und Hörverständnis), (6) Wissen über Schrift (z.B. Phonem-Graphem-Korrespondenz, Buchstabenkenntnis).

Die Wichtigkeit des Hörverstehens für das Leseverständnis wird im „Prozessmodell des Lesenlernens“ von Marx und Jungmann veranschaulicht. Es basiert auf dem „Simple View of Reading“-Ansatz von Gough und Tunmer, Hoover, Gough und Gough et al. gemäss dem das Leseverständnis vor allem auf dem Worterkennen und Hörverstehen basiert (vgl. Heidelmann-Menda, 2006).

Abbildung 2 Prozessmodell des Lesenlernens (Heidelmann-Menda, 2006, S. 21; nach Marx & Jungmann)

Bei jüngeren Kindern (der ersten und zweiten Klasse), und hier insbesondere bei schwachen Lesern, ist das Hörverständnis besser als das Leseverständnis. Mit zunehmender Klassenhöhe übersteigt bei guten Lesern das Leseverständnis das Hörverständnis. Schriftliche Texte ermöglichen ihnen nämlich durch das sogenannte monitoring (Überwachen des eigenen Leseverstehens) Unverstandenes durch nochmaliges Lesen besser zu verstehen. Diese Entwicklung gelingt schwachen Lesern nur durch spezielle Unterstützung (vgl. Klicpera et al., 2010).

Die externalen Faktoren ergeben sich aus der Leseumwelt und -instruktion:

(1) Leseumwelt (Bedeutung des Lesens in der Familie, Ausstattung mit Büchern, Vorlesen etc.), (2) Leseinstruktion (Förderung im Kindergarten: Vermittlung ersten Wissens über Schrift, Erstleseunterricht) (vgl. Marx, 2007).

Die Fähigkeiten in den Bereichen Wortschatz (Wortbildung), Grammatik (Satzbildung) und Hörverständnis sind für die Ausbildung des Leseverständnisses besonders wichtig.

Defizite im phonologischen Bereich führen vor allem im frühen Schriftspracherwerb zu Schwierigkeiten (Graphem-Phonem-Korrespondenz, Worterkennen), während grammatische Probleme sich erst später, nämlich vor allem im Leseverständnis niederschlagen (vgl. Marx, 2007).

3.3.2.2 Unspezifische Voraussetzungen

Die unspezifischen Voraussetzungen lassen sich nicht direkt aus den am Lesen beteiligten Prozessen ableiten.

Marx (2007) nennt zunächst die internalen unspezifischen Voraussetzungen:

(1) Konzentrationsfähigkeit, (2) Intelligenz, (3) Lernfreude, (4) Lesemotivation, (5) Selbstkonzept.

Es wird zwischen intrinsischer und extrinsischer Lesemotivation unterschieden. Bei ersterer hat das Lesen selbst Anreizcharakter. Bei der extrinsischen Lesemotivation erfolgt das Lesen aufgrund seiner Konsequenzen, bspw. weil man gute Noten bekommen oder besser als seine Mitschüler sein möchte. Die bisherige Forschung zeigt, dass sich die intrinsische Lesemotivation positiv auf das Leseverstehen auswirkt, während die extrinsische Lesemotivation entweder keinen substantiellen oder einen negativen Einfluss auf das Leseverstehen hat. Das thematische Interesse bildet einen spezifischen Anreiz für das Lesen und ist damit eine wichtige Determinante der aktuellen intrinsischen Lesemotivation. Es ist zu vermuten, dass das wiederholte Erleben aktuell-intrinsischer Lesemotivation langfristig zu einer habituell-intrinsischen Lesemotivation führt und die Lesehäufigkeit erhöht. Häufiges Lesen begünstigt wiederum den Vorwissenserwerb, die Entwicklung grundlegender sprachlicher Fertigkeiten sowie die technische Lesefertigkeit. Eine Vielzahl von Studien belegen empirische Zusammenhänge zwischen Lesekompetenz und Viellesen. Viellesen beeinflusst auch das lesebezogene Selbstkonzept. Jemand, der gern und viel liest, bildet eher ein positives lesebezogenes Selbstkonzept aus, das heißt, er bezeichnet sich selber als „Leser“ und hat Zutrauen in seine Lesekompetenz (vgl. Schaffner, 2009; Schaffner, Schiefele & Schneider, 2004; Rosebrock & Nix, 2011).

Die Lehr- und Fachpersonen können daher durch eine geeignete Themenauswahl und angepasste (vereinfachte) Texte die intrinsische Lesemotivation des Schülers erhöhen.

Zu den externalen unspezifischen Voraussetzungen zählt Marx (2007):

(1) Bildungserwartungen der Eltern, (2) Allgemeiner Anregungsgehalt der Umwelt, (3) Materielle Ressourcen in der Familie, (4) Bildungspolitik und andere.

Diese unspezifischen Voraussetzungen dürften sich durch ihren Einfluss auf die spezifischen Vorläuferfertigkeiten indirekt auf den Schriftspracherwerb auswirken.

3.3.3 Komponenten des Leseverständnisses

„Leseverständnis ist eine komplexe Fähigkeit, die sich aus zahlreichen Teilfertigkeiten und Prozessen zusammensetzt“ (Artelt & Lenhard, 2009, S. 1).

Nachfolgend möchten wir die verschiedenen Teilfertigkeiten und Prozesse des Leseverständnisses auf Wort-, Satz- und Textebene erläutern.

Es wird im Allgemeinen zwischen hierarchieniedrigen und hierarchiehöheren Leseprozessen unterschieden (vgl. van Dijk & Kintsch; Hurrelmann; zitiert nach Lindauer & Schneider, 2007):

Hierarchieniedrige Leseprozesse umfassen:

(1) Buchstaben- und Worterkennung, (2) Syntaktische und semantische Analyse von Wortfolgen (Satzebene).

Hierarchiehöhere Leseprozesse umfassen:

(1) Satzübergreifende Analyse von Textstrukturen, (2) Herstellung von globaler Kohärenz und Bildung einer Makrostruktur.

Bereits die hierarchieniedrigsten Leseprozesse, wie bspw. das Dekodieren von Wörtern, setzen sprachliche Fähigkeiten voraus: Wissen über die Graphem-Phonem-Korrespondenz, morphologisches (Wortbau) und semantisches Wissen (Bedeutung). Sie laufen sowohl bottom - up, d.h. von der Wahrnehmung der Textoberfläche her, als auch top-down, d.h. vom gespeicherten Wissen (z.B. Wortschatz, grammatisches Wissen) her ab (vgl. Lindauer & Schneider, 2007).

Bei vielen Autoren fängt das (komplexere) Leseverständnis erst mit den hierarchiehöheren Leseprozessen an. Meist wird ab dem satzübergreifenden Lesen bzw. der Herstellung von globaler Kohärenz von Leseverstehen gesprochen (vgl. Rosebrock & Nix, 2011; Klicpera & Gasteiger-Klicpera; zitiert nach Artelt & Lenhard, 2009).

3.3.3.1 Leseverständnis auf Wortebene

Um ein Wort zu verstehen, muss der Leser es zunächst einmal dechiffrieren, also erlesen. Er benötigt eine Reihe von Dekodierungsfähigkeiten um von den Buchstaben zu Wörtern zu gelangen: Der Leser muss die Buchstaben erkennen, sie den Lauten zuordnen (Graphem-Phonem-Korrespondenz) und schliesslich zu Wörtern synthetisieren (vgl. Lindauer & Schneider, 2007).

Der sogenannte Wortüberlegenheitseffekt spielt auf dieser Ebene eine zentrale Rolle. Gemeint ist die Überlegenheit des direkten, lexikalischen Zugangs über den indirekten, phonologischen Zugang (vgl. Rosebrock & Nix, 2011; Artelt & Lenhard, 2009; Schaffner, 2009). Die direkte Worterkennung gilt als notwendige Voraussetzung für die Sinnentnahme von Texten. Im Grundschulalter ist sie der dominante Faktor für die Erklärung von Unterschieden im Leseverständnis (vgl. Mayer, 2010). „Je automatisierter der Dekodiervorgang, desto mehr kognitive Ressourcen stehen für das Leseverständnis zur Verfügung. Negativ ausgedrückt verhindert eine beeinträchtigte Dekodierfähigkeit das Verständnis des Gelesenen“ (Mayer, 2010, S.101).

Zu diesem Zeitpunkt hängt das Leseverständnis primär von der Worterkennung ab, wie ja bereits das „Prozessmodell des Lesenlernens“ von Jungmann und Marx veranschaulichte. Natürlich reicht eine automatisierte Worterkennung noch nicht für ein adäquates Leseverständnis auf Wortebene aus, denn es müssen wie erwähnt, bereits auf dieser hierarchieniedrigsten Ebene des Leseverständnisses semantische, morphologische (z.B. Pluralmarkierung) und kognitive Fähigkeiten erbracht werden (vgl. Mayer, 2010).

„Das Wortverstehen wird in vielen Modellen als Zugriff auf ein „Set“ an Informationen über die Bedeutung eines Wortes verstanden, die entweder im semantischen Lexikon oder in einem Netzwerk gespeichert sind“ (Klicpera et al., 2010, S. 68). „Beispielsweise zeichnen sich gute Leser durch einen schnellen Zugriff auf das mentale Lexikon aus“ (Schnotz & Dutke, 2004). Das Wissen um die Zusammensetzung von Wortstämmen zu Wörtern kann dem Leser das Wortverständnis erleichtern, wenn er in der Lage ist, die Wortbedeutungen zu erkennen und zu reflektieren (vgl. Klicpera et al., 2010).

Auch der Kontext hat einen wichtigen Einfluss auf die Worterkennung. Der Satz, in den ein Wort eingebettet ist, führt zu einer Voraktivierung ähnlicher Bedeutungsinhalte und beschleunigt so die Worterkennung (vgl. Oakhill & Garnham; zitiert nach Artelt & Lenhard, 2009).

Man muss davon ausgehen, dass semantisches Wissen mit anderen Fertigkeiten des Leseverständnisses interagiert z.B. mit dem Vorwissen oder auch dem Kontext. Der Wortschatz, den ein Leser zur Verfügung hat, ist einer der wesentlichsten Einflussfaktoren für das Leseverständnis. „Man kann davon ausgehen, dass ... der Wortschatz den Leseprozess auf allen Ebenen beeinflusst: Ein grosser Wortschatz erleichtert die Erschliessung der Textbasis², den Aufbau propositionaler Strukturen³ und die Konstruktion eines Situationsmodells“ (McElvany & Schneider; zitiert nach Artelt & Lenhard, 2009, S. 13).

3.3.3.2 Leseverständnis auf Satzebene

„Sätze sind sprachliche Einheiten, deren Bedeutungsgehalt weit über die Summe der Bedeutungen der einzelnen Wörter hinausgeht“ (Artelt & Lenhard, 2009, S. 5).

Sie verfügen über eine syntaktische Struktur (=Tiefenstruktur), die beim Lesen erarbeitet werden muss. Um einen Satz zu verstehen, reicht es nicht, Wörter zu erkennen und sie zu verstehen. Die Wortfolgen müssen vielmehr in einem weiteren Schritt aufeinander bezogen und in ein strukturiertes Gesamtgefüge gebracht werden (vgl. Christmann & Groeben, 2001).

Zusammenspiel von Syntax und Semantik

Für das Satzverstehen ist es wichtig, Sequenzen zu bilden, die zusammengehören (vgl. Rosebrock & Nix, 2011). Bei der syntaktischen Analyse werden Wörter und Wortgruppen identifiziert. Ihnen wird eine syntaktische Funktion (Subjekt, Prädikat, Objekt) zugewiesen (vgl. Christmann & Groeben, 2001). „Im einfachsten Fall stützt sich der Leser dabei auf die Abfolge der Inhaltswörter eines Satzes“ (Christmann & Groeben, 2001, S. 154). In einem einfachen deutschen Aussagesatz stehen in der Regel das Subjekt am Satzanfang, das Verb in der Mitte und das Objekt am Ende. Bei Passivsätzen funktioniert aber diese Zuordnung nicht. Komplexere Sätze erfordern weitere syntaktische Informationen um zu einer korrekten Bedeutung zu gelangen. Inhaltswörter müssen flektiert, Funktionswörter analysiert, Wörter zu Satzphrasen (Nominal-, Adverbial-, und Verbalphra-

² Textbasis: ist die propositionale Repräsentation des Textes und repräsentiert seinen semantischen Gehalt (vgl. Schnotz & Dutke, 2004).

³ Propositionen: kleinste Sinneinheiten (vgl. Lindauer & Schneider, 2007)

sen) gruppiert und Haupt- und Nebenphrasen identifiziert werden (vgl. Christmann & Groeben, 2001). Dabei müssen semantische und syntaktische Relationen analysiert werden. Es geht also um das Zusammenspiel von Semantik und Syntax (vgl. Artelt & Lenhard, 2009).

Wie nun genau dieses Zusammenspiel funktioniert, darüber besteht in der Literatur wenig Einigkeit. Die interaktionistische und die autonome Syntaxtheorie nehmen diesbezüglich zwei konträre Positionen ein: Erstere geht davon aus, dass syntaktische und semantische Informationen parallel verarbeitet werden und einander beeinflussen. Dabei wird die syntaktische Analyse vom semantischen Kontext, von der Pragmatik und dem Weltwissen beeinflusst. Bspw. werden über die Bedeutung von Verben Wörter zu Nominalphrasen gruppiert und im Satz positioniert. Im Gegensatz dazu behauptet die autonome Syntaxtheorie, dass die syntaktische Verarbeitung der semantischen zeitlich voraus geht. Um zu untersuchen, welche der beiden Theorien zutreffender ist, greift man oft auf den sogenannten Sackgasseneffekt (garden path effect) zurück. Dabei handelt es sich um Sätze, deren Analyse zunächst zu einer falschen Strukturierung führt, die dann korrigiert werden muss. Ein solcher Satz wäre etwa „Alex ist leicht zu finden.“ Gemäss der Oberflächenstruktur des Satzes wird Alex zunächst als Subjekt verstanden. Gemäss der Tiefenstruktur des Satzes ist Alex aber das Objekt (vgl. Klicpera et al., 2010; Heidelmann-Menda, 2006; Artelt & Lenhard, 2009).

Die Befunde von empirischen Untersuchungen zum Sackgasseneffekt deuten darauf hin, dass nur bei einem schwachen semantischen Kontext die syntaktische Struktur autonom verarbeitet wird. Ist der Kontext eindeutig, wird die Syntaxanalyse durch die semantische Struktur geleitet. So scheint die Syntaxanalyse nur eine Hilfsfunktion beim Lesen einzunehmen, wird aber bei semantisch mehrdeutigen und komplexeren Sätzen bedeutsamer (vgl. Heidelmann-Menda, 2006). „Der Leser ist offenbar bestrebt, vor allem semantische Sinnstrukturen aufzubauen mit Hilfe der Syntax. Ist die Satzbedeutung aufgebaut, verlieren syntaktische Informationen ihren Wert“ (Heidelmann-Menda, 2006, S. 40).

3.3.3.3 Leseverständnis auf Textebene

Herstellung von lokaler und globaler Kohärenz

Die Informationen, die den einzelnen Sätzen entnommen wurden, müssen miteinander in Zusammenhang gebracht werden. Dies findet zunächst auf lokaler Ebene, also in kürzeren Textabschnitten statt: Die lokale Kohärenz wird gebildet. Schliesslich geschieht die logische Verknüpfung von Informationen in immer längeren Textabschnitten (auf der Makroebene)⁴: Der Leser macht sich eine strukturierte Vorstellung vom Textinhalt als Ganzem und stellt damit globale Kohärenz her (vgl. Klicpera et al., 2010; Rosebrock & Nix, 2011).

Sogenannte Kohäsionsmittel dienen der Herstellung von Beziehungen zwischen verschiedenen Sätzen. Es handelt sich dabei um Bindeglieder und Verweise zwischen den Sätzen. Man unterscheidet zwischen Rückverweisen (Anaphern), Vorverweisen (Kataphern), Wortwiederholungen (Rekurrenzen) und sogenannten Pro-Formen (dies, das, so) (vgl. Artelt & Lenhard, 2009).

⁴ Makroebene: ganzer Text; Mikroebene: Satz- und Wortebene (vgl. Fix, 2008)

Inferenzen und Textrepräsentationen

Texte enthalten aber nicht nur explizite (im Text erwähnte) sondern auch implizite (versteckte) Informationen. Der Leser muss hier noch aufwendigere Schlussfolgerungen (Inferenzen) ziehen, um zu einer kohärenten Repräsentation zu gelangen. Er muss die Möglichkeiten, die der Text bietet bearbeiten und den Bedeutungsgehalt aktiv konstruieren. Dabei muss er auf sein Vorwissen und seine Vorerfahrungen zurückgreifen (vgl. Klicpera et al., 2010; Lindauer & Schneider, 2007).

Kintsch unterscheidet drei verschiedene Komponenten der mentalen Textrepräsentation: Die wörtliche Repräsentation bildet die Textoberfläche und gibt den exakten Wortlaut wieder. Sie setzt basale Verarbeitungsschritte (Buchstaben- und Worterkennung) voraus. Die propositionale Repräsentation setzt sich aus elementaren Textaussagen (Propositionen) zusammen und enthält nicht die wörtliche sondern die inhaltliche Textbedeutung. Sie erfordert syntaktische und semantische Verarbeitungsschritte. Die situative Repräsentation (Situationsmodell) ist schliesslich weitgehend gelöst von der Textoberfläche. Sie ist das Abbild der Sachverhalte und Ereignisse, die der Text beschreibt. Diese drei Komponenten begründen unterschiedliche Verstehenstiefen (vgl. van Dijk & Kintsch; Kintsch; zitiert nach Schaffner, Schiefele & Schneider, 2004).

Ausbildung von Situationsschemata

Das Modell der Propositionanalyse (Kintsch, 1974) will erklären, wie die Integration vieler Einzelinformationen stattfinden kann. Gemäss diesem Modell wird aufgrund von Propositionen (elementare Textaussagen) ein mentales Modell (eine innere Repräsentation) vom Gelesenen hergestellt. Dabei sind dem Leser sogenannte Textschemata⁵ sehr hilfreich (vgl. Klicpera et al., 2010). „So aktiviert der Satz *Der Wagen hielt vor einer roten Ampel.* bei den allermeisten Lesern das Schema „Strassenverkehr“ ...“ (Klicpera et al., 2010, S. 72). Ein typischer Handlungsablauf wird als Skript bezeichnet. Ein Schema, das dem Verständnis von Situationen dient, wird Situationsmodell genannt. Schemata sind stark von persönlichen Erfahrungen geprägt (vgl. Klicpera et al., 2010). „Das mentale Modell ist, wenn man so will, der eigentliche Ertrag des Lesens. Wenn wir von der Qualität des Textverstehens sprechen, meinen wir, wie vollständig in ihm die im Text ausgedrückten Inhalte abgebildet und geordnet sind“ (Rosebrock & Nix, 2011, S. 15).

3.3.4 Zusammenspiel textgebundener Anforderungen und leserseitiger Kompetenzen

Text und Leser stehen miteinander in einer engen Interaktion. Diese Interaktionen möchten wir anhand der schematischen Darstellung von Klicpera et al. (2010) veranschaulichen und erläutern (siehe nächste Seite). Sie zeigt das Zusammenspiel von textgebundenen Anforderungen beim Leseverständnis und den Kompetenzen des Lesers auf (vgl. Klicpera et al., 2010; Heidelmann-Menda, 2006).

Auch die notwendigen Fertigkeiten, die der Text an den Leser stellt wollen wir anhand dieser schematischen Darstellung kurz erläutern.

⁵ „Schemata sind abstrakte Konzepte, die eine Ordnung vorgeben, in die Information integriert werden kann“ (Klicpera et al., 2010, S. 72).

Basale Lesefertigkeit

Eine weitgehend automatisierte Dekodierung, also eine gut ausgebildete Leseflüssigkeit ist für das Verstehen von Texten eine zentrale Voraussetzung. Dabei spielen Lesegenauigkeit, sinngemässe Betonung und die Lesegeschwindigkeit eine wichtige Rolle. Liest der Leser zu langsam, hat er bei der Sinnentnahme Schwierigkeiten, weil er durch die zögerliche Lektüre nicht genügend Informationen im Arbeitsgedächtnis speichern kann. Am Ende des Satzes weiss der Leser nicht mehr, wie dieser begonnen hat. Auch Prozesse der Überwachung des eigenen Leseverstehens (monitoring) können nicht mehr geleistet werden, da der Leser den Text nicht mehr mit seiner im Arbeitsspeicher abgelegten Repräsentation vergleichen kann. So könnten ihm Unstimmigkeiten entgehen. Ungenaueres Lesen kann zu sinnverstellenden Verlesungen führen und ohne unmittelbare Korrektur eine falsche Sinnkonstruktion zur Folge haben. Ein ausdrucksstarkes, also sinngemäss betontes Vorlesen unterstützt das Leseverständnis (vgl. Rosebrock & Nix, 2011).

Das Überwachen des eigenen Leseverstehens setzt metakognitive Fähigkeiten voraus: Das Bewusstsein über das Lesen selbst und über die eigenen Regulationsmöglichkeiten (vgl. Mokhtari & Reichard; zitiert nach Klicpera et al., 2010).

Sinnerfassendes Lesen ist immer auch strategisches Lesen. Paris et al. sprechen von drei Kategorien des strategischen Lesens:

(1) Faktoren, die das Lesen beeinflussen, (2) Unter welchen Umständen welche Fähigkeiten einzusetzen sind, (3) Warum verschiedene Strategien wirksam sind (zitiert nach Klicpera et al., 2010).

„Für eine kausale Beeinflussung des Textverstehens durch das Strategiewissen spricht vor allem, dass sich Textverstehensleistungen durch ein Training metakognitiver Strategien verbessern lassen“ (Souvignier & Mokhlesgerami; zitiert nach Schaffner, 2009, S 27).

Abbildung 3 Schematische Darstellung des Zusammenspiels von textgebundenen Anforderungen beim Leseverständnis und Kompetenzen beim Leser (Heidelmann-Menda, 2006, S. 52; nach Klicpera et al., 2010)

Vorwissen

„Als Vorwissen werden die Wissensstrukturen eines Lesers bezeichnet, die Relationen zu einem vorliegenden Text aufweisen und folglich für den Aufbau einer kognitiven Textrepräsentation genutzt werden können“ (Schaffner, 2009, S. 25).

Viele Komponenten des Leseverständnisses sind stark davon abhängig, dass der Leser auf bestimmte Vorkenntnisse und Vorerfahrungen zurückgreifen kann (vgl. Klicpera et al., 2010).

Das Vorwissen umfasst dabei verschiedene Wissensarten: Z.B. Wortwissen, allgemeines Weltwissen, Textsortenwissen etc. und hängt vom familiären und institutionellen Kontext ab (vgl. Schaffner, 2009). Für die Erstellung mentaler Modelle ist die Integration der aufgenommenen Informationen mit dem Vorwissen äusserst bedeutsam, da es die Ausbildung von Situationsschemata erleichtert. Vorwissen und Vorerfahrungen beeinflussen auch, aus welcher Perspektive ein Text gelesen wird: Man richtet seine Aufmerksamkeit selektiv auf bestimmte Inhalte und Passagen (vgl. Klicpera et al., 2010).

In einer Vielzahl von Untersuchungen liessen sich Effekte des Vorwissens auf das Textverstehen bestätigen (Alexander et al.; Britton et al.; McNamara & Kintsch; Schneider et al; zitiert nach Schaffner, 2009). Vor allem auf die situative Textrepräsentation hatte das Vorwissen einen positiven Einfluss.

Das Vorwissen hilft, Kohärenzlücken in der Textbasis⁶ zu schliessen und ermöglicht beim Lesen einen besonders effizienten Zugriff auf benötigte Informationen aus dem Langzeitgedächtnis (vgl. Kintsch; Ericsson & Kintsch; zitiert nach Schaffner, 2009).

Zum Vorwissen zählen auch Skripte, Schemata und spezifische Lernerfahrungen (vgl. Lenhard & Schneider, 2006). Die Verfügbarkeit von geeigneten Schemata ist besonders auf der Makroebene eine wesentliche Hilfe für das Textverständnis (vgl. Klicpera et al., 2010).

Selbstverständlich gehört zum Vorwissen auch das sprachspezifische Wissen, wie etwa semantisches Wissen, Kenntnisse der Syntax und Morphologie und das Wissen über Schrift. Es liegt auf der Hand, dass sprachspezifisches Vorwissen für das Verstehen schriftsprachlicher Texte bereits bei der Buchstabenkenntnis unverzichtbar ist.

Wissen um die Bedeutung von Wörtern in einem speziellen Kontext

Der Kontext, in dem bspw. das Wort „glatt“ steht, bestimmt bzw. variiert die Bedeutung dieses Wortes. Im Kontext *Mathematische Funktion* hat es eine ganz andere Bedeutung als im Kontext *Winter*. Um die Bedeutung von Wörtern in einem speziellen Kontext erkennen zu können, reicht der alleinige Rückgriff auf das semantische Wissen nicht aus. Erst im Zusammenspiel mit dem entsprechenden (mathematischen) Vorwissen und dem Wissen um Textstrukturen und Diskursformen wird die Bedeutung „glatt“ unmissverständlich (vgl. Klicpera et al., 2010).

Verständnis von Textstrukturen und Diskursformen

Der Text gibt dem Leser oft bereits durch bestimmte Merkmale seiner Textoberfläche Hinweise darauf, wie er zu entschlüsseln ist. Schon die syntaktische Ordnung ist ein solcher Oberflächenhinweis. Ebenso Kohäsionsmittel wie *deshalb* und *danach* oder der Ausdruck *Es muss festgehalten werden, dass...* weisen den Leser darauf hin, dass nun eine wichtige Passage folgt. Jede Textsorte (z.B. Sachtext, literarischer Text) hat ausserdem ihre sortenspezifische Textstruktur.

⁶ Textbasis: Ist die propositionale Repräsentation des Textes und repräsentiert seinen semantischen Gehalt (vgl. Schnotz & Dutke, 2004).

Weiss der Leser, wie der Text formal organisiert ist, also wie Texte dieser Art funktionieren, kann er während des Lesens brauchbare Hypothesen bilden. Sie helfen ihm, ein taugliches mentales Modell vom Gelesenen zu entwickeln. Insgesamt werden aus einer Metaperspektive heraus rhetorische, stilistische und argumentative Strategien entschlüsselt. Die hierarchiehöchste Ebene der kognitiven Leistungen im Leseprozess ist erreicht. Der logische Gang des Textes wird nochmals aus der Metaperspektive gesehen. Gerade für komplexere literarische Texte, die öfters mit dem Textsortenwissen der Leser spielen, ist dies immens wichtig, da beispielsweise bewusst konventionelle Strukturen des Märchens im Leser aufgerufen werden, um sie kurz darauf wieder zu durchkreuzen. Der Leser muss dies als Spiel mit einer Erzählkonvention begreifen, um nicht verwirrt zu werden (vgl. Rosebrock & Nix, 2011).

Fähigkeit, zwischen Haupt- und Detailinhalten zu unterscheiden

Die Fähigkeit, zwischen Haupt- und Detailinhalten zu unterscheiden, ist vor allem für das Verständnis komplexerer Texte notwendig. Gelingt dies nicht, bleiben oft wichtige Momente unberücksichtigt. Um zwischen wichtigen und unwichtigen Inhalten differenzieren zu können, muss der Leser eine Vorstellung davon haben, worum es im Text geht. Das Vorwissen und die ausgebildeten Textschemata erleichtern bzw. ermöglichen diese Unterscheidung. Kinder merken sich oft besonders interessant gestaltete Textstellen, obwohl sie inhaltlich unwesentlich sind. Texte, die in der Ich-Form geschrieben sind, werden leichter verstanden, da sich der Leser persönlich angesprochen fühlt. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von der Konstruktion von Aussagehierarchien. Jene Aussagen, die logische Voraussetzungen für andere sind, werden als zentral angesehen. Verschiedene Experimente zeigten, dass die hierarchische Position einer Aussage die Wahrscheinlichkeit des Erinnerns vorhersagen kann (vgl. Klicpera et al., 2010).

Drei weitere notwendige Fertigkeiten in der schematischen Darstellung von Klicpera et al. (2010) sind (altersgemässe) syntaktisch-grammatikalische Kenntnisse, semantisches Wissen und die Fähigkeit zur Ausbildung von Situationsschemata. Wir gehen auf diese drei Punkte nicht näher ein, da sie schon in den Kapiteln 3.3.3.1 und 3.3.3.3 genauer erläutert wurden.

3.4 Leseverständnisschwierigkeiten

„Beim Leseverständnis ... handelt es sich ... um eine Fähigkeit, die aus einem komplexen Zusammenspiel verschiedener Teilkompetenzen resultiert“ (Klicpera et al., 2010, S. 86). Schwierigkeiten in einer oder mehreren Teilkompetenzen können Probleme im Leseverständnis verursachen.

3.4.1 Leserseitige Schwierigkeiten

Im Folgenden werden wir nur knapp auf die leserseitigen Leseverständnisschwierigkeiten eingehen, da wir sie mit unserer Textvereinfachungsmappe nicht beeinflussen können.

3.4.1.1 Lesetechnische Schwierigkeiten

Schwierigkeiten in den Vorläuferfähigkeiten, wie z.B. in den visuellen oder motorischen Fähigkeiten, insbesondere aber in der phonologischen Informationsverarbeitung, beeinträchtigen die Entwicklung der Lesetechnik (vgl. Mayer, 2010).

Weiter können in der Alphabetisierungsphase Schwierigkeiten beim Einprägen von Graphemen und Wortbildern, bei der Synthese sowie beim Erlesen von unbekanntem Wörtern und Pseudowörtern auftreten und lesetechnische Schwierigkeiten verursachen. In beiden Fällen ist die Leseflüssigkeit beeinträchtigt, was sich negativ auf das Leseverständnis auswirkt (vgl. Klicpera et al., 2010; Günther, 2007). Auch ein geringer Wortschatz wirkt sich negativ auf die Leseflüssigkeit aus, da die Zugriffsgeschwindigkeit auf Einträge im mentalen Lexikon vom vorhandenen Wortschatz abhängt (vgl. Christmann & Richter, 2002).

3.4.1.2 Sprachstrukturelle Schwierigkeiten

Abstrakte Begriffe, wie bspw. die Verben *wissen* und *denken* bereiten besondere Schwierigkeiten. In diesem Zusammenhang steht die „Theory of Mind“, das heisst, die Vorstellung über fremde kognitive Prozesse (vgl. Klicpera et al., 2010). Das volle Verständnis für sie entwickelt sich erst mit der Zeit und ist vor allem für höhere Stufen des Leseverständnisses von Bedeutung (vgl. Booth & Hall; zitiert nach Klicpera et al., 2010). Ein zu kleiner Wortschatz bedeutet für die Kinder, dass sie Schwierigkeiten haben, Sinn und Bedeutung aus den gelesenen Texten zu entnehmen (vgl. Günther, 2007).

Auf Satzebene zeigen sich Leseverständnisschwierigkeiten des Lesers oft durch ein abgehacktes, monotones Vorlesen. Durch die Monotonie im Wortfluss lassen sich kaum Rückschlüsse auf die Satzstruktur machen. Oftmals hat der Leser Schwierigkeiten, durch das logische Verknüpfen von Sätzen lokale Kohärenz herzustellen. Er scheitert bereits an einfachen Aussagen. Ist die Aussage etwa durch eine Verneinung noch komplexer geworden, bereitet sie dem Leser noch grössere Schwierigkeiten. Es gelingt ihm oft nicht, einen Satz in sinnvolle Einheiten zu gliedern und so ergibt sich ein Teil seiner Verständnisschwierigkeiten bei der Analyse von syntaktischen Konstruktionen (vgl. Heidelmann-Menda, 2006).

Meist werden Kapazitätsbeschränkungen des Arbeitsgedächtnisses und Defizite im bereichsspezifischen Vorwissen als Ursache für diese Symptome genannt (vgl. Schnotz & Dutke, 2004). Weitere Probleme können im Satzverständnis auftreten, Schwierigkeiten, die Bezüge im Text zu verstehen und Schwierigkeiten, Verbindungen zum Weltwissen herzustellen. So ist es nicht möglich, ein adäquates Situationsmodell zu entwickeln (vgl. Amorosa, 2005).

3.4.2 Textseitige Schwierigkeiten

Schwierige Texte können das Leseverständnis und die Leseflüssigkeit ebenfalls beeinträchtigen. Um herauszufinden, was einen Text schwierig macht, muss man den Text sowohl auf Wort- und Satzebene betrachten, als auch seine lesetechnische Seite genauer begutachten.

Auf Wortebene erschweren seltene, unvertraute Wörter das Verständnis. Auch Wörter, die sich aus vielen mehrgliedrigen Graphemen und/ oder mehreren Silben zusammensetzen oder morphologisch verändert sind (Pluralformen, Verkleinerungen, flektierte Verben, v.a. unregelmässige Vergangenheitsformen wie z.B. er geht/ ging/ ist gegangen) erschweren das Verständnis. Auch Kohäsionsmittel (Konjunktionen, Pronomen, Konnektoren etc.), Präpositionen und Präfixverben können zu Verständnisschwierigkeiten führen. Vor allem mehrsprachigen Kindern bereiten Präpositionen oft grosse Mühe. Präfixverben bereiten v.a. bei der Verbtrennung im Satz (weglegen: „Leg das weg!“) Probleme (vgl. Mayer, 2010; Reber & Schönauer-Schneider, 2009).

Auf Satzebene erschweren lange, komplexe Sätze das Verständnis. Dabei sind hypotaktische Satzgefüge schwieriger zu verstehen als parataktische Satzreihen. Auch Sätze, in denen die Reihenfolge der Wörter nicht der Handlungsabfolge entspricht, sind schwieriger zu verstehen. Dies sind bspw. Passivsätze, Sätze mit *bevor*, *nachdem* und *wenn* (Du darfst erst in die Pause gehen, *wenn* du deinen Tisch aufgeräumt hast). Einschübe wie z.B. „das Mädchen, Lisa heisst es, schüttelt den Kopf“ machen einen Satz komplizierter und daher unverständlicher (vgl. Mayer, 2010; Reber & Schönauer-Schneider, 2009).

Schriftbild und -grösse, sowie der Seitenaufbau mit Zeilenlänge und -umbruch sind relevante Merkmale, die einen Text unübersichtlicher machen können und so die Leseflüssigkeit behindern können (vgl. Mayer, 2010; Reber & Schönauer-Schneider, 2009).

3.4.3 Ursachen von Leseschwierigkeiten

Es wird davon ausgegangen, dass verschiedene Ursachen für eine Leseschwierigkeit verantwortlich sind. Nach Klicpera et al. (2010) führen meist mehrere Faktoren dazu, dass das Lesen lernen Mühe bereitet und in der Folge das Leseverständnis beeinträchtigt ist.

Abbildung 4 Interaktives Modell der Entwicklung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (Klicpera et al., 2010, S. 166)

Weitere wichtige Faktoren sind die individuellen Lernvoraussetzungen, also kognitive und emotionale Voraussetzungen, sowie das Verhalten des Kindes. Ebenfalls wichtig ist, wie die Interaktion in der Familie stattfindet. Zudem kann ein unzureichender Unterricht zu mangelnden Lesekenntnissen führen (vgl. Klicpera et al., 2010).

Da diese Wirkfaktoren im Wechselspiel zueinander stehen, ist es sinnvoll, die Ursachen in ein interaktives Modell (siehe Abbildung 4) einzuordnen. Auf die einzelnen Faktoren wird nun im Folgenden eingegangen

Neurobiologische und individuelle Faktoren

Die Voraussetzungen für das Lesen lernen sind wesentlich durch biologische Einflussfaktoren bestimmt. Genetische Einflüsse haben Auswirkungen auf die Entwicklung des Nervensystems. Gibt es hier Beeinträchtigungen, so führt dies zu Problemen in den Lern- bzw. Informationsverarbeitungsprozessen (vgl. Klicpera et al., 2010). Aufgrund genetischer Studien weiss man, dass Dyslexie eine sehr heterogene Störung ist, auch deshalb, weil mehrere Gene daran beteiligt sind (vgl. Schlüer & Jokeit, 2007). „Der Nachweis des Einflusses genetischer Faktoren ist heute so weit gelungen, dass es vor allem um die Klärung der Frage geht, welche Gene verantwortlich sind und wie dieser Einfluss zustande kommt“ (Klicpera et al., 2010, S. 168).

Bei Kindern mit Schriftsprachschwierigkeiten ist die Verbindung der Nervenzellen zwischen drei Hirnregionen eingeschränkt, was zu einer erhöhten Leseanstrengung führen könnte. Kernsymptom dieser Beeinträchtigung ist nach Schlüer und Jokeit (2007) eine mangelnde phonologische Bewusstheit. Mayer (2010) hält fest, dass Beeinträchtigungen des phonologischen Buffers⁷ nur primär die Worterkennung beeinflussen, während Defizite im Leseverständnis vor allem auf Beeinträchtigungen in der Zentralen Exekutiv (Arbeitsgedächtnis) zurückgeführt werden.

Früher galten jene Funktionsbereiche als Kernprobleme, die heute nur noch als begleitende Symptome eingeordnet werden. Dies sind zum Beispiel Auffälligkeiten in der visuellen Wahrnehmung (Stabilität und Genauigkeit von Blickfixationen) und im auditiven Bereich, sowie Probleme mit der Bewegungskoordination und der motorischen Kontrolle. Ausserdem können Probleme in grundlegenden Automatisierungsprozessen betroffen sein (z.B. die Graphem-Phonem-Korrespondenz) (vgl. Schlüer & Jokeit, 2007). „Wichtig festzuhalten ist jedoch, dass ein phonologisches Defizit auch ohne basalere Beeinträchtigungen in auditorischen, visuellen oder motorischen Modalitäten bestehen und Dyslexiesymptome verursachen kann“ (Schlüer & Jokeit, 2007, S. 20).

Sozioökonomische und familiäre Wirkfaktoren

Klicpera et al. (2010) vertreten die Meinung, dass der wichtigste Einflussfaktor für den Leseerwerb der soziale Hintergrund der Kinder ist. Ungünstige Lebensbedingungen (wie z.B. Armut) können bekanntermassen die Sprachentwicklung des Kindes und ebenso natürlich auch den Leseerwerb beeinträchtigen. Eng begrenzte zeitliche Ressourcen der Eltern führen beispielsweise dazu, dass Eltern ihren Kindern kaum vorlesen. Der Gebrauch von schriftlicher und gedruckter Sprache in der Familie, sowie die Anzahl an verfügbaren Büchern wirken sich unmittelbar auf die Lesemotivation von Kindern aus. Auch ein optimaler Arbeitsplatz kann positive Auswirkungen auf den Schriftspracherwerb haben. Weitere Faktoren sind die Familiengrösse und die Geschwisterposition. Da die Eltern durch die Unterstützung bei den Hausaufgaben ebenfalls einen Einfluss auf den Erwerb des Lesens haben, wirken sich geringe personelle Ressourcen, wie etwa die Schulbildung der EL-

⁷ Phonologischer Buffer: Passiver Kurzzeitspeicher (vgl. Mayer, 2010)

tern, ebenfalls negativ auf den Leseerwerb des Kindes aus. Eine höhere Schulbildung der Eltern befähigt diese, ihre Kinder kognitiv besser zu fördern. So erwartet man einen differenzierteren Sprachgebrauch und ein höheres Reflexionsvermögen (vgl. Klicpera et al., 2010). „Die Entwicklung des Wortschatzes und des Allgemeinwissens hängt zu einem beträchtlichen Teil davon ab, inwieweit die Konzepte und die dafür erforderlichen bzw. verwendeten Wörter den Kindern zu Hause vermittelt werden“ (Klicpera et al., 2010, S. 169).

Auch die Freizeitgewohnheiten sind ein wichtiger Einflussfaktor für ein gutes Gelingen im Leseerwerb. Kinder die oft und lange fernsehen sind einem grösseren Risiko ausgesetzt, Probleme im Leseerwerb zu bekommen. „Die Zeit, die Kinder mit Lesen verbringen, ist nämlich ausserordentlich wichtig für ihre schulische Entwicklung. Schon zehn Minuten Lesen täglich führen zu deutlichen Zuwächsen in der Leseentwicklung“ (Klicpera et al., 2010, S. 195). Erfolg und Versagen beim Schriftspracherwerb sind demnach auch stark abhängig von den Erfahrungen, die Kinder schon im Vorschulalter aber auch später mit dem Lesen machen (vgl. Klicpera et al., 2010).

Schulische Wirkfaktoren

Faktoren, die einen gelingenden Einstieg in den Schriftspracherwerb erschweren, sind auch bei den schulischen Lernbedingungen zu finden. Crämer und Schumann (2002) erwähnen, dass Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb sowohl vor, als auch während der Schulzeit entstehen können. Sind die schulischen Anforderungen nicht an die individuellen Lernvoraussetzungen des Schülers angepasst, sind zum Beispiel die Anforderungen des Unterrichts zu hoch, so kann dies einen schlechten Start in den Schriftspracherwerb bewirken. Erstleselehrgänge, welche meist für die ganze Klasse benutzt werden, sind für alle Kinder gleich. Sie erweisen sich als ungünstig, da sie auch eigene Lernstrategien kaum berücksichtigen.

Schulisches Lernen hängt aber auch vom Unterrichtenden ab:

Lehrer/innen nehmen zwar Lernschwierigkeiten der Schüler/innen wahr, ob sie sie jedoch auch in Wechselwirkung zu ihrem Unterrichtsangebot deuten oder ob diese Schwierigkeiten beispielsweise als Verhaltensauffälligkeiten interpretiert werden, hängt vom Wissen der Lehrenden ab und von der Bereitschaft, sich den Problemen eines Kindes zuzuwenden und die Ursachen hierfür nicht einseitig auf der Seite des Kindes zu suchen. (Crämer & Schumann, 2002, S. 289)

Somit ist es wichtig, dass Lehrpersonen Kenntnisse über Diagnose- und Therapiemöglichkeiten von Schriftsprachstörungen haben und dass sie sowohl die zeitlichen Ressourcen, als auch die Einsicht und Bereitschaft zur Verfügung haben, ihren Unterricht an die unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Kinder anzupassen.

Zusammenfassend kann man sagen, dass ein idealer Leseerwerb einerseits von den individuellen Lernvoraussetzungen des Kindes abhängt, andererseits benötigt das Kind familiäre, wie auch schulische Unterstützung. Bei Leseverständnisschwierigkeiten haben also sowohl das Ausmass an Förderung als auch die individuell abgestimmte Anregung eine sehr grosse Bedeutung (vgl. Klicpera et al., 2010).

3.4.4 Risikofaktoren

Die aus den Ursachen abgeleiteten Risikofaktoren sind, wie oben genauer beschrieben, ein ungünstiges familiäres Umfeld, erschwerende schulische Lernbedingungen und die Vererbung. Bei der Vererbung kommen noch individuelle Faktoren dazu, wie z.B. das Problemlöseverhalten der Kinder, ihre individuellen Lernvoraussetzungen und eine verzögerte Lernentwicklung (vgl. Crämer & Schuhmann, 2002). „Schwache Leser/ innen machen vor allem deshalb geringe Lernfortschritte, weil sie an Aufgaben, wie z.B. das Lesen eines Textes aufgrund ihrer negativen Selbsteinschätzung mit weniger Initiative und Zuversicht herangehen“ (Crämer & Schumann, 2002, S. 287). Statt den Text nochmals zu lesen, weichen sie aus, resignieren, warten auf Hilfe oder greifen auf andere Kompensationsstrategien zurück. So fehlen ihnen wichtige Erfahrungsmöglichkeiten mit der Schriftsprache und sie versperren sich damit wichtige Lernerfahrungen (vgl. Crämer & Schumann, 2002).

Hinzu kommt die vorschulische Sprachentwicklung. Beeinträchtigungen in diesem Bereich sind etwa ein geringer Wortschatz oder grammatische Schwierigkeiten, welche Hinweise oder gar Vorhersagen für künftige Schwierigkeiten im Schriftspracherwerb sein können (vgl. Klicpera et al., 2010). „Kinder mit SSES [Spezifische Spracherwerbsstörung, Anm. d. Verf.] gelten als Risikogruppe für die Entwicklung von Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Sie entwickeln etwa sechsmal so häufig Probleme beim Schriftspracherwerb wie sprachlich unauffällige Altersgenossen“ (Mayer, 2010, S. 17). Neben der Semantik und der Grammatik sind auch die Bereiche Phonologie, Pragmatik und die metasprachlichen Fähigkeiten wichtige Bereiche für einen erfolgreichen Schriftspracherwerb. Bei den metasprachlichen Fähigkeiten ist vor allem die in den letzten Jahren immer stärker ins Bewusstsein gerückte phonologische Bewusstheit zu erwähnen. Die phonologische Bewusstheit im weiteren Sinn hat eine wichtige Vorläuferfunktion für den Schriftspracherwerb. Die Kinder lernen spielerisch die lautlichen und artikulatorischen Aspekte kennen, auf denen die gesprochene Sprache basiert. Sie beginnen zu reimen, lernen Verse und segmentieren Silben. Ob diese Fähigkeiten allerdings zwingend gegeben sein müssen, ist in der Literatur umstritten. Zwischen der sich ausbildenden Lesefähigkeit und der phonologischen Bewusstheit besteht eine Wechselwirkung: So ist die phonologische Bewusstheit zwar keine unbedingte Voraussetzung, wirkt sich aber positiv auf die Lesefähigkeit aus. Zuvor geringe Fähigkeiten in diesem Bereich können sich beispielsweise verbessern, wenn die Graphem-Phonem-Korrespondenz im Unterricht systematisch thematisiert wird und Kinder mit Schwierigkeiten stärker strukturierte Hilfen für das Erlernen der Graphem-Phonem-Korrespondenz angeboten bekommen (vgl. Crämer & Schumann, 2002). Die phonologische Bewusstheit wird deshalb im Vorschulalter zunehmend erfasst und für die Vorhersage von Störungen im Schriftspracherwerb verwendet.

3.5 Merkmale und Anforderungen verschiedener Textsorten

Texte dienen nicht nur der reinen Informationsvermittlung, sondern sollen noch andere Zwecke erfüllen. Politische Texte sollen beispielsweise Überzeugungen verändern, literarische Texte Empfindungen hervorrufen und es gibt Texte, welche praktische Handlungen erklären sollen. Dazu zählen z.B. Gebrauchsanweisungen, Rezepte und Bedienungsanleitungen (vgl. Rickheit, Sichelschmidt & Strohner, 2007).

In der Textlinguistik wird u.a. versucht, diese Texte in gleichartige Gruppen zusammen zu fassen. Man spricht von Textsorten. Eine allgemein gültige Textsortenklassifikation mit feinen Unterscheidungskriterien wie beispielsweise im Bereich der Phonetik, gibt es jedoch nicht. Werden trotzdem Klassifikationskriterien aufgestellt, so kann man laut Gadler (2006) zwischen textinternen Kriterien (Wortwahl, Thema, Art und Häufigkeit der Satzbaumuster und lautliche bzw. graphische Ebene), sowie zwischen textexternen Kriterien unterscheiden. Textexterne Kriterien wären z.B. die Textfunktion und die Kommunikationssituation (vgl. Gadler, 2006).

Christmann und Groeben (2009) unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Textsorten: Auf der einen Seite stehen die *Sach- bzw. Informationstexte*, welche Wissen aus der realen Welt weitergeben und somit v.a. informieren wollen. Auf der anderen Seite stehen die *literarischen Texte*, auch narrative Texte genannt. Diese Unterteilung beruht auf dem Kriterium der Funktion (vgl. Christmann & Groeben, 2009). Erstere sind nach der Tatsachen- und nach der Monovalenzkonvention (Eindeutigkeit) geschrieben, die zweiten haben die Funktion der Unterhaltung, bzw. der „ästhetischen Bildung“ und sollen zur Konstruktion von möglichen Welten (z.B. Märchen) anregen (vgl. Rosebrock, 2007).

3.5.1 Sachtexte

Sachtexte variieren in ihren Mustern erheblich untereinander. So können Lehrtexte beispielsweise aufgrund ihrer unterschiedlichen Muster in Untergruppen geteilt werden (vgl. Rosebrock, 2007).

Christmann & Groeben (2009) unterteilen Sachtexte in Lehr-, Persuations- oder Instruktionstexte.

Tabelle 1 Zusammenfassung der Unterteilung von Sachtexten (nach Rosebrock, 2007, S. 53)

	Sachtexte <i>generelle Funktion: informieren</i>		
	Lehrtexte	Persuationstexte (argumentierende Texte)	Instruktionstexte
<i>zielen auf:</i>	Deklaratives Wissen	Einstellungen	Prozedurales Wissen
<i>zentrale Funktion:</i>	Darstellungen usw.	Bewertungen	Handlungsanweisungen
<i>fordern:</i>	Vorwissen	Subjektives Engagement	Umsetzung in Handlung
<i>leserseitige Anschlussaufgabe:</i>	Bewertung	Umsetzung in Handlung	Persönlichkeitsentwicklung

Lehrtexte oder didaktische Texte vermitteln Faktenwissen. Sie beschreiben einen Sachverhalt oder ein Problem. Ein prototypisches Beispiel dafür wäre ein Text über Hasen im Fach Lebenskunde & Realien. Um diesen und andere Sachtexte zu verstehen, ist Vorwissen nötig, in welches die Textaussagen integriert werden können. Durch die Informationen aus dem Text werden bisher bestehende Konzepte korrigiert, erweitert und differenziert: Der Lesende erkennt zum Beispiel, dass ein Hase nicht dasselbe ist wie ein Kaninchen. Lehrtexte soll man nicht nur verstehen, sondern das neue Wissen auch behalten (vgl. Rosebrock, 2007). „Im Rezipientenprozess werden insbesondere das Gedächtnis und die Wissensstruktur als Teilkomponenten des Verarbeitungssystems aktiviert“ (Christmann & Groeben, 2009, S. 150). Damit die Informationen aus Lehrtexten gut verankert werden können, ist es nötig, dass sie inhaltlich strukturiert und organisiert sind. „Dazu gehört die Verwendung von Vorstrukturierungen, das hierarchisch-sequentielle Arrangieren von Textinhalten, das Kenntlichmachen von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen bereits erworbenen und neuen Konzepten durch Elaboration sowie Analogien, ausserdem führen Zusammenfassungen und Hervorhebungen zur Konsolidierung des erworbenen Wissens“ (Christmann & Groeben, 2009, S. 165).

Persuasionstexte sind argumentierende, erörternde Texte, die beim Leser eine bestimmte Einstellung erzielen wollen. Sie bewerten und fordern den Leser auf, sich dieser Argumentation mental anzuschließen. Deshalb sprechen sie die Komponenten Motivation und Emotion im Verarbeitungssystem an. Sie wollen Neugierde hervorrufen und provozieren. Ihr Anliegen ist es, dass das Gesagte tatsächlich umgesetzt wird. Ein Beispiel dafür wäre die politische Rede, die den Rezipienten von einer bestimmten Aussage überzeugen will (vgl. Rosebrock, 2007). Deshalb ist es naheliegend, dass die Anzahl der Argumente, die Argumentqualität und die Glaubwürdigkeit des Redners die relevanten Einflussfaktoren dieser Textkategorie sind (vgl. Christmann & Groeben 2009).

Instruktionstexte im engeren Sinn vermitteln sogenanntes prozedurales Wissen, d.h., sie sollen dem Leser mittels genauer Anweisung zeigen, wie etwas gemacht wird (vgl. Rosebrock, 2007). „Die primäre Funktion solcher Texte besteht darin, Wissen in Handeln umzusetzen“ (Christmann & Groeben, 2009, S. 150). Die Anschlussfunktion dieser Kategorie ist die Persönlichkeitsentwicklung, z.B. lernen mit Misserfolg umzugehen (vgl. Christmann & Groeben, zitiert nach Rosebrock, 2007). „Entscheidend für die Genauigkeit und Schnelligkeit der Handlungsdurchführung ist die Güte der prozeduralen Repräsentation, die insbesondere durch eine ziel- und aufgabenbezogene Darstellung der Inhalte sowie durch die Verwendung repräsentativer Beispiele erreicht werden kann“ (Christmann & Groeben, 2009, S. 166).

Sachtexte wollen über einen spezifischen Ausschnitt menschlichen Wissens informieren. Sie stellen an den Leser vor allem die Anforderung über Vorwissen aus der jeweiligen Wissensdomäne zu verfügen (vgl. Köster, 2003; Schaffner, Schiefele & Schneider, 2004; zitiert nach Rosebrock, 2007). Die Unterteilung von Sachtexten in die genannten Kategorien ist jedoch nicht immer eindeutig möglich, denn die meisten Texte sind Mischformen.

„Die didaktische Herausforderung besteht dann darin, die unterschiedlichen, womöglich nur indirekt zu erschliessenden Textfunktionen im Sinne des kritischen Lesens aufzudecken“ (Rosebrock, 2007, S. 52).

3.5.2 Literarische Texte

Literarische Texte dienen, wie schon erwähnt, vor allem der Unterhaltung. Sie wollen beim Leser die Imaginationsfähigkeit, also die innerliche Errichtung von Landschaften und Figuren auslösen und fördern. Die Rezipienten können sich dabei z.B. durch die Übernahme fremder Perspektiven mit den beschriebenen Figuren identifizieren und sich mit deren Gefühlsmustern vertraut machen. Sie lernen beispielsweise, was Neid oder Einsamkeit ist und wie man diese Gefühle in unserer Kultur verarbeitet (vgl. Rosebrock, 2007).

Literarische Texte werden in zwei Konventionen unterteilt. Die *Polyvalenzkonvention* ist das Wissen, dass literarische Texte und ihre Bestandteile mehrdeutig sind. Die *Ästhetikkonvention* zeigt auf, dass der Text zunächst im texteigenen Horizont gelesen werden soll, ohne ihn gleich auf die eigene Lebenswelt hin zu objektivieren. Trotzdem müssen die Leser zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können. Für literarische Texte benötigt man also neben der Fähigkeit Zusammenhänge zu erkennen, vor allem die Fähigkeit, Irritationen während des Lesens auszubalancieren, wozu hierarchiehöhere Verstehensleistungen notwendig sind. Zudem wird Sensibilität für noch nicht konventionalisierte Bedeutungen verlangt (z.B. dass man vom Wetter auf die Stimmung der vorgestellten Figur schliessen könnte). Diese stärkere subjektiv-emotionale Einbindung des Lesers und die Tatsache, dass Darstellungsintentionen vielfach offen bleiben und der Leser sie selbst ergänzen muss (z.B. Was will mir der Roman nun eigentlich sagen?) führt in der Forschung zu der Vermutung, dass die Bedeutungskonstruktion im Vergleich zur Lektüre nicht-literarischer Texte nochmals anspruchsvoller ist und der Text an sich hier deshalb eine geringere Bedeutung hat. In der Regel wird aber nicht alles, was im Text als bedeutend angelegt ist, als bedeutsam wahrgenommen. Ausserdem sind poetische Texte von unterschiedlicher Komplexität. Die leserseitigen Anforderungen können somit relativiert werden (vgl. Rosebrock, 2007).

Trotz der stärkeren emotionalen Involviertheit beim Lesen literarischer Texte, heisst das also nicht, dass Sachtexte generell einfacher zu lesen wären, denn sie unterscheiden sich nicht nur im Bereich der Textfunktionen, sondern auch im Bereich der Semantik: Sachtexte enthalten mehr ungewohnte und alltagsfernere Begriffe und Konzepte. Auch Lehrtexte sind häufig abstrahierter von der Lebenswelt der Schüler. Literarische Texte knüpfen dagegen oft an die persönliche Erfahrung an (vgl. Rosebrock, 2007).

Die verschiedenen Textgruppen unterscheiden sich auch im Hinblick auf ihre zugrunde liegenden Textstrukturen/ Textorganisationen: Narrative Texte folgen der sogenannten „story grammar“. Damit ist ein dominantes Muster gemeint, das aus einer Einleitung, in der über Ort, Zeit und Personen informiert wird, aus verschiedenen Kapiteln und einem Schluss besteht.

Sachtexte sind unterschiedlicher aufgebaut. Es können Untergruppen nach dem Muster einer Liste oder der Organisation einer „Mind-Map“ gebildet werden. Sachtexte können durch eine logische oder zeitliche Abfolge, durch eine Gegenüberstellung oder nach dem Schema „Problem-Lösung“ gebildet werden (vgl. Rosebrock, 2007).

Genrewissen, kulturelles Wissen, Kontextwissen und Bilder, welche die gelesene Szene wieder spiegeln helfen dem Leser, sich in literarischen Texten zu orientieren (vgl. Rosebrock, 2007). Gattungswissen bezeichnet das Wissen um die besonderen Anforderungen beim Lesen literarischer Werke. Dieses Gattungswissen hilft dem Leser bei der Wahrnehmung und Strukturierung literarischer Werke (vgl. Eggert, 2009). „Das Wissen etwa über verschiedene Erzählperspektiven kann

und soll die begleitende Reflexion über die Erzählform stimulieren und in die Sinnkonstruktion eingehen“ (Eggert, 2009, S. 188). Lesen geht aber auch ohne Genrekenntnisse. Einige empfinden es sogar als Störung des Lese Genusses (vgl. Eggert, 2009). Stehen dem Leser noch kaum Genrewissen, kulturelles Wissen und Kontextwissen zur Textrezeption zur Verfügung, muss der Text entsprechend vereinfacht werden, damit er verständlich wird. Beispielsweise muss dann der Kontext genauer beschrieben werden (vgl. Rosebrock, 2007).

3.6 Verständlichkeit

3.6.1 Definition

Verständlichkeit kann definiert werden als die Leichtigkeit, mit der Hörer oder Leser eine adäquate mentale Repräsentation des Gegenstands einer sprachlichen Äusserung aufbauen, und der Grad der Verständlichkeit kann über den dabei zu leistenden kognitiven Aufwand bestimmt werden. Auf diese Weise werden sowohl Charakteristika der zu verarbeitenden Äusserung als auch Charakteristika des Sprache verarbeitenden Individuums berücksichtigt. (Rickheit et al., 2007, S. 153)

Nach Groeben (1982) müssen sowohl Textinhalt und -aufbau (Gliederung), als auch die Textgestaltung (Typografie) und die stilistische Gestaltung, also die Textpräsentation, betrachtet werden, um einen Text auf Verständlichkeit überprüfen zu können.

Für Langer, Schulz von Thun und Tausch (2006) gibt es vier Merkmale der Verständlichkeit: Einfachheit, Gliederung/ Ordnung, Kürze/ Prägnanz und Anregende Zusätze. „Die Einfachheit bezieht sich auf die Wortwahl und den Satzbau, also auf die sprachliche Formulierung ...“ (Langer et al., 2006, S. 22). Die Gliederung und Ordnung beziehen sich sowohl auf die innere Ordnung, also auf den Zusammenhang der Sätze untereinander, als auch auf die äussere Gliederung eines Textes. Letztere betrifft die formale Gestaltung und beträfe somit z.B. eine sinnvolle Gruppierung in Textabschnitte. Beim Merkmal Kürze/ Prägnanz wird darauf geachtet, dass die Länge des Textes im Verhältnis zum Informationsziel steht. Anregende Zusätze, wie rhetorische Fragen und lebensnahe Beispiele sollen im Rezipienten Interesse wecken (vgl. Langer et al., 2006).

Bei der Analyse von Verständlichkeit wird zwischen der Makro-Ebene (ganzer Text) und der Mikro-Ebene (Satz- und Wortebene) unterschieden, um eine Vermischung sprachsystematischer Ebenen in den vier Dimensionen zu vermeiden. Einfachheit betrifft dabei eher die Satz- und Wortebene, während die Faktoren Gliederung und Ordnung eher die Textebene betreffen (z.B. kohärente Textstruktur, äussere Darstellung) (vgl. Fix, 2008).

Für die Verständlichkeit müssen jedoch nicht nur die textseitigen Faktoren betrachtet werden, sondern auch das gesamte System Text-Person-Umwelt. Es spielen sowohl die oben genannten Struktureigenschaften der jeweiligen Sprachäusserung eine Rolle, als auch die kognitiven Prozesse des Lesers und die Rahmenbedingungen, unter denen ein Text verarbeitet wird. „In Zukunft wird es in erster Linie darum gehen, die Verständlichkeit von Texten nicht nur themenspezifisch, sondern auch rezipienten-, situations- und mediengerecht zu verbessern“ (Deppert; zitiert nach Rickheit et al., 2007, S. 160). Denn unabhängig von der Textsorte kann ein Text seinen Zweck nicht erfüllen, wenn er für seine Leser nicht verständlich ist.

Weitere Aspekte wie Motivation, lerngerechte Portionierung, Wiederholung, Übung und die Steigerung der Selbstkontrolle (monitoring: Überwachung des eigenen Leseverstehens) spielen eine Rolle für erfolgreiches Lesen. Es lässt sich deshalb konstatieren, „... dass sich Lerneffizienz und Lernerfolg steigern lassen, indem Texte so gestaltet werden, dass ihre Rezeption in Inhalt und Form individuellen Strategien und Interessen der Rezipienten angepasst werden kann“ (Rickheit et al., 2007, 160).

3.6.2 Ansätze der Verständlichkeitsanalyse geschriebener Texte

Durch die psycholinguistische Theorieentwicklung wurde die Verständlichkeit mit der Zeit unterschiedlich konzeptualisiert. Frühere Ansätze haben sich fast nur mit Strukturcharakteristika der Texte befasst. Neuere Ansätze berücksichtigen vermehrt die individuellen Verarbeitungsprozesse, wie beispielsweise Wissensvoraussetzungen und die Fertigkeiten der individuellen Rezipienten. Heute wird also auch berücksichtigt, dass derselbe Text nicht für jeden Leser gleichermassen verständlich ist (vgl. Rickheit et al., 2007).

Die Verständlichkeit geschriebener Texte wird gegenwärtig mit mehreren Ansätzen erklärt und beschrieben. Sie unterscheiden sich im Untersuchungsgegenstand und im Formalisierungsgrad (empirischer Zusammenhangsnachweis). Betrachtet man den Untersuchungsgegenstand, so beschränken sich einige nur auf die Textstruktur, andere wiederum betrachten auch die kognitiven Prozesse des Lesers. Der Formulierungsgrad wird entweder qualitativ oder quantitativ modelliert (vgl. Rickheit et al., 2007). Daraus ergibt sich folgende Aufteilung der verschiedenen Ansätze:

Tabelle 2 Ansätze zur Beschreibung und Erklärung der Verständlichkeit schriftsprachlicher Texte (Rickheit et al., 2007, S. 155)

Formalisierungsgrad	Untersuchungsgegenstand	
	Text	Text und Rezipient
qualitative Modellierung	Dimensionale Ansätze	Interaktionale Ansätze
quantitative Modellierung	Lesbarkeitsansätze	Prozedurale Ansätze

Dimensionale Ansätze

Im dimensionalen Ansatz wird die Verständlichkeit als mehrdimensionales Konstrukt angesehen, bei welcher jede Dimension durch Experten mit einer fünfstufigen Skala beurteilt wird. Rickheit et al. (2007) nennen hier als den bekanntesten Ansatz die Hamburger Konzeption, auf welche auch Langer et al. (2006) Bezug nehmen. Sie gehen von den bereits beschriebenen vier Verständlichkeitsdimensionen aus: Einfachheit, Gliederung/ Ordnung, Kürze/ Prägnanz, Anregende Zusätze. Diese Merkmale der Verständlichkeit haben mit einem Grundproblem zu kämpfen: Die Verständlichkeit eines Textes kann nicht ohne Einbezug des Rezipienten und des Kontextes definiert werden, denn der Rezipient muss für sich den Bezug zum eigenen Wissen herstellen (Leser-Text-Interaktion) (vgl. Fix, 2008). „Daher können ohne Kenntnis der situativen Bedingungen, unter denen ein Text rezipiert wird, keine allgemeingültigen Verständlichkeitsregeln aufgestellt werden“ (Fix, 2008, S. 83). Ob ein Text für einen Schüler verständlich ist, hängt davon ab, wie angemessen

er im Hinblick auf die schülerseitigen Voraussetzungen (inhaltlich, sprachlich) und den Kontext angepasst ist. Es ist zudem zu beachten, dass sich beispielsweise ein schwieriger Sachverhalt nicht immer über einfachste Sätze klarer ausdrücken lässt als über komplexere Sätze. Ebenso können Ausführlichkeit und Wiederholungen bei Lehrtexten das Verständnis fördern. Diese Beispiele zeigen deutlich auf, dass man auf keinen Fall bestimmte Kriterien wie z.B. Einfachheit, Prägnanz und Kürze pauschal bevorzugen darf.

Trotz zweifelhafter Objektivität und Reliabilität hat sich die Hamburger Konzeption in der Praxis durchgesetzt. Die leichte Erlern- und Handhabbarkeit und der Nachweis ihrer Wirksamkeit könnte der Grund sein, warum dieser Ansatz sehr oft bei der Optimierung der Verständlichkeit von Schulbuchtexten und Gebrauchsanleitungen verwendet wird (vgl. Rickheit et al., 2007).

Interaktionale Ansätze

Interaktionale Ansätze berücksichtigen im Gegensatz zu dimensional Ansätzen individuelle kognitive Prozesse des Rezipienten bei der Textauseinandersetzung. Ein von Groeben, sowie Christmann und Groeben entwickeltes interaktionales Modell, unterteilt die Verständlichkeit in vier Faktoren (vgl. Rickheit et al., 2007):

(1) Die *stilistische Einfachheit*, also die sprachliche Gestaltung; (2) Die *semantische Redundanz*, in der Sprachaufwand im Verhältnis zum Kommunikationsziel verglichen wird; (3) Die *kognitive Gliederung*, bei welcher ein linearer Aufbau, Zusammenfassungen, Hervorhebungen und Beispiele wichtig werden und (4) Der *konzeptuelle Konflikt*, wo Mittel zur Erhöhung der Motivation des Lesers dargelegt werden. „Positiv ist neben der Einbeziehung von Rezipientencharakteristika die Möglichkeit der begründeten Ableitung praktischer Ratschläge zur Textgestaltung“ (Rickheit et al., 2007, S. 156). Als Nachteil gilt der veraltete Theoriehintergrund und die Behauptung, dass ein mittlerer Verständlichkeitsgrad effektiver sei als ein maximaler, weil die Texte so einer grösseren Leserschaft gerecht würden, das Interesse des Lesers hingegen dennoch aufrecht erhalten bliebe (vgl. Rickheit et al., 2007).

Lesbarkeitsansätze

Zur Erfassung der Lesbarkeit werden auch heute noch die folgenden, veralteten Ansätze verwendet. „Lesbarkeitsformeln führen Verstehensleistungen grundsätzlich auf eine Reihe von Textstrukturmerkmalen zurück“ (Rickheit et al., 2007, S. 157). Sie sind meist in wort- und satzbezogene Faktoren unterteilt. Wortbezogene Faktoren sind etwa, wie oft ein Wort im Text wiederholt wird, wie viele Inhaltswörter der Text beinhaltet, wie konkret ein Wort ist und was damit assoziiert wird. Zu den satzbezogenen Faktoren gehören u.a. der Anteil an Passivkonstruktionen und der Verschachtelungsgrad eines Satzes.

Wort- und Satzlänge kommen in fast allen Lesbarkeitsformeln vor, wobei die Wortlänge höher gewichtet wird (vgl. Rickheit et al., 2007).

Im Folgenden werden zwei mögliche Vorgehensweisen vorgestellt, welche die lesetechnischen Schwierigkeiten eines Textes überprüfen. Die erste versucht, mit Kennwerten wie der durchschnittlichen Wortlänge (DWL), der durchschnittlichen Satzlänge (DSL) oder dem Type-Token-Ratio-Index (TTR-Index) die lesetechnische Schwierigkeit eines Textes abzuschätzen.

Tabelle 3 Kennwerte für die praxisnahe Überprüfung des lesetechnischen Schwierigkeitsgrades eines Textes (nach Wember, 1999)

	Kennwerte	
DWL	Durchschnittliche Wortlänge	Anzahl der Buchstaben eines Textes dividiert durch die Anzahl der Wörter
DSL	Durchschnittliche Satzlänge	Anzahl der Wörter eines Textes dividiert durch die Anzahl der Sätze
TTR	Type-Token-Ratio-Index	<ul style="list-style-type: none"> • auch Diversifikationsquotient genannt (Mass für die Redundanz eines Textes) • Anzahl der <i>unterschiedlichen</i> Wörter dividiert durch die Gesamtzahl der Wörter <p>(<i>Unterschiedliche Wörter</i> = Z.B. auch wenn das gleiche Wort einmal gross und einmal klein geschrieben wird, Flexionen eines Wortes oder zusammengesetzte Wörter (z.B. ein, kaufen, einkaufen = 3 unterschiedliche Wörter))</p>

Dieser Ansatz geht von der Annahme aus, dass sich Texte mit kurzen Wörtern und Sätzen besser lesen lassen als solche mit langen. Sätze, die sich aus wenigen unterschiedlichen Wörtern zusammensetzen sind demnach wegen der häufigen Wortwiederholungen leichter zu lesen als solche, die sich aus vielen unterschiedlichen Wörtern zusammensetzen. (vgl. Wember, 1999).

Bei der Interpretation der Werte wird immer der „Durchschnitt“ genannt. Es kann nämlich durchaus sein, dass ein kurzer, verschachtelter Satz schwieriger zu lesen ist als ein langer Satz.

DWL und DSL sind – vor allem mit einem Textverarbeitungsprogramm – leicht zu bestimmen. Leider gilt dies nicht für die Bestimmung des TTR-Indexes. Die Erstellung einer Liste der unterschiedlichen Wörter eines Textes kostet Zeit und Mühe. Ebenso schwierig ist die Interpretation des berechneten Kennwertes (vgl. Wember, 1999).

Der TTR-Index ist ... ein direktes Mass für die lexikalische Informationsdichte eines Textes, d.h. je höher dieser Wert, desto lexikalisch dichter und folglich lesetechnisch schwieriger ist ein Text gestaltet. Wer einen einfachen Text schreiben möchte, wird sich folglich bemühen müssen, einen niedrigen Diversifikationsquotienten zu erzielen. (Wember, 1999, S. 42)

Der TTR-Index variiert zwischen 0 und 1. Je mehr Wortwiederholungen ein Text enthält, desto näher ist sein TTR-Index bei null.

Werden Texte nach diesem Ansatz analysiert, so kann es durchaus vorkommen, dass die drei Kennwerte in ihrem Schwierigkeitsgrad unterschiedlich ausfallen. Welcher davon jedoch entscheidend für die Verständlichkeit beim einzelnen Leser ist, lässt sich nur individuell bestimmen (vgl. Wember, 1999).

Die nächste, etwas schnellere Vorgehensweise, der Lix (Lesbarkeitsindex von Björnsson), schlägt vor, zwei Textmerkmale miteinander zu verbinden. So können deutschsprachige Texte mit einem zusammengesetzten Kennwert betrachtet werden. Der „Lix“ gilt als relativ treffsicher und schneidet im Vergleich zu anderen Indexen „... in einer grossen Vergleichsuntersuchung von Bamberger und Vanecek (1984) weitaus besser ab“ (Wember, 1999, S. 44).

Der Lesbarkeitsindex basiert auf zwei Textmerkmalen:

Tabelle 4 Berechnung des Lix (Lesbarkeitsindex) von Björnsson (nach Wember, 1999)

DSL	Durchschnittliche Satzlänge	Anzahl der Wörter eines Textes durch die Anzahl der Sätze teilen
PLW	Prozentsatz langer Wörter	<ul style="list-style-type: none"> • auszählen, wie viele Wörter aus mehr als sechs Buchstaben bestehen • erhaltenen Wert durch die Anzahl aller Wörter teilen • Ergebnis mit 100 multiplizieren
Lix = DSL + PLW		

Da auch der Lix nicht einfach zu interpretieren ist, haben Bamberger und Vanecek (1984) „... an die dreihundert Texte aus Lesebüchern und aus der Kinder- und Jugendliteratur vergleichend analysiert und die Ergebnisse mit Lesbarkeitsschätzurteilen von Expertinnen und Experten verglichen“ (Bamberger & Vanecek; zitiert nach Wember, 1999, S. 45). Ein sehr leichter Text kommt somit auf 20-25 Punkte, ein sehr schwieriger auf 60-70 Punkte. Sie empfehlen, Sachtexte und literarische Texte unterschiedlich zu betrachten, führen dies aber nicht weiter aus (vgl. Wember, 1999). Mit den genannten Kennwerten kann man aber nur den lesetechnischen Schwierigkeitsgrad der Texte interpretieren (vgl. Wember, 1999). Der sprachstrukturelle Schwierigkeitsgrad wird nicht beachtet. Deshalb ist bei den Lesbarkeitsansätzen zu kritisieren, dass hier bestenfalls die Lesbarkeit, nicht aber die Verständlichkeit geprüft wird. „Lesbarkeitsformeln können noch nicht einmal zwischen kohärenten Texten und Nicht-Texten unterscheiden (was man sich leicht daran vergegenwärtigen kann, dass ein sinnvoller Text und eine Zufallsanordnung seiner Wörter zum gleichen Lesbarkeitswert führen)“ (Rickheit et al., 2007, S. 157).

Prozedurale Ansätze

Die prozeduralen Ansätze beruhen auf der Theorie der zyklischen Verarbeitung. Mit zyklischer Verarbeitung ist gemeint, dass der Text in Portionen verarbeitet wird. Zu jedem Zeitpunkt stehen nur wenige Informationseinheiten zur Verfügung:

Erstens werden die nächsten paar Propositionen [kleinste Informationseinheiten, Anm. d. Verf.] aus dem Text in das Arbeitsgedächtnis eingelesen Zweitens werden die eingelesenen Propositionen im Arbeitsgedächtnis miteinander und mit dem aktuellen Inhalt des Cache⁸ verknüpft Drittens werden die so verknüpften Propositionen in Bezug auf ihre Wichtigkeit evaluiert. Als wichtig gelten nach dem so genannten „leading edge“-Algorithmus die zuletzt eingelesenen Propositionen der einzelnen Hierarchieebenen, beginnend mit der obersten. Wichtige Propositionen werden im Cache zwischengelagert; weniger wichtige werden im Langzeitgedächtnis abgelegt. (Rickheit et al., 2007, S. 102)

Die prozeduralen Ansätze versuchen, die Nachteile der oben beschriebenen Lesbarkeitsformeln zu überwinden. „Verständlichkeit wird in Form expliziter Algorithmen definiert, und die Auswahl der Faktoren erfolgt theoriegeleitet“ (Kintsch & Vipond; zitiert nach Rickheit et al., 2007, S. 158). „Trotz ihrer äusserlichen Ähnlichkeit zu Lesbarkeitsformeln sind die linearen Modelle auf der Basis

⁸ Cache ist der Teil des Arbeitsgedächtnisses, welcher die Zwischenergebnisse bei der Verarbeitung speichert (vgl. Rickheit et al., 2007).

prozeduraler Ansätze von anderer Qualität“ (Rickheit et al., 2007, S. 158). Die prozeduralen Faktoren sind vorhersagbar und hängen von der Struktur des Textes und den kognitiven Fähigkeiten des Lesers ab.

Als positiv erwähnen Rickheit et al. (2007) die gute theoretische Verankerung und den Einbezug prozeduraler Faktoren. Zudem wird den ablaufenden Textverarbeitungsprozessen hohe Beachtung geschenkt. Die vielfältigen Vorannahmen und die geringe Praktikabilität der prozeduralen Ansätze werden als eher negativ angesehen.

3.6.3 Bedeutung in der Bildungswelt

Lesen kann dem Schüler Welten eröffnen. Durch das Lesen von literarischen Texten können Kinder in die Gefühlswelt anderer eintauchen und ihre Persönlichkeit weiter entfalten. Durch die Auseinandersetzung mit Sachtexten eignen sich Schüler spezifisches Wissen an und bilden sich so weiter (vgl. Rosebrock, 2007). Lesekompetenz ist, wie in der Einleitung schon erwähnt, eine Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Abschneiden in den meisten Schulfächern und somit auch eine wichtige Voraussetzung für das spätere Berufsleben (vgl. de Jong et al., 2002). Wer nicht versteht, was in Briefen, Verträgen oder anderen Schriftstücken steht, ist ausserdem im Nachteil, wenn es darum geht, die eigenen Interessen zu vertreten (vgl. Mand, 2008).

Sind Texte zu schwierig, erleben die Kinder Misserfolge und ihre Lesemotivation sinkt. Gelingt es ihnen bspw. nicht, einer zu schwierig formulierten Anleitung zu folgen, können sie den Auftrag nicht ausführen. Fehlt ihnen bei einer Geschichte der erforderliche Wortschatz, können sie sich nicht in den Protagonisten hineinversetzen und ihre Imaginationsfähigkeit nicht verbessern (vgl. Genuneit, 1998; Rosebrock, 2007).

Um die Lesemotivation zu erhöhen und damit indirekt (über die Lesehäufigkeit) das Leseverständnis zu verbessern, sollten individuell an den Schüler angepasste Texte verwendet werden, denn in vielen Fällen ist es nicht möglich, den gleichen Text für sämtliche Schüler einer Klassenstufe zu benutzen. Hier ist es sinnvoll, differenzierte Texte zu erstellen (vgl. Mayer, 2010). Nur wenn der Text an das Entwicklungsniveau des Kindes angepasst ist, kann es vom Text profitieren.

3.6.4 Textvereinfachungskriterien

Durch die Textadaption bzw. -vereinfachung werden Texte an die lesetechnischen und sprachlichen Fähigkeiten des Lesers angepasst. Der Text wird gekürzt und/ oder an einigen Stellen vereinfacht bzw. umgeschrieben. Kriterien zur Textvereinfachung betreffen z.B. die Wort-, Satz- und Textlänge, den Wortschatz, die Kohäsionsmittel und die grammatische Struktur, sowie die Lesbarkeit des Schriftbildes. Schwierige Wörter werden durch einfachere ersetzt, komplexe Sätze (z.B. verschachtelte Sätze) vereinfacht und die Textgliederung klarer strukturiert. Auch inhaltlich-konzeptuelle Aspekte sollten berücksichtigt werden: Texte, die am Vorwissen der Kinder anknüpfen und wertvolle und interessante Inhalte liefern, sind am besten geeignet, da viele Komponenten des Leseverständnisses stark vom Vorwissen abhängen und das Interesse am Text die intrinsische Lesemotivation und über sie das Leseverständnis steigert (vgl. Hartmann, 2006; Schaffner, 2009; Schaffner et al., 2004; Rosebrock & Nix, 2011).

Reber und Schönauer-Schneider (2009) unterteilen Textvereinfachungskriterien hauptsächlich in lesetechnische und sprachstrukturelle Kriterien.

Die *lesetechnischen Vereinfachungen* betreffen den Seitenaufbau, die Zeilenlänge, den Zeilenum-

bruch und die Schrift. Sie dienen dem Zweck, dem Leser das flüssige Lesen zu erleichtern. Die *sprachstrukturellen Vereinfachungen* umfassen syntaktisch-morphologische und semantisch-lexikalische Kriterien und helfen dem Leser, den Text inhaltlich besser zu verstehen.

Im Folgenden werden alle in der Literatur gefundenen Kriterien zur Textvereinfachung zusammengetragen. Sowohl die Struktur, als auch der Inhalt dieses Theorieteils stützen sich auf die Literatur von Crämer und Schumann (2002), Forrer und Gloor (2004), Genuneit (1998), Hartmann (2006), Mayer (2010) und Reber und Schönauer-Schneider (2009). In der aufgeführten Literatur wurde weder zwischen Sach- bzw. Informationstexten und literarischen Texten unterschieden, noch wurden Angaben zum Schwierigkeitsgrad oder zum Alter gemacht.

3.6.4.1 Lesetechnische/formale Kriterien

Seitenaufbau allgemein

- Die Seite sollte nicht zu voll sein
- Pro A4-Seite mit Bild nur wenige Sätze
- Mehrere Abschnitte
- Flattersatz⁹ verwenden
- Lesetechnisch schwierige Wörter¹⁰ durch Bilder ersetzen, ergänzen oder durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzen (Wörter mit KVKV-Struktur (Konsonant-Vokal-Konsonant-Vokal) wählen)
- Lesetechnische Hilfen einsetzen: Silben in Graustufen kennzeichnen, mehrgliedrige Grapheme durch Bögen markieren
- Zwischenüberschriften wählen → Text wird so in kleine Einheiten unterteilt
- Wortlänge beachten

Der Seitenaufbau ist darauf ausgerichtet, dem Schüler das flüssige Lesen so gut wie möglich zu erleichtern. Um nicht „bedrohlich“ zu wirken, sollte der Text locker gestaltet und daher die Seite(n) nicht zu voll sein. So kann eine Seite z.B. nur zwei bis drei Sätze enthalten, in mehrere Abschnitte gegliedert oder durch Überschriften in kleine Einheiten unterteilt werden. Dies sind wichtige Textoberflächenhinweise und erhöhen die Übersicht (vgl. Klicpera et al., 2010). Es wird empfohlen, den Flattersatz zu verwenden. Er ermöglicht einen gleichmässigen Wort- und Buchstabenabstand. Auch die Zeilenlänge kann selber bestimmt werden. Ebenso können Trennungen vermieden werden. Durch den Flattersatz entsteht allerdings an der hinteren Kante des Textes eine visuelle Unruhe, die Irritationen hervorrufen kann (v.a. bei längeren Texten) (vgl. Genuneit, 1998).

Lesetechnisch schwierige Wörter oder auch lange Wörter erschweren die Worterkennung und wirken sich negativ auf die Leseflüssigkeit aus. Sie können durch Bilder ersetzt, ergänzt oder durch lesetechnisch einfachere Wörter (KVKV-Struktur) ersetzt werden. Selbstverständlich nur, wenn sie für den Inhalt nicht von unmittelbarer Bedeutung sind. Die Bilder motivieren zum Weiterlesen und der Leser kann sich bei ihrer Betrachtung kurz vom (anstrengenden) Lesen ausruhen. Dies gilt insbesondere, wenn der Leser bereits eine ganze Seite gelesen hat und das Bild auf der nächsten Seite eine kurze Erholung bedeutet (vgl. Genuneit, 1998; Christmann & Richter, 2002; Mayer, 2010). Vor allem bei Leseanfängern ist zu empfehlen, die Silben mehrsilbiger Wörter in Graustufen und mehrgliedrige Grapheme (<sch>, <ie>) durch Bögen oder eine Leertaste zu markieren um sie leichter erlesen zu können (vgl. Mayer, 2010).

⁹ „Flattersatz bedeutet, dass die Zeilen unterschiedlich lang sind – im Gegensatz zum Blocksatz, bei dem alle Zeilen gleich lang sind“ (Genuneit, 1998, S. 158).

¹⁰ lange, zusammengesetzte Wörter oder Wörter mit Konsonantenhäufungen

Zeilenlänge und Zeilenumbruch

- Maximal sieben bis neun Wörter pro Zeile
- Zeilenumbruch: Orientierung an den mündlichen Sprechpausen:
Zusammengehöriges zusammen lassen, z.B. Adjektiv und Nomen oder Nomen und Artikel
- Verhindern, dass ein Satz mit dem Zeilenende endet, obwohl er noch weitergeht
- Bei Nebensätzen: Erst nach der Konjunktion oder dem Pronomen mit der nächsten Zeile beginnen
- Zeilenabstand soll 120% der Schrifthöhe ausmachen
- Möglichst nur eine Aussage pro Zeile

Eine Zeile sollte nicht mehr als sieben bis neun Wörter umfassen, da man nicht mehr Wörter im Kurzzeitgedächtnis (Arbeitsspeicher) behalten kann. Beim Zeilenumbruch orientiert man sich am besten an den mündlichen Sprechpausen. Zusammengehöriges sollte auf der Zeile zusammen bleiben. Endet ein Satz (scheinbar) mit dem Zeilenende obwohl er noch weitergeht, kann es zu Fehlschlüssen kommen. Wenn z.B. beim Satz: „Lisa isst gerne Eis mit Sahne“, die Wörter „mit Sahne“ auf der nächsten Zeile stehen, könnte das Kind annehmen, dass der Satz bei „Lisa isst gerne Eis“ zu Ende ist. Bei Nebensätzen sollte erst nach der Konjunktion oder dem Pronomen mit der nächsten Zeile begonnen werden, da die Kohäsionsmittel in der oberen Zeile signalisieren, dass der Satz noch weitergeht. Ein Zeilenabstand von mindestens 120% der Schriftgröße unterstützt den sicheren Zeilensprung (vgl. Genuneit, 1998).

Schrift

- Serifenlose¹¹ Schrift, z.B. Grundschrift
- Gut unterscheidbare Buchstaben
- Kräftige Strichstärke
- VERMEIDEN VON TEXTEN MIT GROSSBUCHSTABEN
- **Vermeiden von fettgedruckten Texten**
- *Vermeiden von kursiver Schrift*
- *Vermeiden von Zierschriften und zusammengehängten Schriften*
- Schriftgröße 9-12 Punkt für normale Leser
- **Schriftgröße 14-16 Punkt für ungeübte Leser**

Nicht alle Schriften sind gleich gut lesbar. Serifenlose Schriften sind grundsätzlich symmetrisch und ermöglichen eine gute Unterscheidbarkeit zwischen den Buchstaben. Es ist allerdings möglich, dass Leser mit einem räumlichen Orientierungsproblem Schwierigkeiten mit ihr bekommen. Auf jeden Fall sollte darauf geachtet werden, dass die Strichstärke kräftig ist. Die Punkte 4-7 sind aufgrund ihres schlecht leserlichen Schriftbildes zu vermeiden. Es sollte bedacht werden, dass eine zu grosse Schrift (wesentlich grösser als Schriftgröße 14-16 Punkt) unleserlich wird (vgl. Genuneit, 1998).

¹¹ „Serifen sind kleine Häkchen, die sich bei bestimmten Schrifttypen an den Buchstaben befinden“ (Genuneit, 1998, S. 159).

3.6.4.2 Textseitige Kriterien (Sprachstruktur, inhaltliche Aspekte)

Allgemein sollte auf eine einfache, aber korrekte Schriftsprache geachtet werden (vgl. Genuneit, 1998). Texte, die im Präsens stehen, sind für Kinder mit Leseverständnisproblemen einfacher zu verstehen, da diese oft Mühe mit der Verarbeitung von unregelmässigen Vergangenheitsformen haben (vgl. Mayer, 2010). Die Texte können aber durchaus auch einmal in der Vergangenheit geschrieben werden, da die Schüler auch mit diesen morphologischen Formen vertraut werden müssen. Deshalb ist das in der mündlichen Sprache kaum benutzte Präteritum hin und wieder zu verwenden (vgl. Genuneit, 1998).

Bei zu vielen Aussagen in einem Satz kann das Kind die relevanten Informationen nicht erfassen. Deshalb ist es sinnvoll, bedeutsame Informationen in mehreren Sätzen zu transportieren, da sonst die Satz- und Sinnstrukturen nicht mehr überschaubar sind (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2009; Genuneit, 1998).

Bei hypotaktischen Satzkonstruktionen kann sich der Leser bei seiner syntaktischen Analyse nicht auf die Abfolge der Inhaltswörter stützen, wie z.B. in einem einfachen Aussagesatz, bei dem in der Regel das Subjekt am Anfang, das Verb in der Mitte und das Objekt am Schluss steht. Hypotaktische Sätze sind von komplexerem Satzbau und erfordern die Analyse weiterer syntaktischer Informationen. Es müssen beispielsweise Haupt- und Nebenphrasen identifiziert werden. Die Oberflächenstruktur stimmt mit der Tiefenstruktur des Satzes nicht mehr überein. Dies gilt z.B. auch für Passivsätze, bei denen am Satzbeginn anstelle des Subjekts das Objekt steht und für Bevor-/ Nachdem-Konstruktionen, bei denen die Reihenfolge der Nennung nicht der Reihenfolge der Umsetzung entspricht. Deshalb sollten bei der syntaktischen Vereinfachung hypotaktische Satzkonstruktionen durch parataktische ersetzt werden. Folglich können Texte vereinfacht werden, indem wenig bis keine Neben- und Passivsätze verwendet werden und indem auf vorangestellte Nebensätze, Einschübe mit Klammerung und Bevor-/ Nachdem-Konstruktionen verzichtet wird (vgl. Christmann & Groeben, 2001; Mayer, 2010; Reber & Schönauer-Schneider, 2009). Aufgrund der Schwierigkeit, Kohäsionsmittel richtig zu dekodieren, verzichtet man lieber auf sie und verwendet beispielsweise anstelle von Pronomen (nochmals) die Eigennamen. Die Verwendung der direkten Rede macht, dass Texte leichter verständlich sind, da sie dem ungeübten Leser durch ihren eher mündlichen Sprachstil (einfachere Ausdrucksweise) vertrauter sind (vgl. Genuneit, 1998; Mayer, 2010). Verneinungen (z.B. „nicht“) werden häufig überlesen oder erschweren das Verständnis und sollten genauso wie mehrfache Attribuierungen besser vermieden werden (vgl. Forrer & Gloor, 2004).

Syntaktisch-morphologische Kriterien

- Parataktische statt hypotaktische Satzkonstruktionen nutzen: Wenige bis keine Nebensätze, aber auch einmal einen etwas längeren Hauptsatz verwenden
- Kohäsionsmittel (Satzverknüpfungen) wie Pronomen, Konjunktionen vermeiden
→ z.B. Personalpronomen durch Eigennamen ersetzen
- Vorangestellten Nebensatz, wie z.B. „Als neben ihm jemand lachte, schaute er unvermittelt hinüber“, vermeiden
- Klammerung mit Einschub, wie z.B. „Fritz, der blond ist, liest ein Buch“ vermeiden
- Aktive statt passive Satzkonstruktionen verwenden
- Direkte, wörtliche Rede statt indirekter Rede einsetzen
- Präsens statt Imperfekt verwenden
- Genitiv durch Dativ ersetzen, Dativ evtl. durch Akkusativ („ihn treffen“ statt „ihm begegnen“)
- Bevor-/ Nachdem-Konstruktionen vermeiden

- Verneinungen vermeiden
- Mehrfache Attribuierungen vermeiden
z.B. „Ihre schwarze, glänzende, mit Pailletten besetzte Handtasche...“

Semantisch-lexikalische Kriterien

- Vereinfachter Wortschatz: Unbekannte Wörter durch bekanntere Wörter ersetzen
- Vermeidung von langen, zusammengesetzten Wörtern; falls nicht vermeidbar: Bindestriche benutzen
- Redundanz: Wörter im Text wiederholen
- Konkrete statt abstrakte Begriffe verwenden
- Vorsicht bei Metaphern, Ironie, Redewendungen und Mehrdeutigkeiten
- Unterstützung durch Bilder

Die Wortwahl sollte alltagsorientiert sein. Wörter, die in der mündlichen Sprache eher ungebräuchlich sind, sollten nur benutzt werden, wenn sie aus dem Kontext erschliessbar sind. Unbekannte oder ungebräuchliche Wörter sind bei Schülern mit kleinem Wortschatz in ihrem mentalen Lexikon oft nicht vorhanden und erschweren die Worterkennung. Sie wirken sich daher negativ auf die Leseflüssigkeit und das Leseverständnis aus und es wird empfohlen, sie durch Bilder oder bekanntere Wörter zu ersetzen. Seltene Wörter und Fremdwörter sollten aber nicht immer vermieden werden. Man darf die Leser durchaus auch mit gebräuchlichen alltagssprachlichen Wörtern, wie z.B. „Jeans“ oder „T-Shirt“ konfrontieren (vgl. Genuneit, 1998; Christmann & Richter, 2002). Wortbilder werden besser gespeichert und erinnert, wenn sie im Text öfters wiederholt werden (Redundanz). Lange, zusammengesetzte Wörter sollten, wenn möglich, vermieden werden. Ist dies nicht möglich, da das Wort für den Inhalt unverzichtbar ist, sollten Bindestriche benutzt werden (vgl. Genuneit, 1998). Auf Metaphern, Ironie, Redewendungen und Mehrdeutigkeiten sollte besser verzichtet werden. Sprachbehinderte Kinder neigen zu einer wörtlichen Interpretation (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2009). Bilder können das Textverständnis verbessern indem sie die Ausbildung eines mentalen Modells (innere Repräsentation) unterstützen und das Vorwissen aktivieren (vgl. Rosebrock, 2007; Reber & Schönauer-Schneider, 2009). Wie erwähnt, bereiten abstrakte Begriffe, wie beispielsweise die Verben *wissen* und *denken* besondere Schwierigkeiten und sind daher zu vermeiden. In diesem Zusammenhang steht die „Theory of Mind“, das heisst, die Vorstellung über fremde kognitive Prozesse (vgl. Klicpera et al., 2010). Das volle Verständnis für sie entwickelt sich erst mit der Zeit und ist vor allem für höhere Stufen des Leseverständnisses von Bedeutung (vgl. Booth & Hall; zitiert nach Klicpera et al., 2010).

3.6.4.3 Erzählstruktur

Bei der Erzählstruktur sind Handlung, Erzählweise und Sachlogik zu beachten.

Bei literarischen Texten sind eine einfache, lineare Erzählweise und ein gleich bleibendes Erzählmuster hilfreich. Sie führen zu einer übersichtlichen Gliederung. Ein schneller Spannungsaufbau motiviert den Leser. Lange Beschreibungen ermüden ihn hingegen (vgl. Genuneit, 1998). Wichtig ist ebenfalls, dass der Schüler mit dem Thema, dem Ort, der Handlung und den Figuren vertraut ist. Verschiedene Figuren, welche ähnlich charakterisiert sind erschweren das Verständnis (vgl. Rosebrock, 2007). Rückblicke sollten eindeutig erkennbar sein. Innere Monologe müssen durch eine gute Textgliederung zu eigenen Einheiten werden. Bei der direkten Rede sollte für jeden Dialogpart eine Zeile zur Verfügung stehen. Ausserdem sollte man nicht mehr als zwei Dialogteile ohne Begleitsatz schreiben (vgl. Genuneit, 1998).

Zum Verstehen von Sachtexten benötigt der Leser eine Vertrautheit mit dem Thema oder dem

Sachgegenstand. Hier sind eine thematische Strukturierung und chronologische Reihenfolge hilfreich (vgl. Rosebrock, 2007).

Eine unerwünschte Konsequenz der Textvereinfachung ist, dass vereinfachte Texte an stilistischer Qualität verlieren. Um das Leseverständnis bei schwächeren Kindern zu sichern, sollten die vorgestellten Kriterien aber trotzdem angewendet werden (vgl. Mayer 2010). Mit zunehmender Lesesicherheit können die Texte dann auch wieder schwieriger gestaltet werden.

Um die Lesesicherheit zu verbessern, sollten parallel immer auch Verstehensstrategien vermittelt werden (vgl. Mayer 2010). Studien zeigten, dass sich Textverstehensleistungen durch das Anwenden von Lesestrategien verbessern liessen (vgl. Souvignier & Mokhlesgerami; zitiert nach Klicpera et al., 2010). Lesestrategien werden als mentale Werkzeuge betrachtet, die dem Leser helfen, die hierarchiehohe Verstehensanforderungen von Texten zu bewältigen. Sie stellen sozusagen einen Plan dar, wie in einer bestimmten Lesesituation ein bestimmtes Leseziel erreicht werden kann (vgl. Rosebrock & Nix, 2011). Es existieren verschiedene Lesestrategien, die entsprechend des Leseziels eingesetzt werden können:

(1) Ordnende Lesestrategien haben zum Ziel, den Text zu strukturieren und auf seine wesentlichen Kernaussagen zu reduzieren. (2) Elaborierende Lesestrategien wollen den Leser darin unterstützen, eigenes Vorwissen, Gefühle, Meinungen und innere Bilder mit der Textbasis in Beziehung zu setzen und so über sie hinauszugehen. (3) Wiederholende Lesestrategien zielen darauf ab, das Leseverständnis und die Behaltensleistung durch wiederholtes Lesen zu verbessern (vgl. Rosebrock & Nix, 2011).

4 Entwicklung der Textvereinfachungsmappe

Folgendes Kapitel beschreibt die Entwicklung der Textvereinfachungsmappe. Zunächst werden das allgemeine Vorgehen und die Methodik kurz beschrieben. Weiter wird auf die Online-Umfrage eingegangen. Hier werden sowohl das Ziel, die Rahmenbedingungen und das Vorgehen, als auch die Ergebnisse und Konsequenzen für die exemplarische Textvereinfachung erläutert. Es folgen Überlegungen zur exemplarischen Textvereinfachung und zur entsprechenden Kriterienauswahl. Abschliessend werden Aufbau und Inhalt der Textvereinfachungsmappe vorgestellt.

4.1 Vorgehen zur Entwicklung der Textvereinfachungsmappe

Im Theorieteil erarbeiten wir anhand von Literaturrecherchen die Theorie zum Leseverständnis und die vorhandenen Textvereinfachungskriterien. Die Basis zur Bearbeitung unserer dritten Zielsetzung soll damit gelegt werden:

(3) Entwicklung einer Textvereinfachungsmappe mit exemplarischen Textvereinfachungen von häufig verwendeten Schultexten

Um herauszufinden, welche Texte sich für sonderpädagogische Fachpersonen und interessierte Lehrpersonen am ehesten zur Vereinfachung lohnen, entwickeln wir als Erstes unsere Online-Umfrage.

Im zweiten Schritt werden die Textvereinfachungskriterien in folgende Untergruppen eingeteilt:

- Lesetechnische Kriterien
- Sprachstrukturelle Kriterien
- Stark vereinfachende Kriterien
- Leicht vereinfachende Kriterien
- Kriterien zur Vereinfachung von literarischen Texten
- Kriterien zur Vereinfachung von Sachtexten

Aufgrund der Online-Umfrage-Ergebnisse wählen wir je einen literarischen Text und einen Sachtext aus, die anhand oben aufgeführter Kriterien vereinfacht werden. Beide Texte werden zunächst lesetechnisch leicht und stark vereinfacht, dann sprachstrukturell (leicht und stark) und schliesslich lesetechnisch und sprachstrukturell kombiniert (leicht und stark) vereinfacht. Daraus ergeben sich für die exemplarische Textvereinfachung pro Textsorte sechs verschiedene Versionen der Textvereinfachung.

Als Letztes fügen wir die für den Nutzer relevanten Hintergrundinformationen zum Leseverständnis und zur Textvereinfachung sowie einen Überblick über die am häufigsten benutzten Lehrmittel hinzu.

4.2 Methodik

Methodisch kann zwischen dem Hauptteil und der Unterkategorie unterschieden werden. Im Hauptteil werden die Vereinfachungskriterien auf der Basis des Literaturstudiums und eigener Überlegungen in Gruppen eingeteilt. So wird zwischen Vereinfachungskriterien für Sachtexte, für literarische Texte, sowie für eine leichte oder starke Vereinfachung unterschieden. Zur probewei-

sen Anwendung des Kriterienkatalogs werden Texte mit den ausgewählten Kriterien exemplarisch vereinfacht.

Die Situationsanalyse bildet die Unterkategorie unseres Entwicklungsteils. Hier wird ein Fragebogen erstellt, der dann als Online-Umfrage an die Lehrpersonen der Stadt Zürich versendet wird. Genaueres zur Online-Umfrage wird im folgenden Kapitel erläutert.

4.3 Online-Umfrage

4.3.1 Ziel

Das Ziel unserer Umfrage ist es, unsere zweite Forschungsfrage zu beantworten:

(2) Welche Lehrmittel der Fächer *Sprache* und *Lebenskunde & Realien* werden von Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe der Stadt Zürich (am häufigsten) benutzt?

Somit soll die Umfrage eine kurze Übersicht über die am häufigsten verwendeten Lehrmittel der Fächer *Sprache* und *Lebenskunde & Realien* der Unter- und Mittelstufe der Stadt Zürich geben. Sie dient uns einerseits als Entscheidungshilfe, einen Sachtext und einen literarischen Text für die exemplarischen Vereinfachungen auszusuchen. Andererseits bietet sie einen Überblick über die am häufigsten verwendeten Lehrmittel. Dies kann für sonderpädagogische Fachpersonen, die in ihrem beruflichen Alltag eng mit den Lehrpersonen zusammenarbeiten hilfreich sein, da nicht selten aktuelle Schultexte in die Logopädiestunde oder integrative Förderung mitgebracht werden. Durch die Umfrage erfahren sonderpädagogische Fachpersonen, bei welchen Texten sich eine Vereinfachung lohnen würde.

4.3.2 Rahmenbedingungen und Vorgehen

Für die Situationsanalyse wird ein vollstandardisierter, internetbasierter Fragebogen erstellt. Für die internetbasierte Befragung entscheiden wir uns, weil sich „mit vergleichsweise geringem finanziellem Aufwand innerhalb kurzer Zeiträume Befragungen mit extrem hohen Fallzahlen realisieren lassen“ (Bandilla & Hauptmanns 1998, zitiert nach Lamnek, 2001, S. 299). Die Umfrage soll mit einer repräsentativen Anzahl von Personen durchgeführt werden (vgl. Lamnek, 2001), weswegen alle sieben Schulkreise der Stadt Zürich per E-Mail angeschrieben werden. Bei der Befragung der Lehrpersonen beschränken wir uns auf die Lehrpersonen der Stadt Zürich, da eine kantonal angelegte Befragung und Auswertung zu zeitaufwändig wäre. Dank unserer persönlichen Beziehung zu einer stadtzürcherischen Lehrperson erhalten wir von ihr die benötigten Sammemailadressen aller Schulkreise.

Für die Laufzeit der Umfrage werden 14 Tage berechnet, da wir davon ausgehen, dass in den ersten Tagen die meisten Personen teilnehmen und es nach knapp zwei Wochen kaum mehr Beteiligte geben wird. Die Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe sollen einen Online-Fragebogen mit sieben Fragen ausfüllen (siehe Anhang). Es wird danach gefragt, welche Lehrmittel benutzt und welche davon am häufigsten verwendet werden.

Unsere Umfrage erfasst nur Lehrmittel der Fächer *Sprache* und *Lebenskunde & Realien*, da sich die Texte dieser Fächer sehr gut in Sachtexte (*Lebenskunde & Realien*) und literarische Texte (*Sprache*) einteilen lassen und wir annehmen, dass diese zwei Textsorten im Schulalltag am häufigsten gele-

sen werden. Zudem werden nur die Lehrmittel aufgelistet, welche im „Verzeichnis der obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel im Kanton Zürich“ (Ausgabe 2011/ 2012) aufgelistet sind. Je ein Text aus dem häufigsten Lehrmittel beider Fächer wird exemplarisch vereinfacht. Um möglichst viele Teilnehmer zu gewinnen, wollen wir die Umfrage möglichst kurz halten. Ausserdem gehen wir davon aus, dass diese Lehrmittel, da sie aus dem erwähnten Verzeichnis sind, am häufigsten benutzt werden. Neben Multiple-Choice-Fragen gibt es auch noch ein Feld, in das die Befragten andere, häufig verwendete Lehrmittel hineinschreiben können. Die Fragen bezüglich der allgemein verwendeten Lehrmittel sind so gestaltet, dass sie Mehrfachantworten erlauben. Bei den Fragen, welches Lehrmittel am häufigsten benutzt wird, darf nur eine Nennung gemacht werden.

4.3.3 Ergebnisse der Umfrage

Die Umfrage war vom 27.10.2011 bis zum 13. 11. 2011 aufgeschaltet. Leider können wir keine Rücklaufquote angeben, da wir aufgrund der benutzten Sammelmil keine Angaben haben, wie viele Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe angeschrieben wurden. Von den sieben angeschriebenen Schulkreisen haben 296 Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufen mit unterschiedlichen Anstellungspensen teilgenommen.

Diagramm 1 Frage 1: Welche Klassen unterrichten Sie?

Da wir Sammelmiladressen der verschiedenen Schulen der Stadt Zürich benutzten, wurden neben unserer Zielgruppe auch Fachlehrpersonen und Lehrpersonen der Oberstufe angeschrieben. Daher wurde im verschickten Schreiben ausdrücklich erwähnt, dass sich die Umfrage ausschliesslich an Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe richtet. Trotzdem haben auch 45 andere Lehr- und Fachpersonen (v.a. schulische Heilpädagoginnen, wenige Sekundarlehrer und Lehrpersonen aus dem textilen Werken, aus dem Kindergarten, dem Hort und dem DAZ-Unterricht) an der Umfrage teilgenommen. Fragen, die eigentlich nur für Lehrpersonen der Unterstufe bestimmt waren, wurden zum Teil auch von anderen Lehrpersonen (z.B. von Lehrpersonen der Mittel- und Oberstufe) beantwortet. Deshalb ist es so, dass mehr Nennungen vorhanden sind, als reguläre Unterstufenlehrpersonen mitgemacht haben. Dasselbe gilt für die Fragen an Lehrpersonen der Mittelstufe. Wir haben sie teilweise in die Auswertung mit einbezogen, wenn auch sie wertvolle Angaben geliefert haben.

Unterstufe

Ergebnisse der Frage 2 (Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie? (Sprache, Unterstufe)), (siehe Diagramm 2 im Anhang):

Alle Lehrmittel aus dem Verzeichnis für die Unterstufe werden benutzt.

Ergebnisse der Frage 3 (Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Sprache, Unterstufe)):

Mit 58.3% werden andere Lehrmittel (die nicht im Verzeichnis stehen) am häufigsten gebraucht. „Das Sprachfenster-Schülerbuch“ ist mit 27,6% das am häufigsten benutzte Lesebuch, der in der Umfrage aufgeführten Lehrmittel für die Unterstufe.

Diagramm 2 Frage 3: Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Sprache, Unterstufe)

Frage 3a: Die häufigsten Nennungen aus dem Zusatzfeld „Andere“ der Frage 3 waren „Die Sprachstarken“ (23 Nennungen) „Leseschlau“ (15 Nennungen) und „Tobi Fibel“ (6 Nennungen). Ausserdem wurden vier verschiedene Bücher aus der Schulbibliothek genannt.

Diagramm 3 Frage 3a: Häufigste Nennungen aus dem Zusatzfeld "Andere" (Sprache, Unterstufe)

Mittelstufe:

Die Ergebnisse der Frage 4 (Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie?) Mittelstufe, Lebenskunde & Realien)) (siehe Diagramm 5 im Anhang) zeigen, dass auch in der Mittelstufe alle Lesebücher benutzt werden.

Ergebnisse der Frage 5 (Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Mittelstufe, Sprache)):

Am häufigsten wurden andere, nicht obligatorische Lehrmittel genannt. Mit 22.3% liegt das Lesebuch „Spürnase“ an erster Stelle der Lesebücher im Verzeichnis der obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel im Kanton Zürich.

Diagramm 4 Frage 5: Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Sprache, Mittelstufe)

Diagramm 5 zeigt die häufigsten Nennungen aus dem Zusatzfeld „Andere“. Die Lesebücher „Sprachland“, „Die Sprachstarken“, „Pipapo“ und „Turmhahn“ wurden am häufigsten genannt.

Diagramm 5 Frage 5a: Häufigste Nennungen aus dem Zusatzfeld "Andere" (Sprache, Mittelstufe)

Mittelstufe: Lebenskunde und Realien

Ergebnis der Frage 6 (Welches der folgenden Lehrmittel benutzen Sie? (Mittelstufe, Lebenskunde & Realien)) (siehe Anhang, Diagramm 8):

Es werden alle aufgelisteten Lehrmittel benutzt.

Ergebnis der Frage 7 (Welches der folgenden Lehrmittel benutzen Sie am häufigsten? (Mittelstufe, Lebenskunde & Realien)):

Es werden zwar alle aufgelisteten Lehrmittel benutzt, am häufigsten werden aber andere, nicht im Verzeichnis stehende Lehrmittel, gebraucht. „Spuren- Horizonte“ ist mit 12.1% das am meisten verwendete Lehrmittel aus dem Verzeichnis.

Diagramm 6 Frage 7: Welches der folgenden Lehrmittel benutzen Sie am häufigsten? (Lebenskunde & Realien, Mittelstufe)

Im Textfeld „Andere“ ist am häufigsten genannt worden, dass eigenes Material, aber auch Werkstätten, und Arbeitsblätter aus dem ELK-Verlag¹² benutzt werden.

Diagramm 7 Frage 7a: Häufigste Nennungen aus dem Zusatzfeld "Andere" (Lebenskunde & Realien, Mittelstufe)

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass alle von uns aufgelisteten Lehrmittel der Unter- und Mittelstufe zwar benutzt werden, aber keines dieser Lehrmittel ausserordentlich häufig verwendet wird. Sehr oft werden den Schülern auch Texte aus Lehrmitteln, welche nicht im Verzeichnis der obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel des Kantons Zürich stehen, vorgelegt. Vor allem im Fach *Lebenskunde & Realien* werden nebst den Lehrmitteln „Spuren-Horizonte“, „Kunterpunkt. Ich und die Gemeinschaft“ und „phänomenal, Naturbegegnungen, Energie-Materie“ fast genauso häufig andere, von den Lehrpersonen selbst ausgesuchte Texte benutzt.

4.3.4 Konsequenzen für die exemplarische Textvereinfachung

Für die exemplarische Textvereinfachung werden zwei Texte aus den am häufigsten benutzten Lehrmitteln der Mittelstufe benutzt. Es werden Texte für die Mittelstufe ausgesucht und vereinfacht, da sich, wie schon in der Einleitung erläutert, durch unsere persönlichen Erfahrungen und dem Austausch mit unseren Praktikumsleiterinnen herausstellte, dass hier eine Notwendigkeit zur Textvereinfachung besteht.

Anhand der oben dargestellten Ergebnisse bedeutet dies, dass ein literarischer Text aus dem Lehrmittel „Spürnase“ (Fach *Sprache*) und ein Sachtext aus dem Lehrmittel „Spuren-Horizonte“ (Fach *Lebenskunde & Realien*) vereinfacht werden.

¹² *Der ELK-Verlag entwickelt, produziert und vertreibt Lehrmittel und Unterrichtshilfen für die Volksschulstufe (1.-9. Schuljahr). Schwerpunkt des Verlags sind Arbeitsblätter und Kopiervorlagen für den individualisierenden Unterricht.

4.4 Überlegungen zur exemplarischen Textvereinfachung

4.4.1 Begründung für die zwölf Textversionen

Schüler haben es in ihrer Schullaufbahn vor allem mit Sachtexten und mit literarischen Texten zu tun. Auch im späteren Leben werden sie mit diesen beiden Textsorten konfrontiert. Beide Textsorten unterscheiden sich wesentlich in ihrer Struktur und Funktion und stellen damit ganz unterschiedliche Anforderungen an den Schüler. So liegt es auf der Hand, dass sich nicht alle Kriterien zur Textvereinfachung gleichermaßen für beide Textsorten eignen. Wir erachten es daher als wichtig, je einen Vertreter beider Textsorten anhand geeigneter Kriterien exemplarisch zu vereinfachen um die Unterschiedlichkeit der Kriterienwahl für die Textsorten aufzuzeigen.

Die Verständlichkeit eines Textes kann nicht ohne Einbezug des Rezipienten und des Kontextes definiert werden, denn der Rezipient muss für sich den Bezug zum eigenen Wissen herstellen (Leser-Text-Interaktion) (vgl. Fix, 2008). „Daher können ohne Kenntnis der situativen Bedingungen, unter denen ein Text rezipiert wird, keine allgemeingültigen Verständlichkeitsregeln aufgestellt werden“ (Fix, 2008, S. 83). Ob ein Text für einen Schüler verständlich ist, hängt davon ab, wie angemessen er im Hinblick auf die schülerseitigen Voraussetzungen (inhaltlich, sprachlich) und den Kontext angepasst ist.

Bei der Textvereinfachung sollten also die individuellen sprachlichen Voraussetzungen und Interessen des Kindes möglichst umfassend diagnostiziert und berücksichtigt werden. Eine solch individuell angepasste Textvereinfachung ist in unserer exemplarischen Textvereinfachung leider nicht möglich, da wir ja kein konkretes Kind vor Augen haben. Um den unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder wenigstens im Ansatz Rechnung zu tragen, werden wir die Texte einerseits in zwei unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden (leicht und stark), andererseits entweder lesetechnisch und/ oder sprachstrukturell vereinfachen. So kann die Textvereinfachung individuell darauf abgestimmt werden, ob das Leseverständnis des Schülers eher aufgrund einer defizitären Lesetechnik oder aus sprachstrukturellen Schwierigkeiten resultiert. In der Praxis treten diese beiden Schwierigkeiten zwar oft, aber durchaus nicht immer gemeinsam auf, weshalb es für die exemplarische Textvereinfachung durchaus Sinn macht, zu zeigen, wie unterschiedlich ein Text angepasst werden kann und wie er sich verändert, wenn er aufgrund bestimmter Kriterien (lesetechnisch oder sprachstrukturell) vereinfacht wird.

Pro Text ergeben sich daher sechs Versionen der Textvereinfachung:

- **Version: lesetechnisch leichte Vereinfachung**
- **Version: lesetechnisch starke Vereinfachung**
- **Version: sprachstrukturell leichte Vereinfachung**
- **Version: sprachstrukturell starke Vereinfachung**
- **Version: lesetechnisch und sprachstrukturell leichte Vereinfachung**
- **Version: lesetechnisch und sprachstrukturell starke Vereinfachung**

Da wir einen Sachtext und einen literarischen Text in je sechs Versionen vereinfachen, werden wir insgesamt zwölf vereinfachte Textversionen herstellen.

4.4.2 Begründung der Textauswahl

Für die Auswahl eines geeigneten Sach- und literarischen Textes greifen wir auf die Ergebnisse unserer Online-Umfrage zurück. So können wir Texte vereinfachen, die im Unterricht möglichst häufig verwendet werden und erzielen bereits bei der exemplarischen Textvereinfachung den grösstmöglichen Nutzen. Gemäss unserer Online-Umfrage bedeutet dies, dass ein literarischer Text aus dem Lehrmittel „Spürnase“ und ein Sachtext aus dem Lehrmittel „Spuren-Horizonte“ ausgewählt werden. Die Textauswahl aus diesen Lehrmitteln treffen wir aus mehreren Gründen. Der Text sollte für eine Vereinfachung „geeignet“ sein, das heisst, genügend Möglichkeiten bieten, verschiedene Textvereinfachungskriterien anzuwenden. Der Übersichtlichkeit zuliebe sollte der zu vereinfachende Text nicht zu lang sein. Wir achten ausserdem auf einen ansprechenden Inhalt. Wir entscheiden uns für den Text *Schildkröte und Hase* von Aesop aus dem Lesebuch „Spürnase“ und den Text *Ungewohnte Wettersituation* aus dem Lehrmittel „Spuren-Horizonte“.

4.4.3 Begründung der Klassenstufe

Aufgrund eigener Praktikumserfahrungen und dem Austausch mit unseren Praktikumsleiterinnen entscheiden wir uns, Texte für Mittelstufenschüler mit Leseverständnisproblemen zu vereinfachen, da vor allem für Schüler dieser Schulstufe ein Mangel an sprachlich vereinfachten, inhaltlich ansprechenden Texten herrscht. Die Lehrmittel „Spürnase“ und „Spuren-Horizonte“ sind für die fünfte Klassenstufe konzipiert. So sind unsere exemplarischen Textvereinfachungen in erster Linie für Fünftklässler gedacht.

4.5 Kriterienauswahl zur exemplarischen Textvereinfachung

4.5.1 Allgemeine Überlegungen zu den Textvereinfachungskriterien

Nach unserem Wissen wird in der Literatur zur Textvereinfachung nicht zwischen den verschiedenen Textsorten unterschieden. Es ist uns folglich nur möglich, theoriegeleitet zu entscheiden, welche Kriterien sich zur Vereinfachung einer Textsorte besonders gut eignen, indem wir die besonderen Anforderungen, die Textsorten aufgrund ihrer Struktur und Funktion an den Leser stellen, bei unserer Kriterienwahl berücksichtigen.

Der sonderpädagogischen Fachperson bleibt es überlassen, aufgrund ihrer fachlichen Erfahrung bzw. ihrer Ergebnisse der individuellen Diagnostik, sowie ihrer Kenntnis über Sprachstand, Alter und Interessen ihres Schülers mit seinem Kontext, geeignete Kriterien zur Textvereinfachung auszuwählen.

Natürlich spielen auch die Textlänge und -gestaltung des zu vereinfachenden Textes eine Rolle bei der Kriterienauswahl. In der von uns bearbeiteten Literatur werden die Vereinfachungskriterien in der Regel im Rahmen der Förderung des Leseverständnisses ohne Altersangabe empfohlen. So muss der Nutzer unserer Textvereinfachungsmappe selber abschätzen, welche Kriterien sich für das Alter ihres Schülers eignen. Das Kriterium *pro A4-Seite mit Bild nur zwei bis drei Sätze (in Abhängigkeit von der Bildgröße)* eignet sich wahrscheinlich weniger für einen Fünftklässler, kann aber für einen Leseanfänger durchaus hilfreich sein.

4.5.2 Vereinfachung von literarischen Texten

Literarische Texte können sehr unterschiedlich sein. Ein Gedicht beispielsweise sollte sich reimen, wogegen dies beim Vereinfachen einer Novelle nicht berücksichtigt werden muss. Bei der Kriterienwahl werden wir dementsprechend konkret diejenigen Texte vor Augen haben, die wir vereinfachen wollen.

Speziell zu beachtende Kriterien bei der Vereinfachung von literarischen Texten:

Seitenaufbau

- In mehrere Abschnitte gliedern

Sprache allgemein:

- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren

Semantisch-lexikalische Kriterien

- Vereinfachter Wortschatz: Unbekannte Wörter durch bekanntere Wörter ersetzen
- Vorsicht bei Metaphern, Ironie, Redewendungen und Mehrdeutigkeiten: Sprachbehinderte Kinder tendieren zu einer wörtlichen Interpretation
- Unterstützung durch Bilder

Erzählstruktur

- Innere Monologe müssen durch Textgliederung zu eigenen Einheiten werden
- Direkte Rede schafft Lebendigkeit und ist für den Leseungewohnten vertraut
- Nicht mehr als zwei Dialogparts ohne Begleitsatz aufeinander folgen lassen
- Jeder Dialogpart sollte auf einer neuen Linie starten

Es ist empfehlenswert, den Text in mehrere Abschnitte zu gliedern, da es dem Spannungsaufbau dient und es sich anbietet, nach dem Abschnitt eine kurze Pause einzulegen um das Gelesene zu

verarbeiten und sich zu überlegen wie es wohl weitergeht. Der Spannungsaufbau ist sehr wichtig, da ja die primäre Funktion von literarischen Texten die Unterhaltung ist. So ist der Leser dann auch stärker emotional involviert; dies fördert seine Imaginationsfähigkeit und hilft ihm, fremde Perspektiven zu übernehmen, mit Gefühlsmustern vertraut zu werden und sich mit dem Protagonisten zu identifizieren (vgl. Genuneit, 1998; Rosebrock, 2007).

Beim Vereinfachen sollten nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportiert werden. Die Satzstruktur und mit ihr die Sinnstruktur sollten überschaubar bleiben (vgl. Genuneit, 1998).

Unbekannte (ungebräuchliche) Wörter sind bei Schülern mit geringem Wortschatz in ihrem mentalen Lexikon oft nicht vorhanden und erschweren die Worterkennung und -bedeutung. Sie wirken sich daher negativ auf die Leseflüssigkeit und das Leseverständnis aus und wir empfehlen, sie durch Bilder oder bekanntere Wörter zu ersetzen (vgl. Genuneit, 1998; Christmann & Richter, 2002). Bei literarischen Texten ist eine inhaltliche (propositionale) Repräsentation des Gelesenen durchaus genügend und muss daher nicht wörtlich sein. So können schwierige Wörter meist problemlos ersetzt oder umschrieben werden (vgl. Artelt & Lenhard, 2009; Reber & Schönauer-Schneider, 2009).

Metaphern, Ironie und Redewendungen sind typische Stilmittel von literarischen Texten. Man sollte aber möglichst auf sie verzichten (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2009). Bilder können das Textverständnis verbessern indem sie die Ausbildung eines mentalen Modells (innere Repräsentation) unterstützen und das Vorwissen aktivieren. Sie können beispielsweise gut die gelesene Situation/ Szene wiederspiegeln (vgl. Rosebrock, 2007; Reber & Schönauer-Schneider, 2009). Innere Monologe kommen im Gegensatz zu Sachtexten immer wieder vor und sollten durch eine entsprechende Textgliederung zu eigenen Einheiten werden (Genuneit, 1998). Das Verwenden der direkten Rede verleiht dem Text mehr Lebendigkeit und fördert die für die Lektüre literarischer Texte so wichtige innere Beteiligung. Dabei muss aber immer erkennbar bleiben, wer spricht. So sollte jeder Dialogpart auf einer neuen Zeile beginnen und nicht mehr als zwei Dialogparts ohne Begleitsatz aufeinander folgen (vgl. Genuneit, 1998).

Nebst unserer empfohlenen Vereinfachungskriterien sollten die individuell als notwendig erachteten lesetechnischen und syntaktisch-morphologischen Vereinfachungskriterien nicht ausser Acht gelassen werden.

4.5.3 Vereinfachung von Sachtexten

Auch bei Sachtexten gibt es grosse Unterschiede in ihrer Funktion. Christmann & Groeben (2009) unterteilen Sachtexte in Lehr-, Persuations- und Instruktionstexte. In unserer Kriterienwahl haben wir uns auf Lehrtexte beschränkt, da wir davon ausgehen, dass im Schulunterricht am häufigsten didaktische Texte benutzt werden.

Selbstverständlich gilt bei der Vereinfachung von Sachtexten das gleiche Prinzip wie bei der Vereinfachung von literarischen Texten: Neben der von uns als besonders geeignet empfohlenen Kriterien für die Vereinfachung von Sachtexten, sollten die individuell als notwendig erachteten lesetechnischen und sprachstrukturellen Vereinfachungen ebenfalls berücksichtigt werden.

Speziell zu beachtende Kriterien bei der Vereinfachung von Sachtexten:

Seitenaufbau

- Zwischenüberschriften wählen → Text wird so in kleine Einheiten unterteilt

Sprache allgemein

- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Syntaktisch-morphologische Vereinfachungen sollten allgemein beachtet werden

Semantisch-lexikalische Kriterien

- Wörter im Text wiederholen → Wortbild wird besser gespeichert
- Unterstützung durch Bilder

Erzählstruktur:

- Möglichst linear und chronologisch angelegt
- Lange Beschreibungen vermeiden
- Unwesentlichen Inhalt weglassen

Zum Verstehen von Sachtexten benötigt der Leser eine Vertrautheit mit dem Thema oder dem Sachgegenstand. Hier sind, wie schon mehrmals erwähnt, eine thematische Strukturierung und chronologische Reihenfolge hilfreich (vgl. Rosebrock, 2007). Auf Makro-Ebene ist die kognitive Gliederung sehr verständnisfördernd: Eine Vorstrukturierung (z.B. eine Einleitung, die darlegt worüber und wie der Text im Folgenden informieren wird) und die Verwendung von Zwischenüberschriften (z.B. Kapitel) sind zu empfehlen. Die Einleitung führt den Leser in das Thema ein und anhand des Untertitels kann er sich Vorstellungen darüber machen, was ihn im nächsten Abschnitt erwartet. In beiden Fällen wird das so bedeutsame Vorwissen aktiviert. Weiter können durch die Unterteilung des Textes in kleinere Einheiten, Textinhalte optimal vom Allgemeinen zum Besonderen geführt werden (hierarchisch-sequentielles Arrangieren von Textinhalten). Auch Zusammenfassungen und Hervorhebungen führen zu einer verbesserten Verstehens- und Behaltensleistung (= zentrale Funktion von Lehrtexten) (vgl. Fix, 2008; Rosebrock, 2007).

Auf Mikroebene bietet es sich an, lesetechnisch schwierige Wörter durch Bilder zu ersetzen oder zu ergänzen. Dies hilft dem Leser, im Lesefluss zu bleiben und unterstützt ihn dabei, ein inneres Bild vom Gelesenen zu erzeugen (vgl. Hartmann, 2006; Genuneit, 1998). Sachtexte bedienen sich aufgrund ihrer Domänenspezifität eines differenzierteren Wortschatzes. Der Leser sieht sich also mit Fremd- und Fachwörtern konfrontiert. Es macht wenig Sinn, den fachspezifischen Wortschatz durch einfachere Wörter zu ersetzen, denn Sachtexte haben ja das Ziel, in eine neue Wissensdomäne einzuführen und dazu gehört auch der Fachjargon. Allerdings halten wir es für sinnvoll, die Fachwörter im Text öfters zu wiederholen, damit sowohl ihr Wortbild als auch ihre Wortbedeutung gefestigt werden. Wenn es der Kontext erlaubt, sollten lange Beschreibungen vermieden werden, da sie das Arbeitsgedächtnis überfordern könnten. Um den Text als Ganzes verstehen zu können, müssen Phrasen, Sätze, ja ganze Abschnitte im Arbeitsgedächtnis zwischengespeichert werden. Ist das Arbeitsgedächtnis des Kindes eingeschränkt, vergessen sie bei langen Beschreibungen leicht deren Anfang, noch bevor sie ihr Ende erreicht haben (vgl. Mayer, 2010). Auf zusätzliche Informationen, die für das Textverständnis nicht notwendig sind, sollte verzichtet werden, da Kinder mit Leseverständnisproblemen oft Schwierigkeiten haben, zwischen wesentlichen und unwesentlichen Inhalten zu unterscheiden. So kommt es oft vor, dass aufgrund einer Vielzahl von Informationen die wirklich wichtigen Informationen unberücksichtigt bleiben (vgl. Klicpera et al., 2010). Aus diesem Grund sollten nicht zu viele Aussagen in einer Zeile transportiert werden. Syntaktisch-morphologische Vereinfachungen sollten allgemein beachtet werden, da Schüler über

komplexe Sätze stolpern könnten und sich so nicht mehr auf die wichtigen Sachverhalte konzentrieren können, weil sie alle kognitiven Ressourcen für die grammatikalische Entschlüsselung benötigen.

4.5.4 Vereinfachung in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade

Je nach individuellen Lernvoraussetzungen macht es Sinn, Texte stark oder leicht zu vereinfachen. In der Literatur finden wir keine Informationen zur Unterscheidung zwischen starken und leichten Vereinfachungen. So treffen wir unsere Kriterienauswahl aufgrund eigener Überlegungen und Erfahrungen. Für die starke Vereinfachung suchen wir die unserer Meinung nach am stärksten vereinfachenden Kriterien heraus; wir empfehlen, sie bei der starken Vereinfachung obligatorisch anzuwenden. Die restlichen allgemeinen Kriterien sollten zwar nicht ausser Acht gelassen werden, sind aber fakultativ. Für die leichte Vereinfachung halten wir die entsprechenden allgemeinen Vereinfachungskriterien für zweckmässig. Die für die starke Vereinfachung empfohlenen Kriterien sollten weggelassen oder lediglich vereinzelt (je nach Bedarf) eingesetzt werden.

Speziell zu beachtende Kriterien für die starke Vereinfachung:

Lesetechnische/ formale Kriterien:

Seitenaufbau allgemein

Die Seite sollte nicht zu voll sein.

- Pro A4-Seite mit Bild nur wenige Sätze (in Abhängigkeit von der Bildgrösse)
- Lesetechnisch schwierige Wörter durch Bilder ersetzen oder ergänzen
- Lesetechnische Hilfen einsetzen: Silben in Graustufen kennzeichnen, mehrgliedrige Grapheme durch Bögen markieren

Schrift

- Grundschrift
- Schriftgrösse 14-16 Punkt für ungeübte Leser

Syntaktisch-morphologische Kriterien:

- Parataktische statt hypotaktische Satzkonstruktionen nutzen: Keine Nebensätze
- Präsens statt Imperfekt verwenden
- Vermeiden von Verneinungen

Semantisch-lexikalische Kriterien:

- Alltagsorientiert (Wörter, die in der mündlichen Sprache eher ungebräuchlich sind weglassen)
- Vermeiden von langen, zusammengesetzten Wörtern
- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Redundanz: Wörter im Text wiederholen → Wortbild wird besser gespeichert
- Unterstützung durch Bilder

Erzählstruktur

- Unwesentlichen Inhalt weglassen

4.6 Aufbau und Inhalt der Textvereinfachungsmappe

4.6.1 Allgemeine Überlegungen

Aufbau und Inhalt orientieren sich an unserer Zielgruppe, den Nutzern der Textvereinfachungsmappe. Wir denken dabei in erster Linie an Logopäden und sonderpädagogische Fachpersonen. Sie alle arbeiten mit Schülern, die Leseverständnisprobleme haben und sind, wie wir meinen, mit dem logopädischen Fachjargon vertraut. Interessierte Lehrpersonen müssen sich bei Bedarf allenfalls „einlesen“.

Es ist uns sehr wichtig, die Nutzer unserer Textvereinfachungsmappe nicht mit einer blossen Auflistung von Kriterien zu konfrontieren. Wir möchten sie zunächst in die Textvereinfachung einführen und auf die Problemlage und Relevanz der Textvereinfachung aufmerksam machen. Auch stehen die Textvereinfachungskriterien nicht einfach im luftleeren Raum, sondern sind in die Theorien zum Leseverständnis und zur Textvereinfachung eingebettet. Denn die Textvereinfachung steht immer im engen Verhältnis mit den individuellen Problemschwerpunkten des einzelnen Schülers. Die so wichtige Passung zwischen der Kriterienwahl und dem Leistungsprofil des Schülers bleibt deshalb weitgehend dem Nutzer überlassen. Es ist zu betonen, dass eine möglichst optimale Textvereinfachung immer eine fundierte Diagnostik voraussetzt. Selbstverständlich spielt neben den individuellen Lernvoraussetzungen auch die Persönlichkeit des Schülers eine grosse Rolle und soll vom Nutzer bei der Kriterienwahl berücksichtigt werden. Auch muss darauf hingewiesen werden, dass wir zwar sowohl für Sach- und literarische Texte als auch für die leichte und starke Vereinfachung besonders geeignete Kriterien empfehlen, dass aber dennoch jeweils alle Kriterien in die Überlegung einbezogen werden sollten, da die Auswahl sich ja an den diagnostizierten individuellen leserseitigen Schwierigkeiten und Bedingungen orientieren muss.

Weiter ist der Nutzer darüber zu informieren, dass diese Empfehlungen nicht theoriegeleitet, sondern aufgrund eigener Überlegungen gemacht wurden, da die erarbeiteten Textvereinfachungskriterien in der verwendeten Literatur unabhängig von Alter, Textsorte und Vereinfachungsgrad aufgeführt sind. Hat der Nutzer bereits andere oder zusätzliche Erfahrungen mit Textvereinfachungskriterien gemacht, sind diese selbstverständlich zu berücksichtigen.

Der Nutzer ist auch über die Diskrepanz aufzuklären, dass in der Textvereinfachungsmappe zwar betont wird, die allgemeinen Kriterien seien nebst der besonders empfohlenen Kriterien nicht zu vernachlässigen, dies bei der exemplarischen Textvereinfachung aber bewusst getan wird um zu verdeutlichen, wie sich der Originaltext in unterschiedlicher Weise verändert, je nachdem ob er lesetechnisch oder sprachstrukturell vereinfacht wird. In der Praxis ist es wenig sinnvoll, strikt zwischen diesen beiden Kriterienarten zu unterscheiden, da Texte in der Regel lesetechnisch *und* sprachstrukturell vereinfacht werden müssen.

Um zu veranschaulichen, wie Texte anhand der vorgeschlagenen Kriterien vereinfacht werden könnten, werden in der Textvereinfachungsmappe je ein literarischer und ein Sachtext nach unterschiedlichen Aspekten exemplarisch vereinfacht. Der Nutzer soll sich eine Vorstellung davon machen können, wie ein vereinfachter Text aussehen und wie nützlich er sein könnte. Auch wenn wir den Nutzer mit unserer Mappe bei der Textvereinfachung unterstützen, bleibt sie doch mit Zeit und Aufwand verbunden. So sollen die exemplarisch vereinfachten Texte nicht zuletzt auch den Nutzer zur Textvereinfachung motivieren.

Da Logopäden und sonderpädagogische Fachpersonen häufig mit aktuellen Schultexten konfrontiert sein dürften, halten wir es für hilfreich, der Textvereinfachungsmappe einen Überblick über die Lehrmittel zu geben, die in den Fächern *Sprache* und *Lebenskunde & Realien* am häufigsten benutzt werden. So kann besser abgeschätzt werden, bei welchen Texten sich eine Vereinfachung lohnt.

4.6.2 Namensgebung

Wir haben lange darüber nachgedacht, wie wir unser Entwicklungsprojekt nennen könnten. Anfänglich tendierten wir zum Namen „Kriterienkatalog zur Textvereinfachung“. Da es uns aber wichtig war, nicht einfach eine Auflistung von Kriterien zu entwickeln, sondern sie in die entsprechende Theorie einzubetten, entstand mehr als ein blosser Kriterienkatalog. So beschlossen wir, unserem Entwicklungsprojekt den Namen „Textvereinfachungsmappe“ zu geben.

4.6.3 Inhalt des Kapitels „Einleitung“

In der Einleitung wird die Relevanz der Lesekompetenz in der heutigen Bildungslandschaft aufgezeigt. Ebenso wird die Problemlage, der Mangel an geeignetem Textmaterial für Schüler mit Leseverständnisproblemen, aufgezeigt und erläutert, wie wir ihr mit der Entwicklung einer Lesemappe entgegenwirken möchten.

4.6.4 Inhalt des Kapitels „Leseverständnis“

Das Leseverständnis wird definiert. Es wird beschrieben, welche Voraussetzungen für verstehendes Lesen benötigt werden. Darauf folgen Informationen über leserseitige Leseverständnisprobleme und über Leseverständnisschwierigkeiten, die durch lesetechnische und sprachstrukturelle Textmerkmale verursacht werden.

4.6.5 Inhalt des Kapitels „Textvereinfachung“

Nach allgemeinen Überlegungen zur Analyse von Verständlichkeit und zur Textvereinfachung, werden auch unerwünschte Konsequenzen der Textvereinfachung erwähnt. Es wird auf die Wichtigkeit der Vermittlung von Lesestrategien hingewiesen und die Textvereinfachungskriterien werden knapp umschrieben und in lesetechnische bzw. sprachstrukturelle Kriterien unterteilt. Es folgen die Auflistung und Erläuterungen der lesetechnischen, sprachstrukturellen und der erzählstrukturellen Kriterien. Das Kapitel schliesst mit den speziell zu beachtenden Kriterien bei der Vereinfachung von literarischen Texten und Sachtexten und den Kriterien zur starken und leichten Vereinfachung.

4.6.6 Inhalt des Kapitels „Exemplarische Textvereinfachung“

Die Originale der zu vereinfachenden Texte (ein literarischer Text und ein Sachtext) werden aufgeführt und von uns zunächst nach Aspekten der Verständlichkeit beurteilt (lesetechnisch und sprachstrukturell). Im Weiteren folgen die exemplarischen Textvereinfachungen dieser beiden Originale und die jeweils dazugehörigen Auflistungen der verwendeten Textvereinfachungskriterien.

4.6.7 Inhalt des Kapitels „Häufigste Lehrmittel“

In diesem Kapitel werden Inhalt und Zweck der Online-Umfrage kurz beschrieben und anschließend besonders relevante Teile der Umfrageergebnisse präsentiert: Die am häufigsten verwendeten Lehrmittel der Fächer *Sprache* und *Lebenskunde & Realien* der Unter- und Mittelstufe.

5 Beantwortung der Fragestellungen

Ziel des Kapitels ist es, die wichtigsten Ergebnisse festzuhalten und unsere Fragestellungen zu beantworten.

(1) Welche textseitigen Kriterien zur Textvereinfachung für Schüler mit Leseverständnisproblemen sind in der Literatur zu finden?

In der von uns gelesenen Literatur zur Textvereinfachung liessen sich die in Kapitel 3.6.4 aufgelisteten Textvereinfachungskriterien finden. Wir stiessen dabei nie auf Widersprüche, allerdings auf eine heterogene Art, die Kriterien aufzulisten, bzw. zu kategorisieren. Nur Reber und Schönauer-Schneider (2009) unterscheiden zwischen lesetechnischen und sprachstrukturellen Vereinfachungskriterien. Einige Autoren gingen überhaupt nur auf lesetechnische Kriterien ein. Auch variieren die „Vollständigkeit“ und Gewichtung der Kriterien zwischen den Autoren. Wir fanden also nicht *die* lesetechnischen oder *die* sprachstrukturellen Vereinfachungskriterien vor, sondern sammelten vielmehr „unterschiedliche Empfehlungen“ zur Textvereinfachung.

Einheitlichkeit besteht allerdings darin, dass die Literatur keine Angaben darüber macht, welche Textvereinfachungskriterien für welches Alter, für welchen Vereinfachungsgrad oder für welche Textsorte geeignet sind. Angesichts der individuellen Leistungsprofile der Leser und der unzähligen Textvarianten ist dies auch nicht weiter verwunderlich. Allerdings erstaunte uns, dass wir ausschliesslich bei Reber und Schönauer-Schneider (2009) eine kurze exemplarische Textvereinfachung fanden.

(2) Welche Lehrmittel der Fächer *Sprache* und *Lebenskunde & Realien* werden von Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe der Stadt Zürich (am häufigsten) benutzt?

Unsere zweite Fragestellung wird anhand der Ergebnisse unserer Online-Umfrage (Kapitel 4.3.3) beantwortet: Auf der Unterstufe werden alle von uns aufgelisteten Lesebücher (Lehrmittel) benutzt. Das Schülerbuch „Sprachfenster“ wird (mit 27,6%) von den Lesebüchern am häufigsten gelesen. Allerdings muss festgehalten werden, dass „Andere“, also nicht von uns aufgelistete Lesebücher (mit 58,3%) weitaus häufiger benutzt werden.

Auf der Mittelstufe werden im Fach *Sprache* ebenfalls alle Lesebücher benutzt. Von ihnen wird das Lesebuch „Spürnase“ mit 22,3% am häufigsten benutzt. Auch hier stellte sich heraus, dass mit 41,7% andere, also nicht aufgelistete Lesebücher am häufigsten verwendet werden. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Lehrpersonen mangels geeigneter Texte in den Lehrbüchern anderweitig nach adäquatem Material suchen.

Im Fach *Lebenskunde & Realien* werden alle im Verzeichnis aufgelisteten Lehrmittel benutzt. Von diesen Lehrmitteln wird mit 12,1% das Lehrmittel „Spuren-Horizonte“ am häufigsten benutzt. Zählt man alle aufgelisteten Lehrmittel zusammen, werden sie zwar insgesamt häufiger benutzt als die nicht aufgelisteten Lehrmittel (Andere), aber es gibt kein aufgelistetes Lehrmittel, das für sich allein genommen am häufigsten benutzt wird. Es werden eben auch viele nicht im Verzeichnis stehende Lehrmittel benutzt.

Aufgrund der Ergebnisse der Fragestellungen 1 und 2 konnten wir unsere dritte Zielsetzung erreichen:

(3) Entwicklung einer Textvereinfachungsmappe mit exemplarischen Textvereinfachungen von häufig verwendeten Schultexten.

Die Textvereinfachungsmappe enthält einen Kriterienkatalog mit allen von uns erarbeiteten Textvereinfachungskriterien. Selbstverständlich können wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Mit Rückgriff auf die Theorien über textsortenspezifische Strukturen und Funktionen und aufgrund eigener Überlegungen, stellten wir Empfehlungen zusammen, welche Vereinfachungskriterien sich für welche Textsorte am besten eignen. Die Kriterien-Empfehlungen zur starken und leichten Vereinfachung konnten wir mangels entsprechender Literatur/ Theorie(n) nicht theoriegeleitet, sondern nur aufgrund eigener Überlegungen abgeben. Mit den erarbeiteten Kriterien führten wir die exemplarischen Textvereinfachungen durch. Vervollständigt wurde die Textvereinfachungsmappe mit Ausführungen zur Theorie und Relevanz des Leseverständnisses, der Textvereinfachung und dem aus der Online-Umfrage gewonnen Überblick über die am häufigsten benutzten Lehrmittel der Unter- und Mittelstufe in der Stadt Zürich.

6 Konsequenzen für die Praxis

Unsere Textvereinfachungsmappe ist weder ein wissenschaftlich fundiertes noch empirisch evaluiertes Instrument zur Textvereinfachung. Sie ist auf Literaturrecherchen und eigenen Überlegungen abgestützt und will ihre Nutzer bei der Textvereinfachung unterstützen. Gerade bezüglich Alter und Schwierigkeitsgrad sind unsere Empfehlungen nicht theoriegeleitet sondern basieren auf eigenen Überlegungen. Sollten die Nutzer anderweitige oder zusätzliche Erfahrungen gemacht haben, sollen diese selbstverständlich berücksichtigt werden.

Unsere Online-Umfrage ergab, dass die Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe neben den im Verzeichnis aufgelisteten Lehrmitteln häufig auch eine selbst zusammengestellte Auswahl an Texten benutzen. Wir führen dies auf die Heterogenität des Leistungsprofils der Schüler, aber auch auf die für unseren Geschmack wenig ansprechenden Lehrmittel zurück. Für die Nutzer unserer Textvereinfachungsmappe ist der Überblick über die Häufigkeit der benutzten Lehrmittel deswegen wohl weniger hilfreich als erhofft. So ist zu empfehlen, die Auswahl der zu vereinfachenden Texte in enger Rücksprache mit den Lehrpersonen zu treffen. Diese könnten schliesslich allfällig vereinfachte Texte bereits in ihrem Unterricht benutzen.

Wie bereits in Kapitel 4.6.1 erwähnt, bleibt die so wichtige Passung zwischen Kriterienwahl und Leistungsprofil und Persönlichkeit des Schülers, weitgehend dem Nutzer überlassen. Als Konsequenz muss der Textvereinfachung immer eine fundierte Diagnostik vorausgehen.

Auch mit der unterstützenden Textvereinfachungsmappe bleibt die Textvereinfachung mit Aufwand verbunden. Wir gehen aber davon aus, dass er mit zunehmender Übung und Erfahrung abnimmt.

Wir sind davon überzeugt, dass sich individuell angepasste Textvereinfachungen wirklich lohnen. Wenn Schüler die Erfahrung machen, dass sie die zu lesenden Texte gut bewältigen und verstehen, wird sich dies positiv auf ihre Lesemotivation, ihre Lesehäufigkeit, ihr selbstbezogenes Lesekonzept und damit auch günstig auf ihr Leseverständnis auswirken. Textvereinfachungen können wieder mehr Lust aufs Lesen machen und sich positiv auf das Lernklima in der Logopädiestunde auswirken.

Tauschen Fachpersonen ihre vereinfachten Texte gegenseitig aus, erhöht sich der Nutzen der Textvereinfachung.

7 Reflexion des Arbeitsprozesses

Insgesamt sind wir mit dem Ergebnis unseres Entwicklungsprojekts, der Textvereinfachungsmappe, zufrieden.

Da wir uns, wie erwähnt, bei der Kriterienwahl für Sach- und Literaturtexte, für die leichte und starke Vereinfachung oder für ein bestimmtes Alter nicht auf die Literatur stützen konnten, mussten wir sie aufgrund eigener Überlegungen treffen. Dies fiel uns nicht immer leicht und war auch mit Unsicherheit verbunden. Erschwerend kam noch hinzu, dass wir bei den exemplarischen Textvereinfachungen kein konkretes Leistungs- und Persönlichkeitsprofil eines Schülers vor Augen hatten. So mussten wir immer wieder auf die Bedeutung der Diagnostik und Erfahrung seitens der Nutzer unserer Textvereinfachungsmappe hinweisen. In der Regel wurden die Textvereinfachungskriterien in der von uns gelesenen Literatur im Rahmen der Förderung des Leseverständnisses aufgeführt. Im Nachhinein stellen wir uns die Frage, ob es sinnvoll gewesen wäre, bei unserer Literaturrecherche noch tiefer im linguistischen Bereich nach Textvereinfachungskriterien zu suchen.

Bei der exemplarischen Textvereinfachung zeigte sich uns deutlich, in welchem engem Zusammenhang die lesetechnischen und sprachstrukturellen Kriterien miteinander stehen. Nicht selten gab es noch beim Vereinfachen erneute Diskussionen und Umstellungen über und in der von uns vorgenommenen Kategorisierung. Immer wieder kamen wir zum Schluss, dass eine strikte Unterteilung der Praxis nicht gerecht wird. Zur allgemeinen Orientierung ist sie aber in der Theorie dennoch sinnvoll. Wird bspw. ein lesetechnisch langes, schwieriges Wort durch ein lesetechnisch einfacheres ersetzt, ist dies zwar ein lesetechnisches Kriterium, aber gleichzeitig auch eine semantische Ersetzung, also eine sprachstrukturelle Veränderung. Für die Kategorisierung ist letztlich entscheidend, mit welchem Ziel ein Kriterium eingesetzt wird.

Weitere Entscheidungen standen an, als es darum ging, per Online-Umfrage Lehrpersonen über ihren Lehrmittelgebrauch zu befragen. Welche und wie viele Regelschulhäuser sollen angeschrieben werden? Wie erhalten wir die benötigten Mailadressen? Nach welchen Lehrmitteln soll gefragt werden? Soll dies fächerübergreifend oder nach ausgewählten Fächern geschehen? Welche Fächer werden in der Unter- und Mittelstufe unterrichtet und welche Lehrmittel werden dabei benutzt? Aufgrund persönlicher Beziehungen zu einer Primarlehrerin der Stadt Zürich erhielten wir wertvolle Unterstützung bei all unseren Fragen. So lag es nahe, die Online-Umfrage mit Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe der Stadt Zürich durchzuführen. Von ihr bekamen wir die wertvollen Sammelmailadressen, das Lehrmittelverzeichnis des Kantons Zürich, erhielten Einblick in die verschiedenen Lehrmittel und hatten in ihr einen kompetenten Austauschpartner. Die nach unserem Empfinden hohe Teilnahme an unserer Umfrage überraschte uns positiv. Bereits innerhalb der ersten drei Tage hatten wir einen Drittel aller Antworten erhalten. Gegen Ende der Umfrage-Laufzeit trafen nur noch vereinzelt Antworten ein. Wir vermuten daher, dass wir die Laufzeit der Umfrage auch auf eine Woche hätten setzen können, da wohl eine Mail, wenn sie geöffnet wird, entweder relativ rasch bearbeitet oder dann aber vergessen wird.

Die Erstellung, Auswertung und Darstellung der Online-Umfrage war Neuland für uns und mit vielen Unsicherheiten verbunden. Die Teilnehmer beantworteten unsere Fragen in der von uns beabsichtigten Weise, so dass wir davon ausgehen dürfen, dass uns klare, verständliche Frageformulierungen gelungen sind. Allerdings ist einigen Lehrpersonen offensichtlich entgangen, dass die Um-

frage ausschliesslich an Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe gerichtet war.

Aufgrund des ausführlichen Austausches mit der erwähnten Primarlehrerin und der Einsicht in die im Verzeichnis stehenden Lehrmittel der Unter- und Mittelstufe, waren wir vom Ergebnis der Umfrage nicht weiter überrascht. Wir fanden die aufgelisteten Lehrmittel selber nicht sehr ansprechend (gestalterisch, thematisch und sprachstrukturell). Auch die Primarlehrerin gab an, sie nur selten zu nutzen. Dies könnte auch im Zusammenhang damit stehen, dass Lehrpersonen intuitiv bemerken, dass die Texte aus diesen Lehrmitteln für einen Teil der Schüler schlecht verständlich sind – ein zusätzliches Indiz dafür, dass unsere Textvereinfachungsmappe gute Dienste erweisen könnte.

Erst bei der Fertigstellung des Anhangs ist uns aufgefallen, dass wir bei der Erstellung der Fragen für die Unterstufe versehentlich statt des Verzeichnisses das Bestellformular für die Lehrmittel der Unterstufe benutzt haben. Da wir beide Listen für deckungsgleich hielten, verglichen wir sie nicht miteinander. Leider mussten wir feststellen, dass uns deshalb in der Online-Umfrage vier Lesebücher aus dem Verzeichnis für die Unterstufe fehlen.

Wir freuen uns, dass uns einige Lehrpersonen bereits per E-Mail rückmeldeten, sie seien an unserer Textvereinfachungsmappe sehr interessiert und würden sie gerne zugeschickt bekommen. Wir deuten dies als weiteren Hinweis dafür, dass tatsächlich Interesse und Bedarf an einer Anleitung zur Textvereinfachung besteht.

Einerseits sind wir selbst bei der Lektüre zu unserer Bachelorarbeit immer wieder auf schwer verständliche Texte und Passagen gestossen. Nicht immer gelang es uns, diese Schwierigkeiten zu überwinden, was wir als demotivierend und zeitaufwändig empfanden. Zurück blieb jeweils ein Gefühl der Verunsicherung und es drängte sich uns die Frage auf, ob uns nun etwas Relevantes entgangen ist.

Andererseits mussten wir uns hin und wieder gegenseitig ermahnen, möglichst verständlich zu schreiben, bzw. auf eine komplizierte Ausdrucksweise zu verzichten.

8 Ausblick

Bei der Entwicklung unserer Textvereinfachungsmappe konnten wir nur teilweise theoriegeleitet vorgehen. Auf dem Gebiet der Textvereinfachung stiessen wir bei unserer Literaturrecherche immer wieder auf Grenzen und unsere Fragen blieben unbeantwortet. So steht wohl die weitere Forschung über Vereinfachungskriterien hinsichtlich ihrer Eignung für Alter, Textsorten, Art (lesetechnisch oder sprachstrukturell) und Grad der Vereinfachung noch aus. Wie bereits erwähnt, stellt sich allerdings die Frage, in wie weit dies überhaupt realisierbar ist.

Um zu erfahren, ob sich unsere Textvereinfachungsmappe in der Praxis als Hilfe bewährt, müsste sie evaluiert werden. Im Rahmen einer weiteren Bachelorarbeit könnten Verwender der Textvereinfachungsmappe mittels Fragebogen bezüglich ihrer Erfahrungen mit dem „Instrument“ befragt werden. Aufgrund der Evaluationsergebnisse könnte die Textvereinfachungsmappe in einem weiteren Schritt optimiert und/ oder erweitert werden.

Denkbar wäre auch, eine Lesemappe mit vereinfachten Texten zu erstellen. Sie könnte nach verschiedenen Themen, Textsorten oder Vereinfachungsgraden gegliedert sein. Desweiteren könnten Textvereinfachungen im Rahmen anderer Fächer wie bspw. der Mathematik (z.B. Satzaufgaben) durchgeführt werden. „Kaum ein Unterricht kommt ohne Texte aus und deshalb gibt es in allen Fächern reichlich viele Lesesituationen“ (Leisen, 2007, S. 189).

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

- Amorosa, H. (2005). Sprachstörungen und Leseverständnisprobleme. *SAL-Bulletin*, 116, 1-6.
- Artelt, C., Lehmann, R., Schiefele, U., Schneider, W. & Stanat, P. (2004). Die PISA-Studie zur Lesekompetenz: Überblick und weiterführende Analysen. In Artelt, C., Schiefele, U., Schneider, W. & Stanat, P. (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 139-168). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften /GWV Fachverlage GmbH.
- Artelt, C. & Lenhard, W. (2009). Komponenten des Leseverständnisses. In Lenhard, W. & Schneider, W. (Hrsg.). *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses* (S. 1-17). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2007). Lesekompetenz – Leseleistung - Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien. In Bertschi-Kaufmann, A. (Hrsg.), *Lesekompetenz Leseleistung Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 29-50). Seelze-Velber, Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Klett und Balmer AG.
- Bertschi-Kaufmann, A. & Härvelid, F. (2007). Lesen im Wandel-Lesetraditionen und die Veränderungen in neuen Medienumgebungen. In Bertschi-Kaufmann, A. (Hrsg.), *Lesekompetenz Leseleistung Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 29-50). Seelze-Velber, Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Klett und Balmer AG.
- Bonfadelli, F. (2001). Leser und Leseverhalten heute - Sozialwissenschaftliche Buchlese(r)forschung. In Franzmann, B., Hasemann, K., Löffler, D. & Schön, E. (Hrsg.), *Handbuch Lesen. Im Auftrag der Stiftung Lesen und der Deutschen Literaturkonferenz* (S. 86-144). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Christmann, U. & Groeben, N. (2009). Anforderungen und Einflussfaktoren bei Sach- und Informationstexten. In Groeben, N. & Hurrelmann, B. (Hrsg.), *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (3. Auflage) (S. 150-173). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Christmann, U. & Groeben, N. (2001). Psychologie des Lesens. In Franzmann, B., Hasemann, K., Löffler, D. & Schön, E. (Hrsg.), *Handbuch Lesen. Im Auftrag der Stiftung Lesen und der Deutschen Literaturkonferenz* (S. 150-173). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Christmann, U. & Richter, T. (2002). Lesekompetenz: Prozessebenen und interindividuelle Unterschiede. In Groeben, N. & Hurrelmann, B. (Hrsg.), *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (S. 25-58). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Crämer, C. & Schumann, G. (2002). Schriftsprache. In Baumgartner, S. & Füssenich, I. (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern. Grundlagen und Verfahren* (5. Auflage) (S. 256-319). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG Verlag.
- De Jong, J., Kirsch, I., Lafontaine, D., McQueen, J., Mendelovits, J. & Monseur, C. (2002). *Lesen kann die Welt verändern. Leistung und Engagement im Ländervergleich. Ergebnisse von PISA2000*. OECD-Studie. Internet: <http://www.oecd.org/43/55/33690936.pdf> [18.8.2011].
- Eggert, H. (2009). Literarische Texte und ihre Anforderungen an die Lesekompetenz. In Groeben, N. & Hurrelmann, B. (Hrsg.), *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (3. Auflage) (S. 186-194) Weinheim und München: Juventa Verlag.

- Fix, M. (2008). *Texte schreiben. Schreibprozesse im Deutschunterricht* (2. Auflage). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG.
- Forrer, S. & Gloor, C. (2004). Lesesinnverständnis: Entwicklung und Förderung. Zusammenfassung der SAL-Diplomarbeit Nr. 752. *SAL-Bulletin*, 111, 1-4.
- Gadler, H. (2006). *Praktische Linguistik. Eine Einführung in die Linguistik für Logopäden und Sprachheillehrer* (4. Auflage). Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KG.
- Genuneit, J. (1998). Lesetexte für Leseungewohnte. In Crämer, C., Füssenich, I. & Schumann, G. (Hrsg.), *Lesekompetenz erwerben und fördern*. Braunschweig: Westermann Schulbuchverlag GmbH.
- Groeben, N. (1982). *Leserpsychologie: Textverständnis, Textverständlichkeit*. Münster: Aschen-dorff Verlag.
- Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS. Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Hartmann, E. (2006). *In Bildern denken - Texte besser verstehen. Lesekompetenz strategisch stärken*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG Verlag.
- Heidelmann-Menda, W. (2006). *Zum Leseverständnis lernbehinderter Sonderschüler. Theorie-Ist-Zustand-Fördermöglichkeiten*. Dissertation. Sankt Augustin: Selbstverlag.
- Hurrelmann, B. (2004). Sozialisation der Lesekompetenz. In Artelt, C., Schiefele, U., Schneider, W. & Stanat, P. (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 37-60). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften /GWV Fachverlage GmbH.
- Hurrelmann, B. (2007). Modelle und Merkmale der Lesekompetenz. In Bertschi-Kaufmann, A. (Hrsg.), *Lesekompetenz Leseleistung Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 18-28). Seelze-Velber, Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Klett und Balmer AG.
- Kantonale Lehrmittelkommission des Kantons Zürich & Kommission für Lehrplan- und Lehrmit-telfragen der Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2008). *Spuren-Horizonte. Mensch-Raum-Zeit-Gesellschaft*. Bern: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich und Schulverlag blmv AG.
- Kohlhase, M. (2007). *Empirische Studie zum Leseverständnis und Lernen mit hypermedialen Texten bei Grundschulkindern*. Internet:
ubm.opus.hbznrw.de/volltexte/2007/1310/pdf/diss.pdf [27.12.2011].
- Klicpera, C., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2010). *Legasthenie – LRS* (3. aktualisierte Auflage). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co. KG Verlag.
- Lamnek, S. (2001). Befragung. In Hug, T. (Hrsg.), *Wie kommt Wissenschaft zu Wissen? Band 2. Einführung in die Forschungsmethodik und Forschungspraxis* (S. 282-302). Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren.
- Langer, I., Schulz von Thun, F. & Tausch, R. (2006). *Sich verständlich ausdrücken* (8. Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.
- Leisen, J. (2007). Lesen in allen Fächern. In Bertschi-Kaufmann, A. (Hrsg.), *Lesekompetenz Lese-leistung Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 189-197). Seelze-Velber, Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Klett und Balmer AG.
- Lenhard, W. & Schneider, W. (2006). *ELFE 1-6. Ein Leseverständnistest für Erst- bis Sechstkläss-ler*. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Lindauer, T. & Schneider, H.-J. (2007). Lesekompetenz ermitteln: Aufgaben im Unterricht. In Bertschi-Kaufmann, A. (Hrsg.), *Lesekompetenz Leseleistung Leseförderung. Grundlagen, Model-*

- le und Materialien* (S. 109-126). Seelze-Velber, Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Klett und Balmer AG.
- Mand, J. (2008). *Lese- und Rechtschreibförderung in Kita, Schule und in der Therapie. Entwicklungsmodelle, diagnostische Methoden, Förderkonzepte*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
 - Marx, P. (2007). *Lese- und Rechtschreiberwerb*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG.
 - Mayer, A. (2010). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co. KG Verlag.
 - McElvany, N. & Schneider, C. (2009). Förderung von Lesekompetenz. In Lenhard, W. & Schneider, W. (Hrsg.), *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses* (S. 151-183). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
 - Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2009). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co. KG Verlag.
 - Rickheit, G., Sichelschmidt, L. & Strohner, H. (2007). *Psycholinguistik* (2.Auflage). Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH.
 - Rosebrock, C. (2007). Anforderungen von Sach- und Informationstexten, Anforderungen literarischer Texte. In Bertschi-Kaufmann, A. (Hrsg.), *Lesekompetenz Leseleistung Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 50-63). Seelze-Velber, Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Klett und Balmer AG.
 - Rosebrock, C. & Nix, D. (2011). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (4. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
 - Schaffner, E. (2009). Determinanten des Leseverstehens. In Lenhard, W. & Schneider, W. (Hrsg.), *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses* (S. 19- 44). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
 - Schaffner, E., Schiefele, U. & Scheider, W. (2004). Ein erweitertes Verständnis der Lesekompetenz: Die Ergebnisse des nationalen Ergänzungstests. In Artelt, C., Schiefele, U., Schneider, W. & Stanat, P. (Hrsg.) *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 139-168). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften /GWV Fachverlage GmbH.
 - Schelbert, T. (2003). *Spürnase. Interkantonales Lesebuch für das fünfte Schuljahr* (4. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
 - Schlüer, S. & Jokeit, H. (2007). Dyslexie – neurobiologische Grundlagen. *Psychiatrie & Neurologie*, 2, 16-22.
 - Schnotz, W. & Dutke, S. (2004). Kognitionspsychologische Grundlagen der Lesekompetenz: Mehrebenenverarbeitung anhand multipler Informationsquellen. In Artelt, C., Schiefele, U., Schneider, W. & Stanat, P. (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 61-.99). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften /GWV Fachverlage GmbH.
 - Wember, F. (1999). *Besser lesen mit System. Ein Rahmenkonzept zur individuellen Förderung bei Lernschwierigkeiten*. Neuwied, Kriftel, Berlin: Hermann Luchterhand Verlag GmbH.

9.2 Abbildungsverzeichnis

Titelbild	Schreibmaschine (Getty Images, 2011, http://www.gettyimages.ch/detail/foto/pink-typewriter-lizenzfreies-bild/104566895) [05.01.2012]	
Abbildung 1	Mehrebenenmodell des Lesens (Rosebrock & Nix, 2011, S. 11).....	13
Abbildung 2	Prozessmodell des Lesenlernens (Heidemann-Menda, 2006, S. 21; nach Marx & Jungmann).....	14
Abbildung 3	Schematische Darstellung des Zusammenspiels von textgebundenen Anforderungen beim Leseverständnis und Kompetenzen beim Leser (Heidemann-Menda, 2006, S. 52; nach Klicpera et al., 2010)	21
Abbildung 4	Interaktives Modell der Entwicklung von Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten (Klicpera et al., 2010, S. 166).....	25
Diagramm 1	Frage 1: Welche Klassen unterrichten Sie?.....	45
Diagramm 2	Frage 3: Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Sprache, Unterstufe).....	46
Diagramm 3	Frage 3a: Häufigste Nennungen aus dem Zusatzfeld "Andere" (Sprache, Unterstufe).	46
Diagramm 4	Frage 5: Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Mittelstufe)	47
Diagramm 5	Frage 5a: Häufigste Nennungen aus dem Zusatzfeld "Andere" (Sprache, Mittelstufe)	47
Diagramm 6	Frage 7: Welches der folgenden Lehrmittel benutzen Sie am häufigsten? (Lebenskunde & Realien, Mittelstufe).....	48
Diagramm 7	Frage 7a: Häufigste Nennungen aus dem Zusatzfeld "Andere" (Lebenskunde & Realien, Mittelstufe).....	49

9.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Zusammenfassung der Unterteilung von Sachtexten (nach Rosebrock, 2007, S. 53) 29	
Tabelle 2	Ansätze zur Beschreibung und Erklärung der Verständlichkeit schriftsprachlicher Texte (Rickheit et al. 2007, S. 155)	33
Tabelle 3	Kennwerte für die praxisnahe Überprüfung des lesetechnischen Schwierigkeitsgrades eines Textes (nach Wember, 1999).....	35
Tabelle 4	Berechnung des Lix (Lesbarkeitsindex) von Björnsson (nach Wember, 1999)	36

9.4 Abkürzungsverzeichnis

Anm. d. Verf.:	Anmerkung des Verfassers
bspw.:	beispielsweise
bzw.:	beziehungsweise
d.h.:	das heisst
ebd. :	ebenda
etc.:	et cetera (und so weiter)
et al.:	und alle weiteren
Hrsg.:	Herausgeber
S.:	Seite
u.a.:	unter anderem
v.a.:	vor allem
vgl.:	vergleiche
z.B.:	zum Beispiel

10 Anhang

Der Anhang dieser Bachelorarbeit befindet sich in einer separaten Datei.

10 Anhang

Inhaltsverzeichnis

1	Online Umfrage.....	1
1.1	Verzeichnis der obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel im Kanton Zürich	1
1.1.1	Unterstufe	1
1.1.2	Mittelstufe.....	2
1.2	Begleitschreiben zur Online Umfrage.....	4
1.3	Fragebogen	5
1.4	Rohdaten der Umfrage	8
1.5	Auswertung der Umfrage	17
2	Textvereinfachungsmappe	22

1 Online Umfrage

1.1 Verzeichnis der obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel im Kanton Zürich

1.1.1 Unterstufe

Bildungsdirektion Kanton Zürich
Volksschulamt

Verzeichnis der obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel

Unterstufe

Deutsch Lesebücher

Der grosse Zwerg	Schülerbuch	O
Der Zaubertopf	Schülerbuch	O
Drei Schritte	Schülerbuch	O
Drei Schritte / Der Zaubertopf / Vier Jahreszeiten	Schulwandbilder	Z
Knuddeldaddelwu, Lesebuch 2. Klasse	Schülerbuch	Z
Knuddeldaddelwu, Lesebuch 2. Klasse	Kommentar	Z
Platsch, Lesebuch 3. Klasse	Schülerbuch	Z
Platsch, Lesebuch 3. Klasse	Kommentar	Z
Riesenbirne u Riesenkuh / Der grosse Zwerg	Kommentar	Z
Riesenbirne und Riesenkuh	Schülerbuch	O

Deutsch Sprachbücher

Ich du wir 1, 2, 3	Schülerbuch	Z
Sprachfenster	Schülerbuch	O

1.1.2 Mittelstufe

Bildungsdirektion Kanton Zürich
Volksschulamt

Verzeichnis der obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel

Mittelstufe

Mensch und Umwelt

Religion und Kultur

Feste und Feiern	Handbuch	Z
FrageZeichen	Schülerbuch	Z
FrageZeichen	Kommentar	Z
FrageZeichen, Klassenmaterialien	Klassenmaterial	Z
Gott hat viele Namen	Schülerbuch	O
Gott hat viele Namen	Audio-CD	Z
Gott hat viele Namen 1	Kommentar	Z
Gott hat viele Namen 2	Kommentar	Z
Gott hat viele Namen, Poster	Poster	Z

Lebenskunde und Realien

Kaleidoskop	Schülerbuch	Z
Kaleidoskop	Kommentar	Z
Kaleidoskop	Klassenmaterial	Z
Kunterbunt. Ich und die Gemeinschaft	Schülerbuch	Z
Kunterbunt. Ich und die Gemeinschaft	Kommentar	Z
Kunterbunt. Ich und die Gemeinschaft	Klassenmaterial	Z
Lernwelten, Grundlagen	Handbuch	Z
Lernwelten, Grundlagen, Poster	Poster	Z
phänomenal, Naturbegegnungen, Energie - Materie	Schülerbuch	Z
phänomenal, Naturbegegnungen, Energie - Materie	Kommentar	Z
phänomenal, Naturbegegnungen, Energie - Materie	Klassenmaterial	Z
RaumZeit	Schülerbuch	Z
RaumZeit	Kommentar	Z
RaumZeit	Klassenmaterial	Z
Riesenrad	Schülerbuch	Z
Riesenrad	Kommentar	Z
Riesenrad	Klassenmaterial	Z
Schule erleben - Schule bewegen	Schülerbuch	Z
Schule erleben - Schule bewegen	Kommentar	Z
Spuren - Horizonte	Kommentar	Z
Spuren - Horizonte	Schülerbuch	PO
Spuren - Horizonte	Klassenmaterial	PO
Spuren - Horizonte, Poster	Poster	Z

Süssholz. Produzieren - Konsumieren	Schülerbuch	Z
Süssholz. Produzieren - Konsumieren	Kommentar	Z
Süssholz. Produzieren - Konsumieren	Klassenmaterial	Z

Landkarten

Schulkarte der Schweiz	Karte	O
Schulkarte des Kantons Zürich	Karte	O
Schulwandkarte der Schweiz	Karte	Z
Schulwandkarte des Kantons Zürich	Karte	Z

Biologie

Tier- und Pflanzenkompass	Schülerbuch	Z
---------------------------	-------------	---

Sprache

Deutsch

Handbuch Hochdeutsch	Themenordner	Z
Handbuch Hochdeutsch	Audio-CD	Z
Handbuch Hochdeutsch	Video auf DVD	Z

Deutsch Erstleselehrgänge

Lesewerkstatt	CD-ROM	Z
---------------	--------	---

Deutsch Weiterführendes Lesen

Leseknick Lesekick	Handbuch	Z
--------------------	----------	---

Deutsch Lesebücher

anderswie & anderswo, Lesebuch 5. Klasse	Schülerbuch	Z
anderswie & anderswo, Lesebuch 5. Klasse	Kommentar	Z
Das fliegende Haus	Schülerbuch	O
federleicht & vogelfrei, Lesebuch 4. Klasse	Schülerbuch	Z
federleicht & vogelfrei, Lesebuch 4. Klasse	Kommentar	Z
mittendrin & hoch hinaus, Lesebuch 6. Klasse	Kommentar	Z
mittendrin & hoch hinaus, Lesebuch 6. Klasse	Schülerbuch	Z
Spürnase	Schülerbuch	O
Spürnase	Kommentar	Z
Spürnase, "Tonspuren"	Audio-CD	Z

Deutsch Sprachbücher

Ich du wir 4, 5, 6	Schülerbuch	Z
Sprachland, Trainingsbuch	Schülerbuch	PO

1.2 Begleitschreiben zur Online Umfrage

Von: anonymisiert
Gesendet: Freitag, 28. Oktober 2011 15:29
An: anonymisiert
Betreff: Umfrage Lehrmittel

Sehr geehrte Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe

Wir sind zwei Logopädie-Studentinnen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich.
Im Rahmen unserer Bachelorarbeit machen wir ein Entwicklungsprojekt zum Thema:

"Textvereinfachung für Schüler mit Lesesinnverständnisschwierigkeiten"

Unser Ziel ist es, eine Anleitung (Kriterienkatalog) zu erstellen, die Lehrpersonen und deren Schulteams (Logopädie, IF) helfen soll, Texte aus aktuellem Schulstoff zu vereinfachen, um Schülern die Sinnentnahme zu erleichtern. Dafür benötigen wir Ihre Angaben, welche Lehrmittel Sie am häufigsten benutzen. Wir wären sehr froh, wenn Sie bei unserer Umfrage mitmachen. Sie dauert nur ungefähr fünf Minuten, ist anonym und für uns von grossem Nutzen.

Wir bitten Sie, die Umfrage bis am 14. November 2011 auszufüllen.

Die Umfrage finden Sie unter folgendem Link:

<http://www.umfrageonline.com/live.php?code=00d1781>

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen,

Sonja Hinder und Ariane Stieper

1.3 Fragebogen

Welche Lehrmittel benutzen Lehrpersonen am häufigsten?

Wir sind zwei Logopädiestudentinnen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit machen wir ein Entwicklungsprojekt zum Thema "Textvereinfachung für Schüler mit Lesesinnverständnisschwierigkeiten".

Unser Ziel ist es, eine Anleitung (Kriterienkatalog) zu erstellen, die den Lehrpersonen und deren Schulteams (Logopädie, IF) helfen soll, Texte aus aktuellem Schulstoff zu vereinfachen, um Schülern die Sinnentnahme zu erleichtern.

Um herauszufinden, welche Texte am häufigsten gelesen werden (hier lohnt sich die Textverarbeitung am meisten), möchten wir Sie bitten, in unserer Umfrage anzugeben, welche Lehrmittel Sie am häufigsten benutzen. Wir haben nur die obligatorischen Lehrmittel aufgeführt, da wir vermuten, dass diese am häufigsten benutzt werden. Falls Sie ein anderes (Lese-)Lehrmittel am häufigsten benutzen, fügen Sie dieses doch bitte im leeren Feld ein.

Wir bitten Sie, die Umfrage bis am 14. November 2011 auszufüllen.

1. Welche Klassen unterrichten Sie? *

2. Welche der folgenden Lesebücher benutzen Sie? (Unterstufe) *

Hier sind mehrere Antworten möglich.

- Ich unterrichte nicht auf dieser Schulstufe
 - Der Zaubertopf; Lesebuch Band 1
 - Drei Schritte; Lesebuch Band 2
 - Sprachfenster Schülerbuch
 -
-

3. Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Unterstufe) *

Es ist nur eine Auswahl möglich.

- Ich unterrichte nicht auf dieser Schulstufe
 - Der Zaubertopf; Lesebuch Band 1
 - Drei Schritte; Lesebuch Band 2
 - Sprachfenster Schülerbuch
 -
-

4. Welche der folgenden Lesebücher benutzen Sie? (Mittelstufe) *

Hier sind mehrere Antworten möglich.

- Ich unterrichte nicht auf dieser Schulstufe
 - federleicht & vogelfrei, Lesebuch 4. Klasse
 - Das fliegende Haus
 - anderswie & anderswo, Lesebuch 5. Klasse
 - Spürnase
 - mittendrin & hoch hinaus, Lesebuch 6. Klasse
 -
-

5. Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Mittelstufe) *

Es ist nur eine Auswahl möglich.

- Ich unterrichte nicht auf dieser Schulstufe
 - federleicht & vogelfrei, Lesebuch 4. Klasse
 - Das fliegende Haus
 - anderswie & anderswo, Lesebuch 5. Klasse
 - Spürnase
 - mittendrin & hoch hinaus, Lesebuch 6. Klasse
 -
-

6. Welche der folgenden Lehrmittel benutzen Sie? (Lebenskunde & Realien, Mittelstufe) *

Hier sind mehrere Antworten möglich.

- Ich unterrichte nicht auf dieser Schulstufe
 - Kaleidoskop
 - Kunterpunkt. Ich und die Gemeinschaft
 - phänomenal, Naturbegegnungen, Energie - Materie
 - RaumZeit
 - Riesenrad
 - Schule erleben - Schule bewegen
 - Spuren - Horizonte
 - Süssholz. Produzieren - Konsumieren
 -
-

7. Welches der folgenden Lehrmittel benutzen Sie am häufigsten? (Lebenskunde & Realien, Mittelstufe) *

Es ist nur eine Auswahl möglich.

- Ich unterrichte nicht auf dieser Schulstufe
- Kaleidoskop
- Kunterpunkt. Ich und die Gemeinschaft
- phänomenal, Naturbegegnungen, Energie - Materie
- RaumZeit
- Riesenrad
- Schule erleben - Schule bewegen
- Spuren - Horizonte
- Süssholz. Produzieren - Konsumieren
-

Die Umfrage ist nun beendet. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben.

Das Fenster kann nun geschlossen werden.

1.4 Rohdaten der Umfrage

Unbearbeitete Antworten der Teilnehmer

1. Welche Klassen unterrichten Sie?

Anzahl Antworten: 295

Antworten:

- 3.
- 1.Klasse
- 5
- 6.
- 1. - 3. Primar
- 3.Klasse
- Unterstufe
- 5.
- 4./5. Kl. kombiniert
- 5
- Oberstufe IS und Integrationsklasse für Fremdsprachige
- 6. Klasse
- 2. Klasse
- 5. Klasse
- in 2. und 3. Klassen
- 2. Klasse
- 2.Klasse
- 1.-3-Primar
- 4.-6. Klasse
- 6. Klasse
- Mittelstufe
- 1.-3. Klasse
- sekb
- Unterstufe 1.-3. Klasse
- 1. Klasse
- kindergarten
- 5
- Ust
- Mittelstufe, derzeit 6.
- 4. Klasse
- (Regellehrperson) + IF
- 1.,4.,5.,6.
- 5.
- 1.
- 1-3Sek A und B
- 6.
- 3. Kl.
- 1.-3.
- Mittelstufe, 4.Klasse
- 6
- 5. Primar
- 4./5./6.
- (Mehrjahrgangsklasse)
- 4. und 6. Klasse
- Mittelstufe 4.-6. Klasse
- 4. bis 6. Klasse
- 6.
- 5. Klasse
- 1.-3.Sek
- 1.-6.
- 6.
- 5
- 1
- 2. Sekundarstufe
- 6
- 2. Klasse
- Grundstufe
- Unterstufe
- 5.
- SEkundarstufe
- 6
- 1. und 3. Sek A
- 2. Sek A
- 4.-6.
- 2. Klasse
- 1. Klasse und IF
- 1. Sek B
- 6
- 1./2./3.
- 4., 5., 6.
- 4.
- 4-6
- 2
- 4.Klasse
- 1./2. Doppelklasse
- UST/ momentan 1.Kl.
- 2.
- 5. Klasse
- Unterstufe 1-3
- Unterstufe
- 1.bis 3.
- 1-3 Klasse, momentan
- 1.Klasse
- 6
- 3. /6. Klasse
- 1. Klasse
- 1.Klasse
- 1./2./3. Klasse
- (Mehrjahrgangsklasse)
- Unterstufe
- Kindergarten
- Unterstufe
- 4. - 6. Primar
- 4.Klasse
- 5. Klasse
- 2.
- 1
- 1. Primar
- 1.
- Unterstufe
- 1. Klasse
- Klasse 3
- 5.Primar
- AdL: 1./2./3.
- Sek I
- 2. bis 6. Klasse (TW)
- 4. Primar
- KG
- 2. Klasse
- Unterstufe
- Unterstufe
- 3.
- Kindergarten - es erübrigt sich!!
- if mittelstufe
- 5.klasse
- Mittelstufe
- 3./4./6. Klasse
- (Mehrjahrgangsklasse)
- 6
- 6.
- 1. Klasse
- 6. Klasse
- 4a
- 3.
- 3.
- Primarschule Unterstufe
- 1.Kl
- 6. Klasse
- 2.Klasse Unterstufe
- 6. Klasse
- 4.Klasse
- Aufnahmeklasse
- Mittelstufe
- 3.
- 6
- 1.-3.
- 1. bis 3.Sek
- 6
- 4.Klasse
- Mittelstufe
- DaZ Kindergarten /
- Mittlstufe
- 1. - 3. Klasse
- 1. - 3. Klasse
- 3./4.
- 4. Klasse

- 3. Klasse
- Mittelstufe
-
- 1. 2. 3. Klasse
- 3./4. Klasse
- 2. Klasse
- 3. Sek
- Ust
- 1.-3.Kl., aktuell 1.Kl
- 4.Primar
- Unterstufe 1. - 3. Klasse
- 1.klasse
- 2. Klasse
- UST (1. - 3. Klasse)
- 2. Primar
- 2./3. Primarklasse
- 2.
- 1.klasse
- 3. Klasse
- Primarschüler
- 5.kl
- 6
- KG und 1.Klasse -->
- beides IF
- 1.-3. Klasse
- 4
- 2. Primar
- 6.
- 2. Klasse
- 1.2.3.
- 2. Primar
- 3. kl
- 5.
- 3.Klasse Unterstufe
- 1.-3. Primar
- 2. primar
- 4. - 6. Klasse
- 1.-3.
- 1.2.
- 4.-6.
- Kindergarten, Unterstufe
- 1. und 2. und 3. MJK
- 1/2
- 1. Primarklasse
- 5./6.
- 1.
- 1.-6.Klasse DaZ
- 5. Klasse
- Mittelstufe
- 1. Sek B
- 6
- Unterstufe
- 5
- 3.
- 1.Klasse
- 4.
- Sekundarschule A
- IF 1-3. Klasse
- 1.Klasse
- Unterstufe
- Sekundarstufe A, 1. und
- 2. Sek, früher Primarstufe,
- 10. SJ, Sek B
- 1
- 1.
- 3.+4.
- 6.
- 2.Kl
- 4. Mittelstufe
- MSt 5
- Unterstufe
- 1.
- IF
- 6. Klasse
- 1-3
- 2. Klasse
- 2./3.
- 1.Klasse
- 2. Klasse
- 3. Klasse
- 2. Unterstufe
- 3. UST
- 3.
- 3. Kl
- 5.Klasse
- 1. Klasse Unterstufe
- 2.Klasse
- 1-3
- 3. Klasse
- 3.Klasse
- 4. und 5. (IF)
- 2.Klasse
- 5.
- MST
- 5.
- 2.Klasse UST
- 1. - 3.Klasse
- 3. Sek B
- 1.Primar
- 1.
- 2. / 3. Klasse
- Oberstufe 1 - 3
- 3
- Unterstufe 1-3
- IF 1. bis 6. Klasse
- 1. Sekundar
- 2. Klasse
- 4. Klasse
- 1. Klasse IF
- 2.
- 2. Primar
- 2./3. Klasse
- 6. Klasse
- IF 1. + 2.
- 4.
- 4
- Ich mache
- Stellvertretungen.
- 1. Klasse
- Aufnahmeklasse UST
- 1-3
- 1. Klasse
- Mittelstufe
- Kindergarten
- 1. und 2. Klasse
- 3, 5
- 4., 5., 6.
- 3. Sekundarklasse A
- 4.-6.
- 2. Klasse
- 6.
- 5. Klasse
- 1./3. Klasse
- 4. Klasse
- 3.Klasse
- 5.Kl.
- Mittelstufe
- 2. Klasse Unterstufe
- Oberstufe
- 3.Sek B
- 1. - 3. ADL
- Hort
- keine bin Logopädin
- 1. klasse
- DaZ UST & MST
- 2. und 3. Klasse
- 1. Klasse Unterstufe
- 6. Klasse
- 1. 2. und 3.Kl.
- (Mehrklasse)
- 5.Klasse
- 2. Primar
- 3. Ust
- 4. - 6. Klasse
- 2. und 3. Sek. A und B
- AK (Aufnahmeklasse)
- 2
- 6.Klasse
- Unterstufe
- 5. Primar
- Unterstufe, 2.Klasse
- 3. Primar
- 2

2. Welche der folgenden Lesebücher benutzen Sie? (Unterstufe)

Anzahl Antworten: 288

128 (30.92%) Ich unterrichte nicht auf dieser Schulstufe

53 (12.80%) Der Zaubertopf; Lesebuch Band 1

48 (11.59%) Drei Schritte; Lesebuch Band 2

80 (19.32%) Sprachfenster Schülerbuch

105 Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- Leseschlau
 - Bibliotheksbücher
 - Sprachfenster, als ich 3./4. Kl. hatte
 - Die Sprachstarken
 - Verschiedene Texte selber ausgesucht
 - Die Sprachstarken
 - Die Sprachstarken
 - sprachstarken, Leseschlau Lesetexte
 - Ich du wir- vielleicht zweimal jährlich nutze ich diese oben genannten....
 - Sprachstarken und Leseschlau
 - Leseschlau
 - Pipapo
 - Tobi Fibel
 - Leseschlau
 - Ich Du Wir
 - Ich du wir
 - Die Sprachstarken
 - Erstleselehrgang "Leseschlau" mit Texten Auswahl 1-3
 - die Sprachstarken 2
 - ab und zu kopiere ich einen text daraus
 - meistens suche ich selber Texte aus anderen Büchern aus.
 - Sprachstarke 3

- Buchstabenreise
 - noch nicht entschieden
 - Riesenbirne und Riesenkuh
 - Tobi-Fibel
 - Benutze keines der Sprachbücher
 - Leseschlau
 - Lesen durch Schreiben
 - Leseschlau
 - Lesebücher der Tobi Fibel
 - Riesenbirne u. Riesenkuh/Der grosse Zwerg/ Purzelwurzel-Kopien aus verschiedenen Büchern
 - Andere Lesehefte, Texte aus dem Internet, eigene Texte- Leseschlau, Lesebücher
 - Die Sprachstarken
 - Riesenbirne Riesenkuh
 - Lose Luege läse Lesetexte
 - Die Sprachstarken (Luzern)
 - Lesen durch Schreiben von J, Reichen
 - Sprachstarken 2
 - Lesen durch Schreiben
 - andere Texte, die zum Thema passen, 2./3.Kl. Klassenlektüre (Hexe Lakritze, Clown Pippo) Antolinbücher auf 3 Levels
 - Luege, lose, läse und Momel
 - Die Sprachstarken 2
 - keines
 - Sprachstarken, Antolinbücher aus der Bibliothek
 - Leseschlau
 - Die Sprachstarken
 - Unterrichte andere Fächer
 - Erstleselehrmittel Buchstabenreise / Leseschlau
 - Bibliotheksbücher
 - andere Lesexte (z.B.Blätter ELK)
 - Leseschlau/ Die

Sprachstarken
 - Werkstätte vom elk
 - die Sprachstarken
 - 2. Klasse
 - Schulbibliothek und Klassenleseserien und eigene Geschichten
 - Leseschlau
 - Luege, lose, läse
 - Das fliegende Haus/ Turmhahn / Spürnase
 - Sprachstarken
 - Leseschlau
 - Eigene Texte
 - keines
 - Leseschlau Lesehefter
 - Die Sprachstarken
 - bis jetzt noch keine gebraucht
 - Tobi Fibel
 - Sprachstarken
 - Grissemann und ELK Trainings
 - Die Sprachstarken
 - div. andere
 - ausschnitte aus die sprachstarken
 - Die Sprachstarken Schülerbuch- Romane, die im Antolin vorkommen
 - Sprachstarke
 - Sprachstarke
 - Die Sprachstarken- Leseschlau
 - Die Sprachstarken- Sprachstarken
 - vor allem Bibliotheksbücher- Tobi Fibel 2
 - Die Lesestarken; Klett
 - keines
 - Lesetexte im Zusammenhang mit dem M/U-Thema
 - Anpassung an KLP
 - Sprachfenster, aber selten.
 - HOPPLA
 - Tobi Fibel und Einsterns Schwester
 - Geschichten aus HOPPLA
 - Die Sprachstarken
 - verschiedenste

Werkstätte /

Bibliotheksbücher

- Die Sprachstarken

- Tobi-Fibel

- Pipapo 1+2

- Riesenbirne/der grosse

Zwerg (2.Kl.)

- Lesespuren,

Bibliotheksbücher,eigene

Texte

- eigene Bücher

- eigenes,selbst

Zusammengesuchtes

- Leseförderung von

Andrea Bertschi

Kaufmann

- Geschichten aus

Leseschlau

- Die Sprachstarken

(oder individuell)

-

3. Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Unterstufe)

Anzahl Antworten:
285

130 (45.30%) Ich unterrichte nicht auf dieser Schulstufe

11 (3.83%) Der Zaubertopf; Lesebuch Band 1

11 (3.83%) Drei Schritte; Lesebuch Band 2

43 (14.98%) Sprachfenster Schülerbuch

91 Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- Leseschlau
- Bibliotheksbücher
- Sprachfenster, als ich 3./4. Kl. hatte
- keines wirklich
- Die Sprachstarken
- sprachstarken, Leseschlau Lesetexte
- Sprachstarken und Leseschlau
- Pipapo
- Tobi Fibel
- Leseschlau und Diverses
- Ich du wir
- Die Sprachstarken
- Quer durchmischt
- Die Sprachstarken 2
- aus eigener Textsammlung
- Sprachstarke 3
- Tobi-Fibel
- Benutze keines der Sprachbücher
- Leseschlau
-
- Regenbogenleseketten und Bibliotheksbücher
- Leseschlau
- Lesebücher der Tobi-Fibel
- Purzelwurzel
- Versch.

- Arbeitsblätter und Werkstätte
- keines regelmässig
- Keines
- Leseschlau, Lesebücher
- riesenbirne riesenkuh
- Lose luege läse Lesetexte
- s.o.
- Sprachstarken 2
- alle selten
- Siehe oben
- Momel
- Die Sprachstarken 2
- keines
- Sprachstarken
- keines
- Leseschlau
- Die Sprachstarken
- Unterrichte andere Fächer
- siehe Frage 2
- Bibliotheksbücher
- andere Lesexte (z.B. Blätter ELK)
- stelle Lesestoff selbst zusammen
- Leseschlau/ Die Sprachstarken
- alle etwa gleich
- Schulbibliothek
- andere
- Luege, lose, läse
- Ich unterrichte DaZ und somit wähle ich nur geeignete Texte aus
- Sprachstarken
- Leseschlau
- Eigene Texte
- ?
- Leseschlau Lesehefter
- Benny Blue (Bambini)-Bücher
- keines wirklich
- Sprachstarken
- Bücher selbst ausgewählt
- Die Sprachstarken
- Alle nicht so oft, sehr schwierige Texte
- ausschnitte aus die

- sprachstarken
- wir lesen Klassenlektüren
- Die Sprachstarken Schülerbuch
- weiss nicht
- Sprachstarke
- Sprachstarke
- im Moment: Leseschlau
- die Sprachstarken und Originalliteratur z.B. Janosch, A. Lindgren
- Sprachstarken
- keines
- Tobi Fibel 2
- Klett: Die Lesestarken
- keines
- siehe oben
- Anpassung an KLP
- HOPPLA
- Tobi Fibel und Einsterns Schwester
- Geschichten aus HOPPLA
- Die Sprachstarken
- Werkstätten
- Die Sprachstarken
- Texte und Geschichten aus Leseschlau
- Tobi-Fibel /Themenunterricht ab 2. Klasse aus vielen Lehrmitteln zusammengesetzt
- Pipapo 1+2
- Riesenbirne/der grosse Zwerg (2.Kl.) und Bibliotheksbücher
- eigene Lesebücher
- keins
- Leseförderung von Andrea Bertschi Kaufmann
- Geschichten aus Leseschlau

4. Welche der folgenden Lesebücher benutzen Sie? (Mittelstufe)

Anzahl Antworten: 280

173 (46.88%) Ich unterrichte nicht auf dieser Schulstufe

26 (7.05%) federleicht & vogelfrei, Lesebuch 4. Klasse

51 (13.82%) Das fliegende Haus

4 (1.08%) anderswie & anderswo, Lesebuch 5. Klasse

55 (14.91%) Spürnase

9 (2.44%) mittendrin & hoch hinaus, Lesebuch 6. Klasse

51 Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- Texte aus dem Sprachland
- Texte vom Begleitordner Sprachland
- Turmhahn
- Lehrmittel "Sprachland" mit zahlreichen Übungen zum Leseverständnis
- kaum Texte davon
- andere Texte
- eigene Texte aus Kinderbüchern
- Lindaklasse
- Turmhahn
- persönliche Lektüre der SuS
- keines
- Pipapo
- Turmhahn
- Turmhahn
- Magazine Sprachland
- eigene Lesebücher
- Klassenlektüre
- nur von Kindern selbst gewählte Lektüre
- Turmhahn
- Lindaklasse / Sprachland
- Texte aus Sprachstarken
- hlv sprachbuch
- keines, individuelle Lesetexte/Magazin Sprachland
- Turmhahn
- Wir lesen Bücher. Z.Zt. Momo
- Magazine Sprachland, Lesen das Training
- noch keines
- Pipapo 3
- keines

- Die Sprachstarken 4,5,6 (Klett)
- sprachstarke
- sprachland
- keines
- Benutze meist Bücher aus der Bibliomedia
- Bisher mit keinem der oben genannten
- Sprachland
- selten "Turmhahn"
- Eigene Texte
- n
- Turmhahn
- Fabeln (10 Fabeln ELK)
- Turmhahn
- Lesen unterrichtet meine Stellenpartnerin
- eigene Texte, Texte aus den Sprachstarken
- Ich-Du-Wir / Turmhahn
- selber kopierte Texte
- Die Sprachstarken
- Turmhahn
- Sprachland
- Richtig
- Sprachland

5. Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Mittelstufe)

Anzahl Antworten: 276

174 (62.59%) Ich unterrichte nicht auf dieser Schulstufe

15 (5.40%) federleicht & vogelfrei, Lesebuch 4. Klasse

18 (6.47%) Das fliegende Haus

-- (0.00%) anderswie & anderswo, Lesebuch 5. Klasse

23 (8.27%) Spürnase

4 (1.44%) mittendrin & hoch hinaus, Lesebuch 6. Klasse

- siehe Antwort 4
- abhängig von der Klasse
- Ich unterrichte DaZ und wähle die Texte selektiv aus
- ...
- Sprachland
- n
- Turmhahn
- Lesen unterrichtet meine Stellenpartnerin
- andere
- Ich-Du-Wir
- siehe oben
- Die Sprachstarken
- kann ich nicht sagen
- Sprachland

43 Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- Texte aus dem Sprachland
- Texte vom Begleitordner Sprachland
- andere Texte
- keines der Angegebenen
- Ich lese mit den Kindern mehrheitlich in selbstgewählten Bibliotheksbüchern. Manchmal auch Klassenlektüre.
- die Sprachstarken
- hauptsächlich persönliche Lektüre der SuS
- keines
- Pipapo
- kann ich nicht beantworten
- Magazine Sprachland
- eigene Lesebücher
- keines
- von Kindern selbst gewählte Lektüre
- je nach Klasse: Fliegende Haus, Spürnase oder Turmhahn
- Sprachstarken
- hlv sprachbuch
- siehe oben
- Kinderbuch
- Magazine Sprachland
- noch keines
- Pipapo 3
- benutze alle nur sehr selten
- keines
- Eben keins.
- benutze kaum Lesebücher
- sprachland
- andere
- Schulerbuch Sprachland

6. Welche der folgenden Lehrmittel benutzen Sie? (Lebenskunde & Realien, Mittelstufe)

Anzahl Antworten: 279

170 (42.71%) Ich unterrichte nicht auf dieser Schulstufe

20 (5.03%) Kaleidoskop

22 (5.53%) Kunterpunkt. Ich und die Gemeinschaft

36 (9.05%) phänomenal, Naturbegegnungen, Energie - Materie

26 (6.53%) RaumZeit

9 (2.26%) Riesenrad

4 (1.01%) Schule erleben - Schule bewegen

38 (9.55%) Spuren - Horizonte

18 (4.52%) Süssholz. Produzieren - Konsumieren

55 Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- kein konkretes Lehrmittel, von allem ein bisschen
- eigene Materialien
- Heimatkunde der Stadt Zürich
- div. werkstätten von elk oder andere
- div. andere
- Ich unterrichte keine M&U
- Gang dur Züri
- Verschiedene Werkstätten, eigene Arbeitsblätter
- keines von denen / Ich arbeite mit Werkstätten
- andere Texte
- keines, eigenes Material zusammengetragen
- verschiedene Texte, aus Zeitungen, Internet, etc
- keines
- keines
- Eigenes Material
- Keines
- Verschiedene Texte, Arbeitsblätter
- keines
- Kinder wählen Bücher zu Themen individuell
- keines
- Materialien aus anderen Verlägen

(Bsp. ELK)

- eigenes Material
- Aus allen mal etwas
- Eigenes Material, elk Werkstätte, Internet
- diverse werkstätten
- eigene Werkstätte
- selber zusammengestellte Lehrmittel
- keines davon
- ich unterrichte das MU nicht
- Pipaop 2 / 3
- eigenes Material
- Es heisst Kunterbunt nicht Kunterpunkt
- ELK Mappen zu div. Themen, Werkstätte
- verschiedene andere
- weder noch, kopiere selber Arbeitsblätter von Kollegen, respektive schreibe solche
- die erwähnten Lm benutze ich fast nie
- Ich unterrichte dieses Fach nicht.
- Ich benutze sie nicht
- verschiedene Werkstätten (Römer, Mittelalter, Steinzeit...)
- eigene Texte
- PFADE
- keines
- Keines
- andere
- ich gebe kein MU
- andere
- vor allem eigene Materialien
- eigene Lehrmittel, selbst erstellte Posten
- eigenes Material
- eigene Unterlagen
- Sprachland (Magazine für MuU)
- keines
- dieses Fach gebe ich nicht
- mein eigenes Material
- individuelles Material, je nach Thema

7. Welches der folgenden Lehrmittel benutzen Sie am häufigsten? (Lebenskunde & Realien, Mittelstufe)

Anzahl Antworten: 278

172 (61.43%) Ich unterrichte nicht auf dieser Schulstufe

2 (0.71%) Kaleidoskop

10 (3.57%) Kunterpunkt. Ich und die Gemeinschaft

10 (3.57%) phänomenal, Naturbegegnungen, Energie - Materie

7 (2.50%) RaumZeit

3 (1.07%) Riesenrad

1 (0.36%) Schule erleben - Schule bewegen

13 (4.64%) Spuren - Horizonte

4 (1.43%) Süssholz. Produzieren - Konsumieren

58 Antwort(en) aus dem Zusatzfeld:

- kein konkretes Lehrmittel, von allem ein bisschen
- eigene Materialien
- Heimatkunde der Stadt Zürich
- div. werkstätten von elk oder andere
- div. andere
- siehe oben
- Verschiedene Werkstätten, eigene Arbeitsblätter
- keines
- andere Texte
- die eigene Werkstatt
- Zeitungsausschnitte, Sachbücher, Internet
- keines
- keines
- je nach Stufe und Thema
- Eigenes Material
- Keines
- keines
- Kinder wählen Bücher individuell
- keines
- Materialien aus anderen Verlagen (Bsp. ELK)
- kein lehrmittel
- eigenes Material

- Kommt aufs Thema an
- diverse werkstätten
- keines am häufigsten....alle nur einmal
- eigene Werkstätte
- alle noch nie benutzt
- Ich unterrichte MU nicht
- Pipaop 2 / 3
- eigenes Material
- Sagen der Stadt Zürich, Themenhefte zu HelvertierInnen, KeltInnen/RömerInnen, AlamannInnen, Gg-Hefte (sehr alt!!) Geschichte I und II (uralt) mangels besserem
- ELK Mappen zu div. Themen, Werkstätte
- keines am meisten, aus allen einzelnes
- andere
- Siehe Antwort 6
- die erwähnten Lm benutze ich fast nie
- Ich unterrichte dieses Fach nicht.
- Ich benutze sie nicht
- Verschiedene Werkstätten (siehe oben)
- eigene Texte
- PFADE
- keines
- Keines
- Diverse ELK-Lehrmittel
- andere
- nicht meine Fächer
- andere
- vor allem eigene Materialien
- andere
- eigenes Material
- siehe oben
- Sprachland (Magazine für MuU)
- eigene Materialien
- je nach Thema
- keines
- siehe frage 6
- mein eigenes Material
- Eigene Materialeien und Material aus dem Internet

1.5 Auswertung der Umfrage

Diagramm 1 Ergebnis der Frage: Welche Klassen unterrichten Sie?

Diagramm 2 Ergebnis der Frage: Welche der folgenden Lesebücher benutzen Sie? (Sprache, Unterstufe)

Diagramm 3 Ergebnis der Frage: Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Unterstufe)

Diagramm 4 Häufigste Nennungen aus dem Zusatzfeld "Andere" (Unterstufe)

Diagramm 5 Ergebnis der Frage: Welche der folgenden Lesebücher benutzen Sie? (Mittelstufe)

Diagramm 6 Ergebnis der Frage: Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Mittelstufe)

Diagramm 7 Häufigste Nennungen aus dem Zusatzfeld "Andere" (Mittelstufe)

Diagramm 8 Ergebnis der Frage: Welche der folgenden Lehrmittel benutzen Sie? (Lebenskunde & Realien, Mittelstufe)

Diagramm 9 Ergebnis der Frage: Welches der folgenden Lehrmittel benutzen Sie am häufigsten? (Lebenskunde & Realien, Mittelstufe)

Diagramm 10 Häufigste Nennungen aus dem Zusatzfeld "Andere" (Lebenskunde & Realien, Mittelstufe)

2 Textvereinfachungsmappe

Textvereinfachung

**Kriterien zur Textvereinfachung für Schüler mit
Leseverständnisproblemen**

Sonja Hinder
Ariane Stieper

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	24
2	Einleitung.....	25
3	Leseverständnis	27
3.1	Definition	27
3.2	Voraussetzungen für das Leseverständnis.....	27
3.3	Leseverständnisschwierigkeiten.....	28
3.3.1	Leserseitige Schwierigkeiten	28
3.3.2	Textseitige Schwierigkeiten.....	28
4	Textvereinfachung	30
4.1	Allgemeine Überlegungen	30
4.2	Textvereinfachungskriterien	32
4.2.1	Lesetechnische/ formale Kriterien.....	32
4.2.2	Sprachstrukturelle/ inhaltliche Kriterien.....	33
4.2.3	Erzählstruktur	33
4.3	Erläuterungen zu den Textvereinfachungskriterien	34
4.3.1	Erläuterungen zur lesetechnischen Kriterienauswahl	34
4.3.2	Erläuterungen zur sprachstrukturellen Kriterienauswahl	35
4.3.3	Erläuterungen zur Erzählstruktur	36
4.4	Vereinfachung von literarischen Texten	37
4.5	Vereinfachung von Sachtexten	38
4.6	Vereinfachung in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade	39
5	Exemplarische Textvereinfachung	40
5.1	Exemplarische Vereinfachungen eines literarischen Textes.....	41
5.2	Exemplarische Vereinfachungen eines Sachtextes	55
6	Häufigste Lehrmittel.....	72
6.1	Umfrageergebnisse	72
7	Verzeichnisse	74
7.1	Literaturverzeichnis	74
7.2	Abbildungsverzeichnis	76
7.3	Abkürzungsverzeichnis	76

3 Vorwort

„Bücher - das ist eine Binsenweisheit – können uns neue Welten eröffnen. Sie haben allerdings einen Nachteil: Sie müssen gelesen werden“ (vgl. Schweizerische Zentralstelle; zitiert nach Genuneit, 1998).

Wir sind zwei Logopädiestudentinnen der Hochschule für Heilpädagogik Zürich und sind im dritten Ausbildungsjahr. Im Rahmen unserer Bachelorarbeit beschäftigten wir uns mit dem Thema Textvereinfachung, da wir in unseren Logopädie-Praktika oft mit Mittelstufen-Schülern arbeiteten, die Leseverständnisprobleme hatten. Sie waren den sprachlichen Anforderungen der aktuellen Schultexte oft nicht gewachsen und mit der Sinnentnahme überfordert. So standen wir immer wieder vor der Aufgabe, sprachlich weniger anspruchsvolle aber inhaltlich dennoch ansprechende Texte für sie bereitzustellen. Keine leichte Aufgabe, wie wir bald feststellen mussten: Leichter zu verstehende Texte waren inhaltlich meist auf Unterstufenniveau und entsprachen daher selten den Interessen unserer Schüler. Im Austausch mit unseren Praktikumsleiterinnen bestätigte sich unser Verdacht, dass in den Bereichen Schule und Logopädie für Mittelstufen-Schüler mit Leseverständnisproblemen ein Mangel an geeigneten Texten herrscht.

Im zweiten Ausbildungsjahr unseres Studiums besuchten wir das Wahlmodul *Vertiefung Kindersprache* und begegneten dort mit entsprechend grossem Interesse dem Thema der Textadaption: Original-Texte werden dem sprachlichen Leistungsniveau des Schülers angepasst. In diesem Sinne wird auch von Textoptimierung oder Textvereinfachung gesprochen. Die Idee für unsere Bachelor-Arbeit war geboren.

Wir bedanken uns herzlich bei unserer Mentorin Susanne Kempe für ihre fachlich-konstruktive Unterstützung. Unser Dank gilt auch Ueli Müller, der uns bei unserer Online-Umfrage beraten hat. Zuletzt auch noch ein herzliches Dankeschön an unsere Lektorinnen Silke Bess und Lilliane Stieper sowie an Michaela Hinder für ihre Hilfe bei der Formatierung unserer Arbeit.

Sprachliche Regelung

Zu Gunsten der Lesbarkeit verzichten wir darauf, beide Geschlechterformen zu nennen. Demzufolge wird die männliche oder die weibliche Form verwendet, wobei selbstverständlich beide Geschlechter gleichermaßen angesprochen sind.

4 Einleitung

Schüler mit Leseverständnisschwierigkeiten können neben der Förderung ihrer Lesestrategien und dem häufigen Lesen auch textseitig unterstützt werden. Man kann schwierige Texte so vereinfachen, dass der zu lernende Inhalt zwar gleich bleibt, die Texte aber von Schülern mit Leseverständnisschwierigkeiten besser verstanden werden.

In diesem Kapitel wird erläutert, warum eine individuelle Textvereinfachung für Schüler mit Leseverständnisproblemen sinnvoll ist.

Lesen und dem Gelesenen Sinn entnehmen ist heute für Schule und Leben nach wie vor eine zentrale Kompetenz (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2007).

Lesekompetenz ist für das schulische Lernen von herausragender Bedeutung. Sie ist eine Grundvoraussetzung für das erfolgreiche Abschneiden in fast allen Schulfächern. So ist Lesekompetenz nicht einfach nur ein Schulziel, sondern auch ein wichtiges Instrument für Bildung und persönliche Entfaltung. Damit Schüler zu lebenslang Lernenden werden, müssen sie angemessen und sicher mit geschriebenen Texten umgehen können, egal in welcher Form ihnen die Texte auch begegnen (vgl. de Jong, Kirsch, Lafontaine, McQueen, Mendelovits & Monseur, 2002).

Nicht lesen und schreiben zu können bedeutet in aller Regel keinen oder einen nur wenig attraktiven Schulabschluss zu erhalten. Der Schulabschluss ist aber eine wichtige formale Hürde auf dem Weg ins Berufsleben. Lesekompetenz ist auch für den Umgang mit Computern und dem Internet immens wichtig und spielt inzwischen sowohl im Privat-, als auch im Berufsleben eine zentrale Rolle. Durch die Digitalisierung der Arbeitswelt sind die Berufschancen für leseschwache Jugendliche drastisch eingeschränkt (vgl. Falschlehner; zitiert nach Bertschi-Kaufmann & Härvelid, 2007). Probleme beim Lesen und Schreiben haben also erhebliche Auswirkungen auf den weiteren Lebensweg (vgl. Mand, 2008).

Umso beunruhigender sind die Ergebnisse der PISA-Studien aus den Jahren 2000 und 2003, welche aufzeigen, dass in der Schweiz 17% der Jugendlichen am Ende ihrer Schulzeit nur sehr einfache Texte verstehen, ein Teil von ihnen aber auch mit diesen Texten überfordert sind (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2007).

Im Zuge der im Kanton Zürich zurzeit voran getriebenen Integration werden die Voraussetzungen, die Schüler einer Klasse im Bereich Sprache mitbringen (soziale Verschiedenheit, Begabung etc.) immer heterogener. Es ist sehr anspruchsvoll, für alle Kinder einer Klasse dieselben Unterrichtsmaterialien zu benutzen – vor allem dann, wenn einige Schüler Schwierigkeiten im Leseverständnis haben (vgl. Bertschi-Kaufmann, 2007). Für diese Schüler ist es frustrierend, Schultexte zu lesen, die sie nur unzureichend oder gar nicht verstehen. Die Lust am Lesen geht dabei leicht verloren. Oft bringen diese Schüler aktuell zu bearbeitende Schultexte in die Logopädie oder in die integrative Förderstunde mit. Logopäden wie schulische Heilpädagogen stehen dann vor der Aufgabe, den Schülern diese Texte aus dem Stehgreif verständlich machen zu müssen, da sie die mitgebrachten Texte meist weder kennen noch sich darauf vorbereiten konnten. Dies wird oft als unbefriedigend empfunden. Leider erweist sich auch die Suche nach geeignetem Textmaterial für Schüler mit Leseverständnisschwierigkeiten als sehr schwierig. Texte, dessen sprachliche Schwierigkeitsgrade optimal erscheinen, um das Textverstehen anzuregen und zu fördern, sind inhaltlich oft unpassend, da sie für jüngere Kinder geschrieben wurden und ältere sich nicht dafür interessieren oder sich gar für dumm verkauft fühlen.

„Das Erstellen ... differenzierter Lesetexte mit zwei oder gar mehr Versionen pro Text ist sehr

aufwändig und wird deswegen leider noch zu selten praktiziert. Eine Alternative ist es, auf schon differenzierte Lesetexte zurückzugreifen“ (Reber & Schönauer-Schneider, 2009, S. 40). Leider sind aber in der Praxis kaum vereinfachte Texte für Mittelstufen-Schüler mit Leseverständnisproblemen verfügbar. Unsere Textvereinfachungsmappe soll Sie deshalb dabei unterstützen, aktuelle Schultexte oder auch inhaltlich spannende, aber zu schwierige Texte zu vereinfachen, um mit ihnen das Leseverständnis Ihrer Schüler zu fördern und nicht zu überfordern.

Damit Sie besser abschätzen können, bei welchen Schultexten sich eine Textvereinfachung lohnt, haben wir eine Online-Umfrage durchgeführt, in der wir Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufe der Stadt Zürich über ihre am häufigsten benutzten Lehrmittel befragt haben. Die Resultate dieser Umfrage werden ebenfalls kurz beschrieben.

Zuerst werden alle Textvereinfachungskriterien katalogartig aufgelistet. Diese Kriterien werden aufgrund ihrer Eignung in Kriterien für Sachtexte, in Kriterien für literarische Texte, sowie in Kriterien für eine starke oder leichte Vereinfachung unterteilt. Damit wollen wir Ihnen helfen, sich bei der Textvereinfachung besser zu orientieren. Zudem können Sie anhand von je sechs exemplarischen Textvereinfachungen eines Sachtextes und eines literarischen Textes, verfolgen, wie die empfohlenen Kriterien bei der Textvereinfachung konkret umgesetzt werden könnten.

5 Leseverständnis

In diesem Kapitel wird ein kurzer Überblick über die Theorie des Leseverständnisses gegeben. Für eine vertiefte Auseinandersetzung empfehlen wir Ihnen, auf die im Literaturverzeichnis aufgeführte Literatur zurückzugreifen.

5.1 Definition

Leseverständnis bzw. Lesekompetenz lässt sich entweder prozessorientiert (anhand zugrunde liegender Prozesse) oder ergebnisorientiert (aufgrund von Leistungen) definieren. PISA beispielweise definiert das Leseverstehen ergebnisorientiert: Ein Schüler ist dann lesekompetent, wenn er gezielt Informationen in Texten findet, Texte interpretieren und über Texte und Textformen reflektieren kann (vgl. Artelt; Stanat et al.; zitiert nach Schaffner, 2009). „Prozessorientierte Konzeptionen heben demgegenüber die kognitiven Prozesse [z.B. Schlussfolgerungen ziehen, Anm. d. Verf.] hervor, auf denen hohe Lesefähigkeit basiert“ (Schaffner, 2009, S. 20). In der Literatur wird das Leseverstehen teilweise auch breiter gefasst, da Leseprozesse im Umgang mit den neuen Medien (z.B. Fernsehen und Computer) mit einbezogen werden.

5.2 Voraussetzungen für das Leseverständnis

Der Schriftspracherwerb ist Teil des Spracherwerbs. Er entwickelt sich auf der Basis der bereits entwickelten lautsprachlichen Fähigkeiten. Schriftsprache ist eine besondere sprachliche Funktion und setzt spezifisch sprachliche Fähigkeiten voraus. Dazu gehört auch, die Unterschiede zwischen mündlicher und schriftlicher Sprache zu kennen (vgl. Crämer & Schumann, 2002; Klicpera, Schabmann & Gasteiger-Klicpera, 2010).

Das verstehende Lesen ist das eigentliche Ziel des Lesen- und Schreibenlernens, also des Schriftspracherwerbs (vgl. Marx, 2007). Basis für das Leseverständnis ist ein erfolgreicher Schriftspracherwerb.

Zu den spezifisch sprachlichen Voraussetzungen gehören internale und externale Faktoren. Die internalen Faktoren wären die Phonologische Bewusstheit, das Phonologische Arbeitsgedächtnis, der Zugriff auf das Langzeitgedächtnis, die visuelle Informationsverarbeitung, die Sprachentwicklung und das Wissen über die Schrift. Zu den externalen Faktoren zählen die Leseumwelt (Bedeutung des Lesens in der Familie, Ausstattung mit Büchern, Vorlesen etc.), sowie die Leseinstruktion (Vermittlung ersten Wissens über Schrift, Erstleseunterricht) (vgl. Marx, 2007).

Neben sprachlichen Voraussetzungen benötigt der Leser aber auch eine gute Konzentrationsfähigkeit, Intelligenz, Lernfreude, Lesemotivation und ein positives, lesebezogenes Selbstkonzept (z.B. bin (k)ein Leser).

Um einen Text verstehen zu können, muss der Leser ausserdem nicht nur die einzelnen Wörter verstehen, sondern sein Vorwissen aktivieren, Zusammenhänge erkennen und zwischen wichtigem und unwichtigem Inhalt unterscheiden können. Werden die einzelnen Wörter eines Satzes verstanden, heisst das noch nicht, dass der Satz als Ganzes verstanden wird. Kann ein Text nicht

flüssig gelesen werden, erschwert dies ebenfalls das Leseverständnis (vgl. Klicpera et al. 2010). „Leseverständnis ist eine komplexe Fähigkeit, die sich aus zahlreichen Teilfertigkeiten und Prozessen zusammensetzt“ (Artelt & Lenhard, 2009, S. 1).

5.3 Leseverständnisschwierigkeiten

Schwierigkeiten in einer oder mehreren Teilfertigkeiten können Probleme im Leseverständnis verursachen.

5.3.1 Leserseitige Schwierigkeiten

Lesetechnische Schwierigkeiten

Schwierigkeiten in den Vorläuferfähigkeiten, wie z.B. in den visuellen oder motorischen Fähigkeiten, insbesondere aber in der phonologischen Informationsverarbeitung beeinträchtigen die Entwicklung der Lesetechnik (vgl. Mayer, 2010).

Weiter können in der Alphabetisierungsphase Schwierigkeiten beim Einprägen von Graphemen und Wortbildern, bei der Synthese sowie beim Erlesen von unbekanntem Wörtern und Pseudowörtern auftreten und lesetechnische Probleme verursachen. In beiden Fällen ist die Leseflüssigkeit beeinträchtigt, was sich negativ auf das Leseverständnis auswirkt (vgl. Klicpera, 2010; Günther, 2007). Auch ein geringer Wortschatz wirkt sich negativ auf die Leseflüssigkeit aus, da die Zugriffsgeschwindigkeit auf Einträge im mentalen Lexikon vom vorhandenen Wortschatz abhängt (vgl. Christmann & Richter, 2002).

Sprachstrukturelle Schwierigkeiten

Sprachstrukturelle Schwierigkeiten betreffen zum Beispiel die Fähigkeit, komplexe Satzkonstruktionen zu entschlüsseln, d.h. die Fähigkeit, die inhaltliche und formale Verknüpfung von Sätzen innerhalb eines Textes herzustellen.

Auf Satzebene zeigen sich Leseverständnisschwierigkeiten des Lesers oft durch abgehacktes, monotones Vorlesen. Durch die Monotonie im Wortfluss lassen sich kaum Rückschlüsse auf die Satzstruktur machen. Oftmals hat der Leser auch Schwierigkeiten, mehrere Sätze logisch miteinander zu verknüpfen und damit lokale Kohärenz herzustellen. Er scheitert bereits an einfachen Aussagen. Ist die Aussage etwa durch eine Verneinung noch komplexer geworden, bereitet sie dem Leser noch grössere Schwierigkeiten. Es gelingt ihm oft nicht, einen Satz in sinnvolle Einheiten zu gliedern und so ergibt sich ein Teil seiner Verständnisschwierigkeiten bei der Analyse von syntaktischen Konstruktionen (vgl. Heidelmann-Menda, 2006).

Auch ein zu kleiner Wortschatz hat für Schulkinder zur Folge, dass sie den gelesenen Texten Sinn und Bedeutung nicht entnehmen können (vgl. Günther, 2007).

5.3.2 Textseitige Schwierigkeiten

Schwierige Texte können das Leseverständnis und die Leseflüssigkeit ebenfalls beeinträchtigen. Um herauszufinden, was einen Text schwierig macht, muss man den Text sowohl auf Wort- und Satzebene betrachten, als auch seine lesetechnische Seite genauer betrachten.

Auf Wortebene erschweren seltene, unvertraute Wörter das Verständnis. Auch Wörter, die sich aus vielen mehrgliedrigen Graphemen und/oder mehreren Silben oder Wörtern (Komposita) zusammensetzen oder morphologisch verändert sind (Pluralformen, Verkleinerungen, flektierte

Verben, v.a. unregelmässiger Vergangenheitsformen, wie z.B. er geht/ ging/ ist gegangen), erschweren das Verständnis. Ebenfalls können Kohäsionsmittel (Konjunktionen, Pronomen, Konnektoren etc.), Präpositionen und Präfixverben zu Verständnisschwierigkeiten führen. Vor allem mehrsprachigen Kindern bereiten Präpositionen oft grosse Mühe. Präfixverben bereiten vor allem bei der Verbtrennung im Satz (weglegen: „Leg das weg!“) Probleme (vgl. Mayer, 2010; Reber & Schönauer-Schneider, 2009).

Auf Satzebene erschweren lange, komplexe Sätze das Verständnis. Dabei sind hypotaktische Satzgefüge schwieriger als parataktische Satzreihen. Auch Sätze, in denen die Reihenfolge der Wörter nicht der Handlungsabfolge entspricht, sind schwieriger zu verstehen. Dies sind bspw. Passivsätze, Sätze mit *bevor*, *nachdem* und *wenn* (Du darfst erst in die Pause gehen, *wenn* du deinen Tisch aufgeräumt hast). Einschübe, wie z.B. „das Mädchen, Lisa heisst es, schüttelt den Kopf“, machen einen Satz unverständlicher (vgl. Mayer, 2010; Reber & Schönauer-Schneider, 2009).

Schriftbild und -grösse, sowie der Seitenaufbau mit Zeilenlänge und -umbruch sind relevante Merkmale, die einen Text unübersichtlicher machen können, und so die Leseflüssigkeit behindern können (vgl. Mayer, 2010; Reber & Schönauer-Schneider, 2009).

6 Textvereinfachung

6.1 Allgemeine Überlegungen

Bei der Analyse von Verständlichkeit von Texten sollte man zwischen der Makro-Ebene (ganzer Text) und der Mikro-Ebene (Satz- und Wortebene) unterscheiden, um eine Vermischung sprachsystematischer Ebenen in den vier Dimensionen *Einfachheit, Gliederung/Ordnung, Kürze/Prägnanz, Anregende Zusätze* zu vermeiden. Einfachheit meint nämlich eher die Satz- und Wortebene, während die Gliederung die Textebene betrifft (z.B. kohärente Textstruktur, äussere Darstellung) (vgl. Fix, 2008; Langer, Schulz von Thun & Tausch, 2006). Ein schwieriger Sachverhalt lässt sich beispielsweise nicht immer mit einfachen Sätzen klarer ausdrücken als mit komplexeren Sätzen. Ebenso können Ausführlichkeit und Wiederholungen bei Lehrtexten das Verständnis fördern. Diese Beispiele zeigen deutlich auf, dass man auf keinen Fall bestimmte Kriterien wie bspw. Einfachheit, Prägnanz und Kürze pauschal bevorzugen darf (vgl. Fix, 2008).

Verständlichkeit sollte nicht nur textseitig betrachtet werden, sondern auch im gesamten System Text-Person-Umwelt. Es spielen also nicht nur die Struktureigenschaften des Textes eine Rolle, sondern auch die kognitiven Prozesse des Lesers und die Rahmenbedingungen der Situation, in der ein Text verarbeitet wird.

Was nicht vergessen werden darf, sind Aspekte wie Motivation, lerngerechte Portionierung, Wiederholung, Übung und die Steigerung der Selbstkontrolle (auch monitoring genannt, d.h. Überwachung des eigenen Leseverstehens). Daraus folgt, „... dass sich Lerneffizienz und Lernerfolg steigern lassen, indem Texte so gestaltet werden, dass ihre Rezeption in Inhalt und Form individuellen Strategien und Interessen der Rezipienten angepasst werden kann“ (Rickheit, Sichelschmidt, & Strohner, 2007, S. 160).

Eine unerwünschte Konsequenz der Textvereinfachung ist, dass vereinfachte Texte an stilistischer Finesse verlieren. Um das Leseverständnis schwächerer Kinder sicher zu stellen, sollten die Texte für sie aber dennoch vereinfacht werden (vgl. Mayer 2010). Mit zunehmender Lesesicherheit können die Texte dann auch wieder schwieriger gestaltet werden.

Um die Lesesicherheit zu verbessern sollten parallel immer auch Verstehensstrategien vermittelt werden (vgl. Mayer 2010). Studien zeigten, dass sich Textverstehensleistungen durch das Anwenden von Lesestrategien verbessern liessen (vgl. Souvignier & Mokhlesgerami; zitiert nach Klicpera et al., 2010). Lesestrategien werden als mentale Werkzeuge betrachtet, die dem Leser helfen, die hierarchiehohe Verstehensanforderungen von Texten zu bewältigen. Sie stellen sozusagen einen Plan dar, wie in einer bestimmten Lesesituation ein bestimmtes Leseziel erreicht werden kann (vgl. Rosebrock & Nix, 2011). Es existieren verschiedene Lesestrategien, die entsprechend des Leseziels eingesetzt werden können:

- (1) Ordnende Lesestrategien haben zum Ziel, den Text zu strukturieren und auf seine wesentlichen Kernaussagen zu reduzieren.
- (2) Elaborierende Lesestrategien wollen den Leser darin unterstützen, eigenes Vorwissen, Gefühle, Meinungen und innere Bilder mit der Textbasis (semantischer Textinhalt, vgl. Schnotz & Dutke, 2004) in Beziehung zu setzen und so über sie hinauszugehen.
- (3) Wiederholende Lesestrategien zielen darauf ab, das Leseverständnis und die Behaltensleistung durch wiederholtes Lesen zu verbessern (vgl. Rosebrock & Nix, 2011).

Durch Textvereinfachung werden Texte an die lesetechnischen und sprachlichen Fähigkeiten des Lesers angepasst. Der Text wird gekürzt und/oder an einigen Stellen vereinfacht bzw. umgeschrieben. Kriterien zur Textvereinfachung betreffen z.B. die Wort-, Satz-, Textlänge, den Wortschatz, die Kohäsionsmittel, die grammatische Struktur sowie die Lesbarkeit des Schriftbildes. Schwierige Wörter werden durch einfachere Synonyme ersetzt, komplexe Sätze (z.B. verschachtelte Sätze) vereinfacht und die Textgliederung klarer strukturiert. Auch inhaltlich-konzeptuelle Aspekte sollten berücksichtigt werden: Texte, die am Vorwissen der Kinder anknüpfen, begünstigen das Verständnis ebenso wie kindgerechte, spannende Inhalte, da diese die intrinsische Lesemotivation, und über sie das Leseverständnis steigern (vgl. Hartmann, 2006; Schaffner, 2009; Schaffner, Schiefele & Schneider, 2004; Rosebrock, 2007).

Reber und Schönauer-Schneider (2009) unterteilen die Textvereinfachungskriterien entsprechend auch hauptsächlich in lesetechnische und sprachstrukturelle Kriterien.

Die *lesetechnischen Vereinfachungen* betreffen den Seitenaufbau, Zeilenlänge und -umbruch und die Schrift. Sie dienen alle dem Zweck, dem Leser das flüssige Lesen zu erleichtern.

Die *sprachstrukturellen Vereinfachungen* umfassen syntaktisch-morphologische und semantisch-lexikalische Kriterien und helfen dem Leser, den Text inhaltlich besser zu verstehen.

6.2 Textvereinfachungskriterien

Im Folgenden werden alle von uns zusammengetragenen Kriterien zur Textvereinfachung dargestellt und ihre Bedeutung für die Textvereinfachung erklärt, bzw. zugeordnet. Sowohl die Struktur, als auch der Inhalt dieses Theorieteils stützen sich auf die Literatur von Crämer und Schumann (2002), Forrer und Gloor (2004), Genuneit (1998), Hartmann (2006), Mayer (2010) und Reber und Schönauer-Schneider (2009). In der aufgeführten Literatur wurde weder zwischen Sachtexten und literarischen Texten unterschieden, noch wurden Angaben zum Schwierigkeitsgrad oder zum Alter gemacht. Die Kriterien können nach unserer persönlichen Empfehlung oder nach eigenem Ermessen eingesetzt werden.

6.2.1 Lesetechnische/ formale Kriterien

Seitenaufbau allgemein

- Die Seite sollte allgemein nicht zu voll sein
- Pro A4-Seite mit Bild nur wenige Sätze (in Abhängigkeit von der Bildgrösse)
- Flattersatz¹ verwenden
- Lesetechnisch schwierige Wörter² durch Bilder ersetzen, ergänzen oder durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzen (Wörter mit KVKV-Struktur (Reihenfolge: Konsonant-Vokal-Konsonant-Vokal) wählen)
- Lesetechnische Hilfen einsetzen: Silben in Graustufen kennzeichnen, mehrgliedrige Grapheme durch Bögen markieren
- Wortlänge beachten
- In mehrere Abschnitte gliedern
- Zwischenüberschriften wählen

Zeilenlänge und Zeilenumbruch

- Maximal sieben bis neun Wörter pro Zeile
- Zeilenumbruch: Orientierung an den mündlichen Sprechpausen:
Zusammengehöriges zusammen lassen (Adjektiv mit Nomen oder Artikel mit Nomen)
- Verhindern, dass ein Satz mit dem Zeilenende endet, obwohl er noch weitergeht
- Bei Nebensätzen erst nach der Konjunktion oder dem Pronomen mit der nächsten Zeile beginnen
- Zeilenabstand soll 120% der Schrifthöhe ausmachen
- Möglichst nur eine Aussage pro Zeile

Schrift

- Serifenlose³ Schrift, z.B. Grundschrift
- Gut unterscheidbare Buchstaben
- Kräftige Strichstärke
- VERMEIDEN VON TEXTEN MIT GROSSBUCHSTABEN
- **Vermeiden von fettgedruckten Texten**
- *Vermeiden von kursiver Schrift*
- *Vermeiden von Zierschriften und zusammenhängenden Schriften*
- Schriftgrösse 9-12 Punkt für normale Leser
- Schriftgrösse 14-16 Punkt für ungeübte Leser

¹ „Flattersatz bedeutet, dass die Zeilen unterschiedlich lang sind – im Gegensatz zum Blocksatz, bei dem alle Zeilen gleich lang sind“ (Genuneit, 1998, S. 158).

² lange, zusammengesetzte Wörter oder Wörter mit Konsonantenhäufungen

³ „Serifen sind kleine Häkchen, die sich bei bestimmten Schrifttypen an den Buchstaben befinden“ (Genuneit, 1998, S. 159).

6.2.2 Sprachstrukturelle/ inhaltliche Kriterien

Sprache allgemein

- Einfache, aber korrekte Schriftsprache: also auch Präteritum benutzen
- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren

Syntaktisch-morphologische Kriterien

- Parataktische statt hypotaktische Satzkonstruktionen nutzen: Wenige bis keine Nebensätze, aber auch einmal etwas längere Hauptsätze benutzen
- Vorangestellten Nebensatz, wie z.B. „Als neben ihm etwas rumpelte und polterte, hob er widerwillig seinen Kopf“, vermeiden
- Klammerung mit Einschub vermeiden („Fritz, der blond ist, liest ein Buch.“)
- Kohäsionsmittel (Satzverknüpfungen) wie z.B. Pronomen oder Konjunktionen erschweren das Verständnis → z.B. Personalpronomen durch Eigennamen ersetzen
- Aktive statt passive Satzkonstruktionen verwenden
- Direkte, wörtliche Rede statt indirekter Rede einsetzen
- Präsens statt Präteritum verwenden
- Genitiv durch Dativ ersetzen, Dativ evtl. durch Akkusativ („treffen“ statt „begegnen“)
- Bevor-/ Nachdem-Konstruktion vermeiden, bei denen die Reihenfolge der Nennung nicht der Reihenfolge der Umsetzung entspricht; z.B. „Bevor sich Petra die Schuhe zubindet, zieht sie sich die Jacke an.“
- Vermeiden von Verneinungen
- Mehrfache Attribuierung vermeiden: z.B. „Die rote, grosse, mit Pailletten besetzte Tasche...“

Semantisch-lexikalische Kriterien

- Alltagsorientiert (Wörter, die in der mündlichen Sprache eher ungebräuchlich sind nur benutzen, wenn sie aus dem Kontext erschliessbar sind)
- Vermeiden von langen, zusammengesetzten Wörtern; falls nicht vermeidbar, sollten Bindestriche benutzt werden
- Fremdwörter vermeiden (aber nicht immer)
- Redundanz: Wörter im Text wiederholen
- Möglichst nur eine Aussage pro Zeile
- Vereinfachter Wortschatz: unbekannte Wörter durch bekanntere Wörter ersetzen
- Konkrete statt abstrakte Begriffe verwenden
- Vorsicht bei Metaphern, Ironie, Redewendungen und Mehrdeutigkeiten
- Unterstützung durch Bilder

6.2.3 Erzählstruktur

Eine einfache Erzählstruktur führt zu einer übersichtlichen Gliederung:

- Möglichst linear und chronologisch angelegt
- Rückblicke müssen eindeutig erkennbar sein
- Innere Monologe müssen durch Textgliederung zu eigenen Einheiten werden
- Direkte Rede schafft Lebendigkeit und ist für den Leseungewohnten vertraut
- Nicht mehr als zwei Dialogparts ohne Begleitsatz aufeinander folgen lassen
- Jeder Dialogpart sollte auf einer neuen Linie starten
- Lange Beschreibungen vermeiden
- Unwesentlichen Inhalt weglassen

6.3 Erläuterungen zu den Textvereinfachungskriterien

6.3.1 Erläuterungen zur lesetechnischen Kriterienauswahl

Seitenaufbau

Der Seitenaufbau ist darauf ausgerichtet, dem Schüler das flüssige Lesen so gut wie möglich zu erleichtern. Um nicht „bedrohlich“ zu wirken, sollte der Text locker gestaltet und daher die Seite(n) nicht zu voll sein. So kann eine Seite an Übersichtlichkeit gewinnen, wenn sie z.B. nur zwei bis drei Sätze enthält, in mehrere Abschnitte gegliedert ist oder wenn sie durch Überschriften in kleine Einheiten unterteilt wurde. Genuneit (1998) empfiehlt, den Flattersatz zu verwenden, da er einen gleichmässigen Wort- und Buchstabenabstand ermöglicht und die Zeilenlänge selber bestimmt werden kann. Auch Trennungen können dadurch vermieden werden. Durch den Flattersatz entsteht allerdings an der hinteren Kante des Textes eine visuelle Unruhe, die Irritationen hervorrufen kann (v.a. bei längeren Texten).

Lesetechnisch schwierige Wörter oder auch lange Wörter erschweren die Worterkennung und wirken sich negativ auf die Lese Flüssigkeit aus. Sie können durch Bilder ersetzt, ergänzt oder durch lesetechnisch einfachere Wörter (KVKV-Struktur) ersetzt werden, sofern dies den Inhalt nicht verfälscht. Bilder motivieren zum Weiterlesen und der Leser kann sich bei ihrer Betrachtung kurz vom (anstrengenden) Lesen ausruhen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der Leser bereits eine ganze Seite gelesen hat und das Bild auf der nächsten Seite eine kurze Erholung bedeutet (vgl. Genuneit, 1998; Christmann & Richter, 2002; Mayer, 2010). Vor allem bei Leseanfängern ist zu empfehlen, die Silben mehrsilbiger Wörter in Graustufen, und mehrgliedrige Grapheme (<sch>, <ie>) durch Bögen oder eine Leertaste zu markieren, um ihnen das Erlesen zu erleichtern (vgl. Mayer, 2010).

Zeilenlänge und Zeilenumbruch

Eine Zeile sollte nicht mehr als sieben bis neun Wörter umfassen, da man nicht mehr Wörter im Kurzzeitgedächtnis (Arbeitsspeicher) behalten kann. Beim Zeilenumbruch orientiert man sich am besten an den mündlichen Sprechpausen. Zusammengehöriges sollte auf der Zeile zusammen bleiben. Endet ein Satz (scheinbar) mit dem Zeilenende obwohl er noch weitergeht, kann es zu Fehlschlüssen kommen. Wenn z.B. beim Satz: „Lisa isst gerne Eis mit Sahne“, die Wörter „mit Sahne“ auf der nächsten Zeile stehen, könnte das Kind annehmen, dass der Satz bei „Lisa isst gerne Eis“ zu Ende ist. Bei Nebensätzen sollte erst nach der Konjunktion oder dem Pronomen mit der nächsten Zeile begonnen werden, da die Kohäsionsmittel in der oberen Zeile signalisieren, dass der Satz noch weitergeht. Ein Zeilenabstand von mindestens 120% der Schriftgrösse unterstützt den sicheren Zeilensprung (vgl. Genuneit, 1998).

Schrift

Nicht alle Schriften sind gleich gut lesbar. Serifenlose Schriften sind grundsätzlich symmetrisch und ermöglichen eine gute Unterscheidbarkeit zwischen den Buchstaben. Es ist allerdings möglich, dass Leser mit einem räumlichen Orientierungsproblem Schwierigkeiten mit ihr bekommen. Auf jeden Fall sollte darauf geachtet werden, dass die Strichstärke kräftig ist. Es sollte auch bedacht werden, dass eine zu grosse Schrift (wesentlich grösser als Schriftgrösse 14-16) unleserlich wird (vgl. Genuneit, 1998).

6.3.2 Erläuterungen zur sprachstrukturellen Kriterienauswahl

Sprache allgemein

Allgemein sollte auf eine einfache, aber korrekte Schriftsprache geachtet werden (vgl. Genuneit, 1998). Texte im Präsens sind für Kinder mit Leseverständnisproblemen einfacher zu verstehen, da diese oft Mühe mit der Verarbeitung von unregelmässigen Vergangenheitsformen haben (vgl. Mayer, 2010). Die Texte können aber durchaus auch einmal in der Vergangenheit geschrieben werden, da die Schüler mit diesen morphologischen Formen vertraut werden müssen. Deshalb ist auch das in der mündlichen Sprache kaum benutzte Präteritum hin und wieder zu verwenden (vgl. Genuneit, 1998). Bei zu vielen Aussagen in einem Satz kann das Kind die relevanten Informationen nicht heraus filtern. Deshalb ist es sinnvoll, bedeutsame Informationen in mehreren Sätzen zu transportieren (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2009; Genuneit, 1998).

Syntaktisch-morphologische Kriterien

Bei hypotaktischen Satzkonstruktionen kann sich der Leser nicht auf die Abfolge der Inhaltswörter stützen, wie z.B. in einem einfachen Aussagesatz, bei dem in der Regel das Subjekt am Anfang, das Verb in der Mitte und das Objekt am Schluss steht. Hypotaktische Sätze sind von komplexerem Satzbau und erfordern die Analyse weiterer syntaktischer Informationen. Es müssen beispielsweise Haupt- und Nebenphrasen identifiziert werden. Die Oberflächenstruktur stimmt mit der Tiefenstruktur des Satzes nicht mehr überein. Dies gilt auch für Passivsätze, wo am Satzbeginn anstelle des Subjekts das Objekt steht und für Bevor-/ Nachdem-Konstruktionen, bei denen die Reihenfolge der Nennung ebenfalls nicht der Handlungsabfolge entspricht. Deshalb sollten bei der syntaktischen Vereinfachung hypotaktische Satzkonstruktionen durch parataktische ersetzt werden. So sollten wenig bis keine Neben- und Passivsätze verwendet werden und auf vorangestellte Nebensätze, Einschübe mit Klammerung und Bevor-/ Nachdem-Konstruktionen verzichtet werden (vgl. Christmann & Groeben, 2001; Mayer, 2010; Reber & Schönauer-Schneider, 2009). Für Kinder mit Leseverständnisproblemen ist es schwierig, Kohäsionsmittel (wie z.B. Pronomen) richtig zu dekodieren. Deshalb verwendet man bspw. anstelle von Pronomen besser (nochmals) die Eigennamen. Die Verwendung der direkten Rede macht Texte lebendiger und leichter zu verstehen, da ein mündlicher Sprachstil vertrauter ist (vgl. Mayer, 2010). Verneinungen (z.B. „nicht“) werden häufig überlesen oder erschweren das Verständnis und sollten genauso wie mehrfache Attribuierungen besser vermieden werden (vgl. Forrer & Gloor, 2004).

Semantisch-lexikalische Kriterien

Die Wortwahl sollte alltagsorientiert sein. Wörter, die in der mündlichen Sprache eher ungebräuchlich sind, sollten nur benutzt werden, wenn sie aus dem Kontext erschliessbar sind. Unbekannte oder ungebräuchliche Wörter sind bei Schülern mit kleinem Wortschatz in ihrem mentalen Lexikon oft nicht vorhanden und erschweren die Worterkennung. Sie wirken sich daher negativ auf die Leseflüssigkeit und das Leseverständnis aus und wir empfehlen, sie durch Bilder oder bekanntere Wörter zu ersetzen. Seltene Wörter und Fremdwörter sollten aber nicht immer vermieden werden. Man darf die Leser durchaus auch mit gebräuchlichen alltagssprachlichen Wörtern, wie z.B. „Jeans“ oder „T-Shirt“, konfrontieren (vgl. Genuneit, 1998; Christmann & Richter, 2002).

Wortbilder werden besser gespeichert und erinnert, wenn sie im Text öfters wiederholt werden (Redundanz). Lange, zusammengesetzte Wörter sollten, wenn möglich, vermieden werden. Ist dies nicht möglich, da das Wort für den Inhalt unverzichtbar ist, sollten Bindestriche benutzt werden (vgl. Genuneit, 1998). Auf Metaphern, Ironie, Redewendungen und Mehrdeutigkeiten sollte möglichst

verzichtet werden. Sprachbehinderte Kinder neigen zu einer wörtlichen Interpretation (vgl. Reber & Schönauer-Schneider, 2009). Bilder können das Textverständnis verbessern indem sie die Ausbildung eines mentalen Modells (innere Repräsentation) unterstützen und das Vorwissen aktivieren (vgl. Rosebrock, 2007; Reber & Schönauer-Schneider, 2009). Wie erwähnt, bereiten abstrakte Begriffe, wie beispielsweise die Verben *wissen* und *denken* besondere Schwierigkeiten. In diesem Zusammenhang steht die „Theory of Mind“, das heisst, die Vorstellung über fremde kognitive Prozesse (vgl. Klicpera et al., 2010). Das volle Verständnis für sie entwickelt sich erst mit der Zeit und ist vor allem für höhere Stufen des Leseverständnisses von Bedeutung (vgl. Booth & Hall; zitiert nach Klicpera et al., 2010).

6.3.3 Erläuterungen zur Erzählstruktur

Bei der Erzählstruktur sind Handlung, Erzählweise und Sachlogik zu beachten.

Eine einfache, lineare Erzählweise und ein gleich bleibendes Erzählmuster sind bei literarischen Texten hilfreich. Sie führen zu einer übersichtlichen Gliederung. Ein schneller Spannungsaufbau motiviert den Leser. Lange Beschreibungen ermüden ihn hingegen (vgl. Genuneit, 1998). Wichtig ist ebenfalls, dass der Schüler mit dem Thema, den Orten der Handlung und den Figuren vertraut ist. Verschiedene Figuren, welche ähnlich charakterisiert sind, erschweren das Verständnis (vgl. Rosebrock, 2007). Rückblicke sollten eindeutig erkennbar sein. Innere Monologe müssen durch eine gute Textgliederung zu eigenen Einheiten werden. Bei der direkten Rede sollte für jeden Dialogpart eine Zeile zur Verfügung stehen. Ausserdem sollte man nicht mehr als zwei Dialogteile ohne Begleitsatz schreiben (vgl. Genuneit, 1998).

Zum Verstehen von Sachtexten benötigt der Leser eine Vertrautheit mit dem Thema oder dem Sachgegenstand. Hier sind eine thematische Strukturierung und chronologische Reihenfolge hilfreich (vgl. Rosebrock, 2007).

6.4 Vereinfachung von literarischen Texten

Literarische Texte werden auch narrative Texte genannt. Sie haben die Funktion der Unterhaltung. Sie wollen beim Leser die Imaginationsfähigkeit, also die innerliche Errichtung von Landschaften und Figuren auslösen und fördern. Die Rezipienten können sich durch die Übernahme fremder Perspektiven mit der beschriebenen Figur identifizieren und sich mit deren Gefühlsmustern vertraut machen. Narrative Texte folgen der sogenannten „story grammar“. Damit ist ein dominantes Muster gemeint, das in der Regel aus einer Einleitung, in der über Ort, Zeit und Personen informiert wird, aus verschiedenen Kapiteln und einem Schluss besteht (vgl. Rosebrock, 2007).

Beim Lesen literarischer Texte müssen die Leser zwischen Realität und Fiktion unterscheiden können. Für literarische Texte benötigt man also neben dem Erkennen von Zusammenhängen vor allem die Fähigkeit, Irritationen während des Lesens auszubalancieren. Zudem wird Sensibilität für noch nicht konventionalisierte Bedeutungen verlangt (z.B. dass man vom Wetter auf die Stimmung der vorgestellten Figur schliessen könnte). Diese stärkere subjektiv-emotionale Einbindung beim Lesen und die Tatsache, dass Darstellungsintentionen vielfach offen bleiben und der Leser sie selbst ergänzen muss (was will mir der Roman nun eigentlich sagen?) führt in der Forschung zu der Vermutung, dass die kognitive Bedeutungskonstruktion anspruchsvoller ist im Vergleich zur Lektüre nicht-literarischer Texte. In der Regel wird aber nicht alles, was im Text als bedeutend angelegt ist, beachtet. Ausserdem sind literarische Texte von unterschiedlicher Komplexität. Ihre leserseitigen Anforderungen können somit relativiert werden (vgl. Rosebrock, 2007).

Gattungswissen bezeichnet das Wissen um die besonderen Anforderungen beim Lesen literarischer Werke (vgl. Eggert, 2009). Genrewissen, kulturelles Wissen, Kontextwissen und Bilder, welche die gelesene Szene wiederspiegeln, helfen dem Leser, sich zu orientieren (vgl. Rosebrock, 2007). Steht dem Leser dieses Wissen noch kaum zur Verfügung, muss der Text dahingehend vereinfacht werden. Beispielsweise muss dann der Kontext genauer beschrieben werden (vgl. Rosebrock, 2007).

Nach unserem Wissen wird in der Literatur zur Textvereinfachung nicht zwischen den verschiedenen Textsorten unterschieden. Es ist uns folglich nur möglich theoriegeleitet zu entscheiden, welche Kriterien sich zur Vereinfachung einer Textsorte besonders gut eignen, in dem wir die besonderen Anforderungen, die Textsorten aufgrund ihrer Struktur und Funktion an den Leser stellen, bei der Kriterienwahl berücksichtigen. Nebst unserer empfohlenen Vereinfachungskriterien sollten die individuell als notwendig erachteten lesetechnischen und syntaktischen-morphologischen Vereinfachungskriterien nicht ausser Acht gelassen werden.

Speziell zu beachtende Kriterien bei der Vereinfachung von literarischen Texten:

Seitenaufbau

- In mehrere Abschnitte gliedern

Sprache allgemein

- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren

Semantische-lexikalische Kriterien

- Vereinfachter Wortschatz: unbekannte Wörter durch bekanntere Wörter ersetzen
- Vorsicht bei Metaphern, Ironie, Redewendungen und Mehrdeutigkeiten
- Unterstützung durch Bilder

Erzählstruktur

- Innere Monologe müssen durch Textgliederung zu eigenen Einheiten werden
- Direkte Rede schafft Lebendigkeit und ist für den Leseungewohnten vertraut

- Nicht mehr als zwei Dialogparts ohne Begleitsatz aufeinander folgen lassen
- Jeder Dialogpart sollte auf einer neuen Linie starten

6.5 Vereinfachung von Sachtexten

Sachtexte geben Wissen aus der realen Welt weiter und wollen somit v.a. informieren. Sie sind nach der Tatsachen- und nach der Monovalenzkonvention (Eindeutigkeit) geschrieben (vgl. Rosebrock, 2007). Sachtexte können in Lehr-, Persuations- oder Instruktionstexte unterteilt werden (vgl. Christmann & Groeben, 2009). Wir gehen allerdings nur auf die Lehrtexte ein, da vor allem diese im Schulunterricht benutzt werden.

Lehrtexte, bzw. didaktische Texte vermitteln Faktenwissen. Sie beschreiben einen Sachverhalt oder ein Problem. Ein prototypisches Beispiel dafür wäre ein Text über Hasen im Fach *Lebenskunde & Realien*. Um diesen und andere Sachtexte zu verstehen, ist Vorwissen nötig, in welches die Textaussagen integriert werden müssen. Durch das Lernen aus dem Text werden bisher bestehende Konzepte korrigiert, erweitert und differenziert: „Ein Hase ist nicht dasselbe wie ein Kaninchen“. Lehrtexte soll man nicht nur verstehen, sondern das neue Wissen sollte auch behalten werden (vgl. Rosebrock, 2007). Damit die Informationen aus Lehrtexten gut verankert werden können, ist es nötig, dass sie inhaltlich strukturiert und organisiert sind. „Dazu gehört die Verwendung von Vorstrukturierungen, das hierarchisch-sequentielle Arrangieren von Textinhalten, das Kenntlichmachen von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen bereits erworbenen und neuen Konzepten durch Elaboration sowie Analogien, ausserdem führen Zusammenfassungen und Hervorhebungen zur Konsolidierung des erworbenen Wissens“ (Christmann & Groeben, 2009, S. 165).

Zum Verstehen von Sachtexten benötigt der Leser eine Vertrautheit mit dem Thema oder dem Sachgegenstand. Hier sind eine thematische Strukturierung und eine chronologische Reihenfolge hilfreich (vgl. Rosebrock, 2007).

Selbstverständlich gilt bei der Vereinfachung von Sachtexten das gleiche Prinzip wie bei der Vereinfachung von literarischen Texten: Nebst der von uns als besonders geeignet empfohlenen Kriterien für die Vereinfachung von Sachtexten sollten die individuell als notwendig erachteten lesetechnischen und sprachstrukturellen Vereinfachungen ebenfalls berücksichtigt werden.

Speziell zu beachtende Kriterien bei der Vereinfachung von Sachtexten:

Seitenaufbau

- Zwischenüberschriften wählen → Text wird so in kleine Einheiten unterteilt

Sprache allgemein

- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Syntaktisch-morphologische Vereinfachungen sollten allgemein beachtet werden

Semantisch-lexikalische Kriterien

- Wörter im Text wiederholen → Wortbild wird besser gespeichert
- Unterstützung durch Bilder

Erzählstruktur

- Möglichst linear und chronologisch angelegt
- Lange Beschreibungen vermeiden
- Unwesentlichen Inhalt weglassen

6.6 Vereinfachung in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade

Je nach individuellen Lernvoraussetzungen macht es Sinn, Texte stark oder leicht zu vereinfachen. In der Literatur finden wir keine Informationen zur Unterscheidung zwischen Kriterien für eine starke und leichte Vereinfachung. So treffen wir unsere Kriterienauswahl aufgrund eigener Überlegungen und Erfahrungen. Für die starke Vereinfachung suchen wir die unserer Meinung nach am stärksten vereinfachenden Kriterien heraus; wir empfehlen, diese bei der starken Vereinfachung obligatorisch anzuwenden. Die restlichen Kriterien sollten zwar nicht ausser Acht gelassen werden, sind aber fakultativ. Für die leichte Vereinfachung empfehlen wir, die allgemeinen Vereinfachungskriterien zu verwenden und die für die starke Vereinfachung obligatorischen Kriterien wegzulassen oder lediglich vereinzelt (je nach Bedarf) einzusetzen.

Speziell zu beachtende Kriterien für die starke Vereinfachung:

Lesetechnische Kriterien

- Die Seite sollte nicht zu voll sein
- Pro A4-Seite mit Bild nur wenige Sätze (in Abhängigkeit von der Bildgrösse)
- Lesetechnisch schwierige Wörter durch Bilder ersetzen oder ergänzen
- Lesetechnische Hilfen einsetzen: Silben in Graustufen kennzeichnen, mehrgliedrige Grapheme durch Bögen markieren

Schrift

- Grundschrift
- Schriftgrösse 14-16 Punkt für ungeübte Leser

Syntaktisch-morphologische Kriterien

- Parataktische statt hypotaktische Satzkonstruktionen nutzen: keine Nebensätze
- Präsens statt Präteritum verwenden
- Vermeiden von Verneinungen

Semantisch-lexikalische Kriterien

- Alltagsorientiert (Wörter, die in der mündlichen Sprache eher ungebräuchlich sind, weglassen)
- Vermeiden von langen, zusammengesetzten Wörtern
- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Redundanz: Wörter im Text wiederholen → Wortbild wird besser gespeichert
- Unterstützung durch Bilder

Erzählstruktur

- Unwesentlichen Inhalt weglassen

7 Exemplarische Textvereinfachung

In diesem Kapitel werden jeweils ein literarischer Text und ein Sachtext (hier: didaktischer, bzw. Lehrtext) kurz auf ihre lesetechnischen und sprachstrukturellen Aspekte hin analysiert und in verschiedene Versionen vereinfacht. Die Auswahl der beiden Textsorten erfolgte aufgrund der Tatsache, dass Schüler im Schulunterricht am häufigsten mit diesen beiden Textsorten konfrontiert werden. Beide Textsorten unterscheiden sich wesentlich in ihrer Struktur und Funktion und stellen damit ganz unterschiedliche Anforderungen an den Schüler. Dadurch eignen sich auch nicht alle Kriterien zur Textvereinfachung gleichermaßen für beide Textsorten.

Bei der Textvereinfachung sollten die individuellen sprachlichen Voraussetzungen und Interessen des Kindes möglichst umfassend diagnostiziert und berücksichtigt werden. Eine solch individuell angepasste Textvereinfachung ist in unserer exemplarischen Textvereinfachung leider nicht möglich, da wir ja kein konkretes Kind vor Augen haben. Um den unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder wenigstens im Ansatz Rechnung zu tragen, werden wir die Texte einerseits in zwei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade (leicht und stark), andererseits lesetechnisch und/ oder sprachstrukturell vereinfachen. Um die unterschiedlichen Ergebnisse der Textvereinfachung zu verdeutlichen, werden wir einmal ausschliesslich sprachstrukturelle Kriterien beachten und dabei die lesetechnischen ausser Acht lassen und einmal den umgekehrten Weg gehen. In der Praxis wird diese strikte Trennung sicher nur im Ausnahmefall angemessen sein, aber für die exemplarische Textvereinfachung schien sie uns durchaus sinnvoll, da wir so besser aufzeigen können, wie der Text sich auf unterschiedliche Weise verändert, je nachdem, mit welchen Kriterien er vereinfacht wird. Pro Text ergeben sich daher sechs Versionen der Textvereinfachung:

1. **Version: lesetechnisch leichte Vereinfachung**
2. **Version: lesetechnisch starke Vereinfachung**
3. **Version: sprachstrukturell leichte Vereinfachung**
4. **Version: sprachstrukturell starke Vereinfachung**
5. **Version: lesetechnisch und sprachstrukturell leichte Vereinfachung**
6. **Version: lesetechnisch und sprachstrukturell starke Vereinfachung**

Da wir einen Sachtext und einen literarischen Text in je sechs Versionen vereinfachen, werden wir insgesamt zwölf vereinfachte Textversionen vorstellen.

Für die Auswahl eines geeigneten Sach- und literarischen Textes greifen wir auf die Ergebnisse unserer Online-Umfrage zurück (siehe Kapitel sechs), um Texte, die im Unterricht möglichst häufig verwendet werden, vereinfachen zu können. Dies bedeutet, dass wir den Text *Schildkröte und Hase* von Aesop aus dem Lesebuch „Spürnase“ und den Text *Ungewohnte Wettersituation* aus dem Lehrmittel „Spuren-Horizonte“ vereinfacht haben.

Aufgrund eigener Praktikumserfahrungen und dem Austausch mit unseren Praktikumsleiterinnen entschieden wir uns, Texte für Mittelstufenschüler mit Leseverständnisproblemen zu vereinfachen, da vor allem für diese Schulstufe ein Mangel an sprachlich vereinfachten, inhaltlich ansprechenden Texten herrscht. So sind unsere exemplarischen Textvereinfachungen in erster Linie für Fünftklässler gedacht. Die Kriterien sind aber eigentlich nicht auf eine spezielle Klassenstufe ausgerichtet.

7.1 Exemplarische Vereinfachungen eines literarischen Textes

Literarischer Originaltext

Schildkröte und Hase

Aesop

Der Hase verspottete einst die lahme Schildkröte wegen ihrer Faulheit. «Höre, du Schnelläufer», entgegnete die Schildkröte, «ich werde dich im Wettlauf besiegen.» – «Das kannst du leicht sagen», antwortete der Hase, «aber lass dich nur in den Kampf ein, dann wirst du etwas erleben. Wer soll nun den Platz abstecken und den Sieger verkünden?» Das weiseste und gerechteste Tier, der Fuchs, steckte die gerade Linie ab. Die Schildkröte, ihrer Schwerfälligkeit bewusst, war nicht müßig und machte sich sofort auf den Weg. Der Hase aber in seinem Übermut legte sich erst einmal schlafen. Als er dann ans Ziel kam, fand er dort die lahme Schildkröte als Siegerin.

(Schelbert, 2003, S. 144)

Lesetechnische Analyse

- + Wenig Wörter pro Zeile
- + Serifenlose Schrift
- Keine Abschnitte
- Blocksatz: Wortabstand ist somit nicht immer gleich
- Bei Zeilenumbrüchen: Keine Orientierung an den mündlichen Sprechpausen
- Willkürlicher Beginn einer neuen Zeile
- Trennung von Wörtern
- Dialogparts starten nicht auf einer neuen Linie

Sprachstrukturelle Analyse

- + Direkte Rede
- + Keine Passivsätze
- + Wiederholung lesetechnisch schwieriger Wörter
- Genitivsätze
- Hypotaktische Satzstrukturen
- Vorangestellter Nebensatz
- Lange, zusammengesetzte Wörter

Schildkröte und Hase

Aesop

Der Hase verspottete einst die lahme Schildkröte wegen ihrer Faulheit.

„Höre, du schneller Läufer“, entgegnete die Schildkröte,
„ich werde dich im Wettlauf besiegen.“

„Das kannst du leicht sagen“, antwortete der Hase,
„aber lass dich nur in den Kampf ein, dann wirst du etwas erleben.
Wer soll nun den Platz abstecken und den Sieger verkünden?“

Das weiseste und gerechteste Tier, der Fuchs, steckte die gerade Linie ab.

Die Schildkröte, ihrer Trägheit bewusst, war nicht müssig und
machte sich sofort auf den Weg.

Der Hase aber in seinem Übermut legte sich erst einmal schlafen.

Als er dann ans Ziel kam, fand er dort die lahme Schildkröte als Siegerin.

Lesetechnisch leichte Vereinfachung

Im Text angewendete Vereinfachungskriterien⁴:

Speziell beachtete Kriterien bei der Vereinfachung literarischer Texte

- In mehrere Abschnitte gliedern
- Jeder Dialogpart sollte auf einer neuen Linie starten
- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren

Allgemein berücksichtigte lesetechnische Kriterien:

- Die Seite sollte nicht zu voll sein
- Flattersatz verwenden: Buchstaben und Wortabstand sollten in einem Text immer gleich bleiben
- Zeilenumbruch: Orientierung an den mündlichen Sprechpausen:
Zusammengehöriges zusammen lassen (Adjektiv mit Nomen oder Artikel mit Nomen)
- Verhindern, dass ein Satz mit dem Zeilenende endet, obwohl er noch weitergeht
- Bei Nebensätzen erst nach der Konjunktion oder dem Pronomen mit der nächsten Zeile beginnen
- Lesetechnisch schwierige Wörter wenn nötig durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzen
- Zeilenabstand soll 120% der Schrifthöhe ausmachen
- Gut unterscheidbare Buchstaben
- Kräftige Strichstärke

Speziell beachtete Kriterien bei der leichten Vereinfachung

- Bei Nebensätzen erst nach der Konjunktion oder dem Pronomen mit der nächsten Zeile beginnen
- Serifenlose Schrift, hier Calibri
- Schriftgrösse 9-12 Punkt für normale Leser
- Lesetechnisch schwierige Wörter teilweise durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzen

Für die leichte Vereinfachung bei einem Fünftklässler sind 7-9 Wörter pro Zeile zu wenig. Das Wort „Schildkröte“ wurde so im Text belassen, da es nicht ersetzbar ist, obwohl es lesetechnisch schwierig ist. Man könnte das Wort „Schildkröte“ höchstens durch ein Bild ersetzen.

⁴ Es werden nur diejenigen Kriterien aufgelistet, welche auch tatsächlich benötigt wurden.

Schildkröte und Hase

Aesop

Der Hase lachte die lahme Schildkröte wegen ihrer Faulheit aus.

„Höre, du schneller Läufer“, sagte die Schildkröte,
„ich werde dich im Rennen besiegen.“

„Das kannst du leicht sagen“, sagte der Hase,
„aber lass dich nur auf das Rennen ein,
dann wirst du etwas erleben.“

Wer soll nun den Platz abstecken und den Sieger verkünden?“

Das weiseste und gerechteste Tier, der Fuchs,
steckte die gerade Linie ab.

Die Schildkröte wusste, dass sie langsam ist,
war nicht müssig und machte sich sofort auf den Weg.

Der Hase aber in seinem Übermut legte sich erst einmal schlafen.
Als er dann ans Ziel kam,
fand er dort die lahme Schildkröte als Siegerin.

Lesetechnisch starke Vereinfachung

Im Text angewendete Vereinfachungskriterien:

Speziell beachtete Kriterien bei der Vereinfachung literarischer Texte

- In mehrere Abschnitte gliedern
- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Jeder Dialogpart sollte auf einer neuen Linie starten

Lesetechnische Kriterien bei der starken Vereinfachung

- Lesetechnisch schwierige Wörter durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzen
- Möglichst nur eine Aussage pro Zeile
- Grundschrift
- Schriftgröße 14-16 Punkt für ungeübte Leser

Es wurden nicht alle starken Vereinfachungskriterien benutzt, da einige Kriterien bei einem Fünftklässler zu einfach wären.

Bei jüngeren Kindern könnte man z.B. die Schildkröte als Bild darstellen: . Bei einem Fünftklässler wäre dies jedoch unpassend. Dasselbe gilt bei der Empfehlung, sieben bis neun Wörter pro Zeile zu schreiben. Bei älteren Kindern dürfen auch bei der starken Vereinfachung etwas mehr Wörter auf einer Zeile stehen.

Allgemein berücksichtigte lesetechnische Kriterien:

- Die Seite sollte nicht zu voll sein
- Flattersatz verwenden: Buchstaben und Wortabstand sollten in einem Text immer gleich bleiben
- Zeilenumbruch: Orientierung an den mündlichen Sprechpausen:
Zusammengehöriges zusammen lassen (Adjektiv mit Nomen oder Artikel mit Nomen)
- Verhindern, dass ein Satz mit dem Zeilenende endet, obwohl er noch weitergeht
- Bei Nebensätzen erst nach der Konjunktion oder dem Pronomen mit der nächsten Zeile beginnen
- Zeilenabstand soll 120% der Schriftgröße ausmachen
- Gut unterscheidbare Buchstaben
- Kräftige Strichstärke

Sprachstrukturell leichte Vereinfachung

Schildkröte und Hase

Aesop

Der Hase lachte über die Schildkröte, weil sie langsam war. „Höre, du Schnellläufer, ich werde dich im Wettlauf besiegen“, sagte die Schildkröte. Der Hase antwortete: „Das kannst du leicht sagen. Aber du kannst gern gegen mich laufen. Dann wirst du etwas erleben. Und wer soll nun die Rennstrecke abstecken und den Sieger verkünden?“

Das klügste und gerechteste Tier war der Fuchs. Darum steckte er die Rennstrecke ab.

Die Schildkröte war sich bewusst, dass sie langsam war. Also machte sie sich sofort auf den Weg. Aber der Hase war übermütig und legte sich erst einmal schlafen. Als er dann ins Ziel kam, war dort die langsame Schildkröte schon Siegerin.

Sprachstrukturell leichte Vereinfachung

Im Text angewendete Vereinfachungskriterien:

Speziell beachtete Kriterien bei der Vereinfachung literarischer Texte

- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Vereinfachter Wortschatz: unbekannte Wörter durch bekanntere Wörter ersetzen
- Metaphern, Ironie, Redewendungen und Mehrdeutigkeiten wenn nötig weglassen
- Innere Monologe müssen durch Textgliederung zu eigenen Einheiten werden
- Direkte Rede schafft Lebendigkeit und sind für den Leseungewohnten vertraut
- Jeder Dialogpart sollte auf einer neuen Linie starten

Allgemein berücksichtigte sprachstrukturelle Kriterien:

- Einfache, aber korrekte Schriftsprache
- Klammerung mit Einschub vermeiden
- Kohäsionsmittel wie Pronomen, Konjunktionen wenn möglich vermeiden
- Konkrete statt abstrakte Begriffe verwenden
- Möglichst linear und chronologisch angelegt

Speziell beachtete Kriterien bei der leichten Vereinfachung

- Genitiv ersetzen
- Alltagsorientierter Wortschatz
- Unwesentlichen Inhalt weglassen
- Wenig Nebensätze

Sprachstrukturell starke Vereinfachung

Schildkröte und Hase

Aesop

Abbildung 1 Hase

Abbildung 2 Schildkröte

Der Hase lacht über die langsame Schildkröte. Da sagt die Schildkröte: „Höre, du schneller Läufer! Machen wir doch ein Wettrennen. Ich werde gewinnen.“ Der Hase antwortet: „Das glaube ich nicht. Wir sehen es ja dann beim Wettrennen. Und wer soll die Rennstrecke abmessen? Wer bestimmt den Sieger?“ Der Fuchs ist besonders klug und gerecht. Darum bestimmt der Fuchs die Rennstrecke und den Sieger.

Die Schildkröte denkt: <Ich bin sehr langsam. Ich renne besser gleich los.>

Der Hase denkt: <Ich bin so schnell. Ich gewinne sowieso.> Der Hase legt sich erst einmal schlafen. Der Hase wacht auf und rennt los. Der Hase ist aber zu spät. Die langsame Schildkröte ist schon im Ziel. Sie ist Siegerin.

Sprachstrukturell starke Vereinfachung

Im Text angewendete Vereinfachungskriterien:

Speziell beachtete Kriterien bei der Vereinfachung literarischer Texte

- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Vereinfachter Wortschatz: unbekannte Wörter durch bekanntere Wörter ersetzen
- Metaphern, Ironie, Redewendungen und Mehrdeutigkeiten wenn nötig weglassen
- Innere Monologe müssen durch Textgliederung zu eigenen Einheiten werden
- Direkte Rede schafft Lebendigkeit und ist für den Leseungewohnten vertraut
- Jeder Dialogpart sollte auf einer neuen Linie starten

Sprachstrukturelle Kriterien bei der starken Vereinfachung

- Parataktische statt hypotaktische Satzkonstruktionen nutzen: keine Nebensätze
- Präsens statt Imperfekt verwenden
- Alltagsorientierter Wortschatz
- Vermeiden von langen, zusammengesetzten Wörtern
- Redundanz: Wörter im Text wiederholen
- Unwesentlichen Inhalt weglassen
- Unterstützung durch Bilder

Allgemein berücksichtigte sprachstrukturelle Kriterien:

- Einfache, aber korrekte Schriftsprache
- Vorangestellten Nebensatz vermeiden
- Klammerung mit Einschub vermeiden
- Kohäsionsmittel wie Pronomen, Konjunktionen wenn möglich vermeiden
- Genitiv durch Dativ ersetzen, Dativ evtl. durch Akkusativ
- Bevor-/ Nachdem-Konstruktion vermeiden
- Konkrete statt abstrakte Begriffe verwenden
- Möglichst linear und chronologisch angelegt

Sprachstrukturell und lesetechnisch leichte Vereinfachung

Schildkröte und Hase

Aesop

Der Hase lachte über die Schildkröte, weil sie langsam war.

Die Schildkröte sagte:

„Höre, du schneller Läufer, ich werde dich im Wettlauf besiegen.“

Der Hase meinte:

„Das kannst du leicht sagen. Aber du kannst gerne gegen mich laufen.

Dann wirst du etwas erleben.

Und wer soll nun die Strecke messen und den Sieger verkünden?“

Das klügste und gerechteste Tier war der Fuchs. Darum steckte er die Strecke ab.

Die Schildkröte war sich bewusst, dass sie langsam war.

Also machte sie sich sofort auf den Weg.

Aber der Hase war übermütig und legte sich erst einmal schlafen.

Als er dann ins Ziel kam, war dort die langsame Schildkröte schon Siegerin.

Sprachstrukturell und lesetechnisch leichte Vereinfachung

Im Text angewendete Vereinfachungskriterien:

Bei der Textvereinfachung muss man sich oft entscheiden, ob eher auf die sprachstrukturellen oder die lesetechnischen Kriterien geachtet werden soll. Ob man nun ein sehr gebräuchliches Wort stehen lässt, obwohl es lesetechnisch schwierig ist, muss individuell entschieden werden.

Speziell beachtete Kriterien bei der Vereinfachung literarischer Texte

- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Vereinfachter Wortschatz: unbekannte Wörter durch bekanntere Wörter ersetzen
- Metaphern, Ironie, Redewendungen und Mehrdeutigkeiten wenn nötig weglassen
- Innere Monologe müssen durch Textgliederung zu eigenen Einheiten werden
- Direkte Rede schafft Lebendigkeit und ist für den Leseungewohnten vertraut
- Jeder Dialogpart sollte auf einer neuen Linie starten

Allgemein berücksichtigte sprachstrukturelle Kriterien:

- Einfache, aber korrekte Schriftsprache
- Klammerung mit Einschub vermeiden
- Kohäsionsmittel wie Pronomen, Konjunktionen wenn nötig vermeiden
- Konkrete statt abstrakte Begriffe verwenden
- Möglichst linear und chronologisch angelegt

Allgemein berücksichtigte lesetechnische Kriterien:

- Die Seite sollte nicht zu voll sein
- Flattersatz verwenden: Buchstaben und Wortabstand sollten in einem Text immer gleich bleiben
- Zeilenumbruch: Orientierung an den mündlichen Sprechpausen:
Zusammengehöriges zusammen lassen (Adjektiv mit Nomen oder Artikel mit Nomen)
- Verhindern, dass ein Satz mit dem Zeilenende endet, obwohl er noch weitergeht
- Bei Nebensätzen erst nach der Konjunktion oder dem Pronomen mit der nächsten Zeile beginnen
- Lesetechnisch schwierige Wörter teilweise durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzen
- Zeilenabstand soll 120% der Schrifthöhe ausmachen
- serifenlose Schrift, hier Calibri
- gut unterscheidbare Buchstaben
- kräftige Strichstärke
- Schriftgröße 9-12 Punkt für normale Leser

Sprachstrukturell und lesetechnisch starke Vereinfachung

Schildkröte und Hase

Aesop

Der Hase lacht über die langsame Schildkröte.

Da sagt die Schildkröte:

„Höre, du schneller Läufer! Machen wir doch ein Rennen.

Ich werde gewinnen.“

Der Hase antwortet:

„Das glaube ich nicht. Wir sehen es ja dann beim Rennen.

Und wer soll die Strecke abmessen? Wer bestimmt den Sieger?“

Der Fuchs ist besonders klug und gerecht. Darum bestimmt
der Fuchs die Strecke und den Sieger.

Die Schildkröte denkt:

<Ich bin sehr langsam. Ich renne besser gleich los.>

Der Hase denkt:

<Ich bin so schnell. Ich gewinne sowieso.>

Er legt sich erst einmal schlafen.

Der Hase wacht auf und rennt los. Er ist aber zu spät.

Die langsame Schildkröte ist schon im Ziel. Sie ist Siegerin.

Sprachstrukturell und lesetechnisch starke Vereinfachung

Im Text angewendete Vereinfachungskriterien:

Bei der Textvereinfachung muss man sich oft entscheiden, ob eher auf die sprachstrukturellen oder die lesetechnischen Kriterien geachtet werden soll. Ob man nun ein sehr gebräuchliches Wort stehen lässt, obwohl es lesetechnisch schwierig ist, muss individuell entschieden werden.

Speziell beachtete Kriterien bei der Vereinfachung literarischer Texte

- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Vereinfachter Wortschatz: unbekannte Wörter durch bekanntere Wörter ersetzen
- Metaphern, Ironie, Redewendungen und Mehrdeutigkeiten wenn nötig weglassen
- Innere Monologe müssen durch Textgliederung zu eigenen Einheiten werden
- Direkte Rede schafft Lebendigkeit und ist für den Leseungewohnten vertraut
- Jeder Dialogpart sollte auf einer neuen Linie starten

Sprachstrukturelle Kriterien bei der starken Vereinfachung

- Parataktische statt hypotaktische Satzkonstruktionen nutzen: keine Nebensätze
- Präsens statt Imperfekt verwenden
- Alltagsorientierter Wortschatz
- Vermeiden von langen, zusammengesetzten Wörtern
- Wörter im Text wiederholen
- Unwesentlichen Inhalt weglassen
- Unterstützung durch Bilder

Lesetechnische Kriterien bei der starken Vereinfachung

- Die Seite sollte nicht zu voll sein
- Lesetechnisch schwierige Wörter durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzen
- Möglichst nur eine Aussage pro Zeile
- Grundschrift
- Schriftgröße 14-16 Punkt für ungeübte Leser

In der Textvereinfachungsmappe wäre noch weitere stark vereinfachende Kriterien zur Verfügung gestanden, wir verzichteten aber auf diese, da wir sie für Fünftklässler für zu stark vereinfachend fanden. Bei jüngeren Kindern könnte man z.B. die Schildkröte als Bild darstellen: . Bei einem Fünftklässler wäre dies jedoch unpassend. Dasselbe gilt bei der Empfehlung, sieben bis neun Wörter pro Zeile zu schreiben. Bei älteren Kindern dürfen auch bei der starken Vereinfachung etwas mehr Wörter auf einer Zeile stehen.

Allgemein berücksichtigte sprachstrukturelle Kriterien:

- Vorangestellter Nebensatz vermeiden
- Direkte, wörtliche Rede statt indirekter Rede einsetzen
- Genitiv durch Dativ ersetzen, Dativ evtl. durch Akkusativ
- Bevor-/ Nachdem-Konstruktion vermeiden
- Lange Beschreibungen vermeiden
- etc. (siehe die lesetechnisch und sprachstrukturell leichte Vereinfachung, S. 30)

Allgemein berücksichtigte lesetechnische Kriterien:

- In mehrere Abschnitte gliedern
- Flattersatz verwenden: Buchstaben und Wortabstand sollten in einem Text immer gleich bleiben
- Verhindern, dass ein Satz mit dem Zeilenende endet, obwohl er noch weitergeht

- Bei Nebensätzen erst nach der Konjunktion oder dem Pronomen mit der nächsten Zeile beginnen
- etc. (siehe die lesetechnisch und sprachstrukturell leichte Vereinfachung, S. 30)

7.2 Exemplarische Vereinfachungen eines Sachtextes

Original Sachtext

Dürre

Von Dürre spricht man, wenn es lange sehr heiss war, kein Regen fiel und dadurch die Böden stark austrocknen. Pflanzen können dann nicht mehr wachsen, sie verwelken und verdorren.

Dürren traten auch in der Schweiz immer wieder auf. Im Jahr 1540 fiel zwischen März und September nur an sechs Halbtagen Regen. Weil die Sommer in den Jahren 1947, 1949, 1976 und 2003 so heiss und trocken waren wie in keinem Jahr zuvor, wurden sie als Jahrhundertsommer bezeichnet. Am stärksten betroffen war jeweils das Mittelland. Weil die Schweiz aber stark gegliedert ist, treten Dürren nie im ganzen Land auf. In den Jahrhundertsommern musste der Bund Hilfsprogramme für einzelne Bauernhöfe organisieren, weil diese nichts ernten konnten. Der Wassermangel führt auch zu Problemen bei der Trinkwasserversorgung und der Stromerzeugung.

(Kantonale Lehrmittelkommission des Kantons Zürich & Kommission für Lehrplan- und Lehrmittelfragen der Erziehungsdirektion des Kantons Bern, 2008, S. 35)

Lesetechnische Analyse

- + Ein Abschnitt
- + Zeilenabstand angenehm
- + Flattersatz
- + Serifenlose Schrift
- Keine Zwischenüberschriften
- Bei Zeilenumbrüchen: Keine Orientierung an den mündlichen Sprechpausen
- Willkürlicher Beginn einer neuen Zeile
- Trennung von Wörtern

Sprachstrukturelle Analyse

- + Keine indirekte Rede
- + Keine Passivsätze
- + Keine Genitivsätze
- + Wiederholung der wichtigen Wörter
- Viele hypotaktische Satzstrukturen
- Vorangestellter Nebensatz
- Viele Kohäsionsmittel
- Viele lange, zusammengesetzte Wörter
- Keine Bilder

Ungewohnte Wettersituation

Dürre

Von Dürre spricht man, wenn es lange sehr heiss war, kein Regen fiel und dadurch die Böden sehr trocken werden. Pflanzen können dann nicht mehr wachsen, sie verwelken und verdorren.

Dürren in der Schweiz

Dürren traten auch in der Schweiz immer wieder auf.

Im Jahr 1540 fiel von März bis September nur an sechs Tagen Regen.

Weil die Sommer in den Jahren 1947, 1949, 1976 und 2003 so heiss und trocken waren wie in keinem Jahr zuvor, wurden sie Jahrhundertsommer genannt.

Am meisten traf es jeweils das Mittelland.

Weil die Schweiz aber stark gegliedert ist, treten Dürren nie im ganzen Land auf.

Hilfe durch den Bund

In den Jahrhundertsommern musste der Bund Hilfe für einige Bauernhöfe leisten, weil diese nichts ernten konnten.

Der Mangel an Wasser macht auch Probleme bei der Versorgung mit Trinkwasser und der Erzeugung von Strom.

Lesetechnisch leichte Vereinfachung

Im Text angewendete Vereinfachungskriterien:

Speziell beachtete Kriterien bei der Vereinfachung von Sachtexten

- Zwischenüberschriften wählen → Text wird so in kleine Einheiten unterteilt

Allgemein berücksichtigte lesetechnische Vereinfachungen

- Die Seite sollte nicht zu voll sein
- Flattersatz verwenden: Buchstaben und Wortabstand sollten in einem Text immer gleich bleiben
- In mehrere Abschnitte gliedern
- Zeilenumbruch: Orientierung an den mündlichen Sprechpausen:
Zusammengehöriges zusammen lassen (Adjektiv mit Nomen oder Artikel mit Nomen)
- Bei Nebensätzen erst nach der Konjunktion oder dem Pronomen mit der nächsten Zeile beginnen
- Zeilenabstand soll 120% der Schrifthöhe ausmachen
- Wortlänge beachten⁵
- Lesetechnisch schwierige Wörter durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzen⁵
- Serifenlose Schrift, hier: Calibri
- Gut unterscheidbare Buchstaben
- Kräftige Strichstärke
- Schriftgröße 9-12 Punkt für normale Leser
- Sieben bis neun Wörter pro Zeile müssen bei einem leicht vereinfachten Text für Fünftklässler nicht unbedingt eingehalten werden

⁵ Lesetechnisch schwierige Wörter können nur dann durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzt werden, wenn diese nicht zum sachspezifischen Wortschatz gehören. Meist sollen aber genau diese lesetechnisch schwierigen Wörter gelernt werden und müssten deshalb mit der Lehrperson/ Logopädin erarbeitet werden.

Ungewohntes Wetter

Dürre

Von Dürre redet man, wenn es lange sehr heiss war, kein Regen fiel und darum die Böden sehr trocken werden. Pflanzen können dann nicht mehr wachsen, sie verwelken und verdorren.

Dürren in der Schweiz

Dürren traten auch in der Schweiz immer wieder auf. Im Jahr 1540 fiel von März bis September nur an sechs Tagen Regen.

Weil die Sommer in den Jahren 1947, 1949, 1976 und 2003 so heiss und trocken waren wie in keinem Jahr zuvor, wurden sie Jahrhundertsommer genannt. Am meisten traf es jedes Mal das Mittelland. Weil die Schweiz aber stark gegliedert ist, treten Dürren nie im ganzen Land auf.

Hilfe durch den Bund

In den Jahrhundertsommern musste der Bund Hilfe für einige Bauernhöfe leisten, weil diese nichts ernten konnten. Zu wenig Wasser heisst auch, dass zu wenig Wasser zum Trinken da ist und kein Strom mehr aus Wasser gewonnen werden kann.

Lesetechnisch starke Vereinfachung

Im Text angewendete Vereinfachungskriterien:

Speziell beachtete Kriterien bei der Vereinfachung von Sachtexten

- Zwischenüberschriften wählen → Text wird so in kleine Einheiten unterteilt

Speziell beachtete Kriterien bei der starken Vereinfachung

- Die Seite sollte allgemein nicht zu voll sein
- Grundschrift
- Schriftgröße 14-16 Punkt für ungeübte Leser
- Lesetechnisch schwierige Wörter durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzen⁶
- Möglichst nur eine Aussage pro Zeile

Allgemein berücksichtigte lesetechnische Vereinfachungen

- Flattersatz verwenden: Buchstaben und Wortabstand sollten in einem Text immer gleich bleiben
- In mehrere Abschnitte gliedern
- Zeilenumbruch: Orientierung an den mündlichen Sprechpausen:
Zusammengehöriges zusammen lassen (Adjektiv mit Nomen oder Artikel mit Nomen)
- Bei Nebensätzen erst nach der Konjunktion oder dem Pronomen mit der nächsten Zeile beginnen
- Zeilenabstand soll 120% der Schrifthöhe ausmachen (unterstützt den sicheren Zeilensprung)
- Wortlänge beachten⁶
- Gut unterscheidbare Buchstaben
- Kräftige Strichstärke
- Maximal sieben bis neun Wörter pro Zeile (bei Fünftklässlern dürfen es auch einmal mehr sein)

⁶ Lesetechnisch schwierige Wörter können nur dann durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzt werden, wenn diese nicht zum sachspezifischen Wortschatz gehören. Meist sollen aber genau diese lesetechnisch schwierigen Wörter gelernt werden und müssten deshalb mit der Lehrperson/ Logopädin erarbeitet werden.

Für jüngere Kinder könnten die Silben in Graustufen gekennzeichnet und mehrgliedrige Grapheme durch Bögen markiert werden. Bei Fünftklässlern erachten wir dies als zu einfach.

Sprachstrukturelle leichte Vereinfachung

Ungewohnte Wettersituation**Dürre**

Von Dürre spricht man, wenn es lange sehr heiss war und kein Regen fiel. Dadurch trocknen die Böden stark aus. Pflanzen können dann nicht mehr wachsen. Sie verwelken und vertrocknen.

Dürren traten auch in der Schweiz immer wieder auf. Im Jahr 1540 fiel zwischen März und September nur an sechs Halbtagen Regen. Die Sommer in den Jahren 1947, 1949, 1976 und 2003 waren so heiss und trocken wie noch nie. Darum heissen sie Jahrhundertsommer. Im Mittelland war die Dürre am schlimmsten. Dürren gibt es nie im ganzen Land, weil die Schweiz stark gegliedert ist.

In den Jahrhundertsommern konnten die Bauern nichts ernten. Deshalb organisierte der Bund Hilfe für einzelne Bauernhöfe. In den Jahrhundertsommern gab es zu wenig Wasser. Dadurch gab es zu wenig Trinkwasser und Probleme bei der Herstellung von Strom.

 Sprachstrukturelle leichte Vereinfachung

Erklärungen

Das Mittelland Das Mittelland bildet einen Streifen quer durch die Schweiz. Auf dem Bild ist das Mittelland gelb angemalt. Im Mittelland leben viele Schweizer nah beieinander (vgl. Wikipedia, 2004).

Abbildung 1 Das Mittelland (Wikipedia, 2011,
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelland_%28Schweiz%29)

stark gegliedert In der Schweiz gibt es viele Berge. Es gibt aber auch flache Orte. Darum ist das Wetter in der Schweiz nicht überall gleich. Nahe bei den Bergen regnet es öfters als an flachen Orten.

ernten Der Bauer pflückt das reife Obst und holt das Gemüse und das Getreide von den Feldern.

Der Bund Der Bund ist die oberste politische Ebene der Schweiz. Der Bund enthält alle Kantone der Schweiz. Der Schweizer Staat hat vier Unterteilungen: Gemeinde – Bezirk – Kanton – Bund (vgl. Wikipedia, 2011).

Sprachstrukturelle leichte Vereinfachung

Im Text angewendete Vereinfachungskriterien:

Speziell beachtete Kriterien bei der Vereinfachung von Sachtexten

- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Syntaktisch-morphologische Vereinfachungen sollten allgemein beachtet werden
- Wörter im Text wiederholen
- Unterstützung durch Bilder: In Sachtexten können schwierige Fachwörter entweder zu Beginn oder am Schluss des Textes in einem Satz erklärt werden. Man kann aber auch ein erklärendes Bild hinzufügen
- Möglichst linear und chronologisch angelegt
- Lange Beschreibungen vermeiden
- Unwesentlichen Inhalt weglassen

Allgemein berücksichtigte sprachstrukturelle Kriterien

- Einfache, aber korrekte Schriftsprache; also auch Präteritum benutzen⁷
- Parataktische statt hypotaktische Satzkonstruktionen nutzen: Wenig Nebensätze
- Vorangestellten Nebensatz vermeiden
- Klammerung mit Einschub vermeiden
- Wenige Kohäsionsmittel wie Pronomen, Konjunktionen
- Aktive statt passive Satzkonstruktionen verwenden
- Dativ evtl. durch Akkusativ ersetzen
- Bevor-/ Nachdem-Konstruktionen vermeiden, bei denen die Reihenfolge der Nennung nicht der Reihenfolge der Umsetzung entspricht
- Fremdwörter nicht immer vermeiden; Kinder sollen auch mit gebräuchlichen Alltagssprachlichen Wörtern konfrontiert werden
- Vereinfachter Wortschatz: unbekannte Wörter durch bekanntere Wörter ersetzen⁸
- Konkrete statt abstrakte Begriffe verwenden⁸

⁷ Bei Sachtexten, in denen die Geschichte eine Rolle spielt, kann man nicht immer das Präsens verwenden.

⁸ Sachspezifische Wörter können aber nicht immer vereinfacht werden, da der Schüler genau diese Wörter lernen soll.

Sprachstrukturelle starke Vereinfachung

Ungewohnte Wettersituation**Dürre**

Dürre heisst, wenn es lange sehr heiss ist und es nicht regnet. Die Böden vertrocknen. Pflanzen wachsen nicht mehr. Sie verblühen und vertrocknen.

Dürren gibt es auch in der Schweiz. Im Jahr 1540 regnete es von März bis September nur sechsmal.

Die Sommer in den Jahren 1947, 1949, 1976 und 2003 waren sehr heiss und trocken. Darum heissen diese Sommer Jahrhundertssommer. Im Mittelland war die Dürre am schlimmsten.

Die Schweiz ist stark gegliedert. Darum gibt es nie in der ganzen Schweiz Dürren.

Einige Bauernhöfe konnten in den Jahrhundertssommern nichts ernten. Darum musste der Bund den Bauern helfen.

In den Jahrhundertssommern gab es zu wenig Wasser. Darum gab es auch zu wenig Trinkwasser und Probleme bei der Herstellung von Strom.

Abbildung 2 Dürre (Focus.de, 2007)

Sprachstrukturelle starke Vereinfachung

Erklärungen

Das Mittelland

Das Mittelland bildet einen Streifen quer durch die Schweiz. Auf dem Bild ist das Mittelland gelb markiert. Im Mittelland leben die viele Schweizer nah beieinander(vgl. Wikipedia, 2004).

Abbildung 3 Das Mittelland (Wikipedia, 2011,
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelland_%28Schweiz%29)

stark gegliedert

In der Schweiz gibt es viele Berge. Es gibt aber auch flache Orte. Darum ist das Wetter in der Schweiz nicht überall gleich. Nahe bei den Bergen regnet es mehr als an flachen Orten.

ernten

Wenn das Obst und das Gemüse reif ist, kann der Bauer sie einsammeln. Er kann die Äpfel vom Baum abnehmen.

Der Bund

In der Schweiz ist der Bund die oberste Ebene in der Politik. Im Bund sind alle Kantone der Schweiz. Der Schweizer Staat hat vier Unterteilungen: Gemeinde – Bezirk – Kanton – Bund (vgl. Wikipedia, 2011).

Sprachstrukturelle starke Vereinfachung

Im Text angewendete Vereinfachungskriterien:

Speziell beachtete Kriterien bei der Vereinfachung von Sachtexten

- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Syntaktisch-morphologische Vereinfachungen sollten allgemein beachtet werden
- Wörter im Text wiederholen
- Unterstützung durch Bilder: In Sachtexten können schwierige Fachwörter entweder zu Beginn oder am Schluss des Textes in einem Satz erklärt werden. Man kann aber auch ein erklärendes Bild hinzufügen
- Möglichst linear und chronologisch angelegt
- Lange Beschreibungen vermeiden
- Unwesentlichen Inhalt weglassen

Speziell beachtete sprachstrukturelle Kriterien bei der starken Vereinfachung

- Parataktische statt hypotaktische Satzkonstruktionen nutzen: Wenig Nebensätze
- Präsens statt Präteritum verwenden⁹
- Vermeiden von Verneinungen
- Alltagsorientiert (Wörter, die in der mündlichen Sprache eher ungebräuchlich sind, weglassen)¹⁰
- Vermeiden von langen, zusammengesetzten Wörtern¹⁰
- Möglichst nur eine Aussage pro Zeile

Allgemein berücksichtigte sprachstrukturelle Kriterien

- Einfache, aber korrekte Schriftsprache; also auch Präteritum benutzen⁹
- Vorangestellten Nebensatz vermeiden
- Klammerung mit Einschub vermeiden
- Wenige Kohäsionsmittel wie Pronomen und Konjunktionen benutzen
- Aktive statt passive Satzkonstruktionen verwenden
- Genitiv durch Dativ ersetzen, Dativ evtl. durch Akkusativ („entdecken“ statt „begegnen“)
- Bevor-/ Nachdem-Konstruktionen vermeiden, bei denen die Reihenfolge der Nennung nicht der Reihenfolge der Umsetzung entspricht
- Mehrfache Attribuierungen vermeiden
- Fremdwörter nicht immer vermeiden; Kinder sollen auch mit gebräuchlichen alltagssprachlichen Wörtern konfrontiert werden
- Vereinfachter Wortschatz: unbekannte Wörter durch bekanntere Wörter ersetzen¹⁰
- Konkrete statt abstrakte Begriffe verwenden¹⁰
- Rückblicke müssen eindeutig erkennbar sein

⁹ Bei Sachtexten, in denen die Geschichte eine Rolle spielt, kann man nicht immer das Präsens verwenden.

¹⁰ Sachspezifische Wörter können aber nicht immer vereinfacht werden, da der Schüler genau diese Wörter lernen soll.

Sprachstrukturell und lesetechnisch leichte Vereinfachung

Ungewohnte Wettersituation**Dürre**

Von Dürre spricht man, wenn es lange sehr heiss war und kein Regen fiel. Dadurch werden die Böden sehr trocken.

Pflanzen können dann nicht mehr wachsen.

Sie verwelken und vertrocknen.

Dürren in der Schweiz

Dürren traten auch in der Schweiz immer wieder auf.

Im Jahr 1540 fiel von März bis September nur an sechs Halbtagen Regen.

Die Sommer in den Jahren 1947, 1949, 1976 und 2003 waren so heiss und trocken wie noch nie.

Darum heissen sie Jahrhundertsommer.

Im Mittelland war die Dürre am schlimmsten.

Dürren gibt es nie im ganzen Land, weil die Schweiz stark gegliedert ist.

Hilfe durch den Bund

In den Jahrhundertsommern konnten die Bauern nichts ernten.

Deshalb organisierte der Bund Hilfe für einzelne Bauernhöfe.

In den Jahrhundertsommern gab es zu wenig Wasser.

Dadurch gab es zu wenig Trinkwasser und Probleme bei der Herstellung von Strom.

 Sprachstrukturell und lesetechnisch leichte Vereinfachung

Erklärungen

Das Mittelland

Das Mittelland bildet einen Streifen quer durch die Schweiz. Auf dem Bild ist das Mittelland gelb angemalt. Im Mittelland leben viele Schweizer nah beieinander (vgl. Wikipedia, 2004).

Abbildung 4 Das Mittelland (Wikipedia, 2011,
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelland_%28Schweiz%29)

stark gegliedert

In der Schweiz gibt es viele Berge. Es gibt aber auch flache Orte. Darum ist das Wetter in der Schweiz nicht überall gleich. Nahe bei den Bergen regnet es öfters als an flachen Orten.

ernten

Der Bauer pflückt das reife Obst und holt das Gemüse und das Getreide von den Feldern.

Der Bund

In der Schweiz ist der Bund die oberste Ebene in der Politik. Der Bund enthält alle Kantone der Schweiz. Der Schweizer Staat hat vier Unterteilungen: Gemeinde – Bezirk – Kanton – Bund (vgl. Wikipedia, 2011).

Sprachstrukturell und lesetechnisch leichte Vereinfachung

Im Text angewendete Vereinfachungskriterien:

Bei der Textvereinfachung muss man sich oft entscheiden, ob eher auf die sprachstrukturellen oder die lesetechnischen Kriterien geachtet werden soll. Ob man nun ein sehr gebräuchliches Wort stehen lässt, obwohl es lesetechnisch schwierig ist, muss individuell entschieden werden.

Speziell beachtete Kriterien bei der Vereinfachung von Sachtexten

- Zwischenüberschriften wählen → Text wird so in kleine Einheiten unterteilt
- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Syntaktisch-morphologische Vereinfachungen sollten allgemein beachtet werden
- Wörter im Text wiederholen
- Unterstützung durch Bilder: In Sachtexten können schwierige Fachwörter entweder zu Beginn oder am Schluss des Textes in einem Satz erklärt werden. Man kann aber auch ein erklärendes Bild hinzufügen
- Möglichst linear und chronologisch angelegt
- Lange Beschreibungen vermeiden
- Unwesentlichen Inhalt weglassen

Allgemein berücksichtigte sprachstrukturelle Kriterien

- Einfache, aber korrekte Schriftsprache; also auch Präteritum benutzen
- Parataktische statt hypotaktische Satzkonstruktionen nutzen: Wenig Nebensätze
- Vorangestellte Nebensätze vermeiden
- Klammerung mit Einschub vermeiden
- Wenige Kohäsionsmittel wie Pronomen, Konjunktionen
- Aktive statt passive Satzkonstruktionen verwenden
- Dativ evtl. durch Akkusativ ersetzen
- Bevor-/ Nachdem-Konstruktionen vermeiden, bei denen die Reihenfolge der Nennung nicht der Reihenfolge der Umsetzung entspricht
- Fremdwörter nicht immer vermeiden
- Vereinfachter Wortschatz: unbekannte Wörter durch bekanntere Wörter ersetzen¹¹
- Konkrete statt abstrakte Begriffe verwenden¹¹

Allgemein berücksichtigte lesetechnische Vereinfachungen

- Die Seite sollte allgemein nicht zu voll sein
- Flattersatz verwenden: Buchstaben und Wortabstand sollten in einem Text immer gleich bleiben
- In mehrere Abschnitte gliedern
- Zeilenumbruch: Orientierung an den mündl. Sprechpausen: Zusammengehöriges zusammen lassen
- Bei Nebensätzen erst nach der Konjunktion oder dem Pronomen mit der nächsten Zeile beginnen
- Zeilenabstand soll 120% der Schrifthöhe ausmachen
- Wortlänge beachten¹¹
- Lesetechnisch schwierige Wörter durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzen¹¹
- Serifenlose Schrift, hier: Calibri
- Gut unterscheidbare Buchstaben
- Kräftige Strichstärke

¹¹ Lesetechnisch und sprachstrukturell schwierige Wörter können nur dann durch lesetechnisch oder sprachstrukturell einfachere Wörter ersetzt werden, wenn diese nicht zum sachspezifischen Wortschatz gehören. Meist sollen nämlich genau diese lesetechnisch schwierigen Wörter gelernt werden und müssten deshalb mit der Lehrperson/ Logopädin erarbeitet werden. Für jüngere Kinder könnten die Silben in Graustufen gekennzeichnet und mehrgliedrige Grapheme durch Bögen markiert werden. Bei Fünftklässlern erachten wir dies als nicht altersgemäss.

- Schriftgrösse 9-12 Punkt für normale Leser
- Sieben bis neun Wörter pro Zeile (bei Fünftklässlern darf es auch einmal mehr sein)

Sprachstrukturell und lesetechnisch starke Vereinfachung

Ungewohntes Wetter

Dürre

Dürre heisst, wenn es lange sehr heiss ist und es nicht regnet. Die Böden vertrocknen.

Pflanzen wachsen nicht mehr.

Sie verblühen und vertrocknen.

Abbildung 5 Dürre (Focus.de, 2007)

Dürren in der Schweiz

Dürren gibt es auch in der Schweiz.

Im Jahr 1540 regnete es von

März bis September nur sechsmal.

Die Sommer in den Jahren 1947, 1949, 1976 und 2003 waren sehr heiss und trocken.

Darum heissen diese Sommer Jahrhundertsommer.

Im Mittelland war die Dürre am schlimmsten.

Die Schweiz ist stark gegliedert.

Darum gibt es nie in der ganzen Schweiz Dürren.

Hilfe durch den Bund

Einige Bauernhöfe konnten in den Jahrhundertsommern nichts ernten.

Darum musste der Bund den Bauern helfen.

In den Jahrhundertsommern gab es zu wenig Wasser.

Darum gab es auch zu wenig Trinkwasser und Probleme bei der Herstellung von Strom.

Sprachstrukturell und lesetechnisch starke Vereinfachung

Das Mittelland
 Das Mittelland bildet einen Streifen quer durch die Schweiz.
 Auf dem Bild ist das Mittelland gelb markiert.
 Im Mittelland leben viele Schweizer nah beieinander (vgl. Wikipedia, 2004).

Abbildung 6 Das Mittelland (Wikipedia, 2011, http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelland_%28Schweiz%29)

stark gegliedert
 In der Schweiz gibt es viele Berge. Es gibt aber auch flache Orte.
 Darum ist das Wetter in der Schweiz nicht überall gleich.
 Nahe bei den Bergen regnet es mehr als an flachen Orten.

ernten
 Wenn das Obst und das Gemüse reif ist, kann der Bauer sie einsammeln. Er kann die Äpfel vom Baum abnehmen.

Der Bund
 In der Schweiz ist der Bund die oberste Ebene in der Politik.
 Im Bund sind alle Kantone der Schweiz.
 Der Schweizer Staat hat vier Unterteilungen:
 Gemeinde - Bezirk - Kanton - Bund (vgl. Wikipedia, 2011).

Sprachstrukturell und lesetechnisch starke Vereinfachung

Im Text angewendete Vereinfachungskriterien:

Bei der Textvereinfachung muss man sich oft entscheiden, ob eher auf die sprachstrukturellen oder die lesetechnischen Kriterien geachtet werden soll. Ob man nun ein sehr gebräuchliches Wort stehen lässt, obwohl es lesetechnisch schwierig ist, muss individuell entschieden werden.

Speziell beachtete Kriterien bei der Vereinfachung von Sachtexten

- Zwischenüberschriften wählen
- Nicht zu viele Aussagen in einem Satz transportieren
- Syntaktisch-morphologische Vereinfachungen sollten allgemein beachtet werden
- Wörter im Text wiederholen
- Unterstützung durch Bilder: In Sachtexten können schwierige Fachwörter entweder zu Beginn oder am Schluss des Textes in einem Satz erklärt werden. Man kann aber auch ein erklärendes Bild hinzufügen
- Möglichst linear und chronologisch angelegt
- Lange Beschreibungen vermeiden
- Unwesentlichen Inhalt weglassen

Speziell beachtete Kriterien bei der starken Vereinfachung

- Die Seite sollte nicht zu voll sein.
- Grundschrift
- Schriftgrösse 14-16 Punkt für ungeübte Leser
- Lesetechnisch schwierige Wörter durch lesetechnisch einfachere Wörter ersetzen¹²
- Parataktische statt hypotaktische Satzkonstruktionen nutzen: wenig Nebensätze
- Präsens statt Imperfekt verwenden¹³
- Vermeiden von Verneinungen
- Alltagsorientiert (Wörter, die in der mündlichen Sprache eher ungebräuchlich sind weglassen)¹²
- Vermeiden von langen, zusammengesetzten Wörtern¹²
- Möglichst nur eine Aussage pro Zeile

Allgemein berücksichtigte sprachstrukturelle und lesetechnische Vereinfachungskriterien (siehe vorherige Seiten)

¹² Lesetechnisch und sprachstrukturell schwierige Wörter können nur dann durch lesetechnisch oder sprachstrukturell einfachere Wörter ersetzt werden, wenn diese nicht zum sachspezifischen Wortschatz gehören. Meist sollen nämlich genau diese lesetechnisch schwierigen Wörter gelernt werden und müssten deshalb mit der Lehrperson/ Logopädin erarbeitet werden.

Für jüngere Kinder könnten die Silben in Graustufen gekennzeichnet und mehrgliedrige Grapheme durch Bögen markiert werden. Bei Fünftklässlern erachten wir dies als nicht altersgemäss.

¹³ Bei Sachtexten, in denen die Vergangenheit eine Rolle spielt, kann man nicht immer das Präsens verwenden.

8 Häufigste Lehrmittel

In unserer Bachelorarbeit führten wir eine Online-Umfrage durch, um herauszufinden, welche Lehrmittel der Fächer *Sprache* und *Lebenskunde & Realien* aus dem „Verzeichnis der obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel im Kanton Zürich“ von Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufen der Stadt Zürich am häufigsten benutzt werden. Diese Umfrage diene uns einerseits als Entscheidungshilfe, einen Sachtext und einen literarischen Text zur exemplarischen Vereinfachung auszusuchen. Andererseits bietet sie einen Überblick über die am häufigsten verwendeten Lehrmittel. Dies kann für sonderpädagogische Fachpersonen, die in ihrem beruflichen Alltag eng mit den Lehrpersonen zusammenarbeiten insofern hilfreich sein, da nicht selten zu bearbeitende Schultexte z.B. in die Logopädiestunde mitgebracht werden und die Fachpersonen durch die Umfrage erfahren, bei welchen Texten es sich lohnen würde, sie zu vereinfachen.

Es wurden sieben Schulkreise der Stadt Zürich angeschrieben. Insgesamt nahmen 298 Lehrpersonen der Unter- und Mittelstufen mit unterschiedlichen Anstellungspensen teil.

Im Folgenden werden wir nur die an dieser Stelle relevanten Fragen der Online-Umfrage erläutern. Falls Interesse an den genaueren/ weiteren Rahmenbedingungen und Umfrageergebnissen besteht, können diese in der Bachelorarbeit „Textvereinfachung für Schüler mit Leseverständnisproblemen - Entwicklung einer Textvereinfachungsmappe für sonderpädagogisches Fachpersonal“ von Hinder und Stieper (2012) eingesehen werden.

8.1 Umfrageergebnisse

Unterstufe

Ergebnisse der Frage 3 (*Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Sprache, Unterstufe)*):

Mit 58.3% werden andere Lehrmittel am häufigsten gebraucht. „Das Sprachfenster-Schülerbuch“ ist mit 27,6% das am häufigsten benutzte Lesebuch, der in der Umfrage aufgeführten Lesebücher für die Unterstufe.

Diagramm 11 Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Sprache, Unterstufe)

Mittelstufe

Ergebnisse der Frage 5 (*Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Mittelstufe, Sprache)*):

Am häufigsten wurden andere, nicht obligatorische Lesebücher genannt. Mit 22.3% liegt das Lesebuch „Spürnase“ an erster Stelle, der Lesebücher des Verzeichnisses der obligatorischen und zugelassenen Lehrmittel des Kantons Zürich.

Diagramm 12 Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Sprache, Mittelstufe)

Mittelstufe: *Lebenskunde & Realien*

Ergebnisse der Frage 7 (*Welches der folgenden Lehrmittel benutzen Sie am häufigsten? (Mittelstufe, Lebenskunde & Realien)*):

Es werden zwar alle aufgelisteten Lehrmittel benutzt, am häufigsten werden aber andere, nicht aufgelistete Lehrmittel gebraucht. „Spuren- Horizonte“ ist mit 12.1% das am meisten verwendete Lehrmittel.

Man kann insgesamt sagen, dass die in unserer Umfrage aufgelisteten Lehrmittel zwar alle benutzt werden, doch es gibt kein Lehrmittel, das besonders häufig benutzt wird. Sehr oft werden den Schülern auch Texte aus nicht genannten Lehrmitteln vorgelegt. Dies ist nicht weiter verwunderlich. Wie im Theorieteil schon erwähnt wurde, ist es sehr schwierig, den Kindern in ihren teilweise sehr unterschiedlichen Leistungsniveaus geeignete Texte vorzulegen. Es ist also wichtig, dass man eine grosse Bandbreite an unterschiedlichen Texten hat.

Für die Entscheidung, welche Texte vereinfacht werden sollen, ist es am Sinnvollsten, sich mit der Lehrperson abzusprechen. Ist die Lehrperson informiert und bekommt dann diese vereinfachten Texte ebenfalls ausgehändigt, können diese bereits in der Klasse gelesen werden. Tauschen Fachpersonen ihre vereinfachten Texte gegenseitig aus, erhöht sich der Nutzen der Textvereinfachung.

9 Verzeichnisse

9.1 Literaturverzeichnis

- Artelt, C. & Lenhard, W. (2009). Komponenten des Leseverständnisses. In Lenhard, W. & Schneider, W. (Hrsg.), *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses* (S. 1-17). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Bertschi-Kaufmann, A. (2007). *Lesekompetenz Leseleistung Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien*. Seelze-Velber, Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Klett und Balmer Verlag.
- Bertschi-Kaufmann, A. & Härvelid, F. (2007). Lesen im Wandel - Lesetraditionen und die Veränderungen in neuen Medienumgebungen. In Bertschi-Kaufmann, A. (Hrsg.), *Lesekompetenz Leseleistung Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 29-50). Seelze-Velber, Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Klett und Balmer Verlag.
- Christmann, U. & Groeben, N. (2001). Psychologie des Lesens. In Franzmann, B., Hasemann, K., Löffler, D. & Schön, E. (Hrsg.), *Handbuch Lesen. Im Auftrag der Stiftung Lesen und der Deutschen Literaturkonferenz* (S. 145-223). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Christmann, U. & Groeben, N. (2009). Anforderungen und Einflussfaktoren bei Sach- und Informationstexten. In Groeben, N. & Hurrelmann, B. (Hrsg.), *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (3. Auflage) (S. 150-173). Weinheim & München: Juventa.
- Christmann, U. & Richter, T. (2002). Lesekompetenz: Prozessebenen und interindividuelle Unterschiede. In Groeben, N. & Hurrelmann, B. (Hrsg.), *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (S. 25-58). Weinheim und München: Juventa Verlag.
- Crämer, C. & Schumann, G. (2002). Schriftsprache. In Baumgartner, S. & Füssenich, I. (Hrsg.), *Sprachtherapie mit Kindern. Grundlagen und Verfahren* (5. Auflage) (S. 256-319). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG Verlag.
- De Jong, J., Kirsch, I., Lafontaine, D., McQueen, J., Mendelovits, J. & Monseur, C. (2002). *Lesen kann die Welt verändern. Leistung und Engagement im Ländervergleich. Ergebnisse von PISA2000*. OECD-Studie. Internet: <http://www.oecd.org/43/55/33690936.pdf> [18.8.2011].
- Eggert, H. (2009). Literarische Texte und ihre Anforderungen an die Lesekompetenz. In Groeben, N. & Hurrelmann, B. (Hrsg.), *Lesekompetenz. Bedingungen, Dimensionen, Funktionen* (3. Auflage) (S. 186-194). Weinheim & München: Juventa.
- Fix, M. (2008). *Texte schreiben. Schreibprozesse im Deutschunterricht* (2. Auflage). Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG.
- Forrer, S., Gloor, C. (2004). Lesesinnverständnis: Entwicklung und Förderung. Zusammenfassung der SAL-Diplomarbeit Nr. 752. *SAL-Bulletin*, 111, 1-4.
- Genuneit, J. (1998). Lesetexte für Leseungewohnte. In Crämer, C., Füssenich, I. & Schumann, G. (Hrsg.), *Lesekompetenz erwerben und fördern*. Braunschweig: Westermann Schulbuchverlag GmbH.
- Günther, H. (2007). *Schriftspracherwerb und LRS. Methoden, Förderdiagnostik und praktische Hilfen*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Hartmann, E. (2006). *In Bildern denken-Texte besser verstehen. Lesekompetenz strategisch stärken*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG Verlag.

- Heidelmann-Menda, W. (2006). *Zum Leseverständnis lernbehinderter Sonderschüler. Theorie-Ist-Zustand-Fördermöglichkeiten*. Sankt Augustin: Selbstverlag.
- Kantonale Lehrmittelkommission des Kantons Zürich & Kommission für Lehrplan- und Lehrmittelfragen der Erziehungsdirektion des Kantons Bern (2008). *Spuren-Horizonte. Mensch-Raum-Zeit-Gesellschaft*. Bern: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich und Schulverlag blmv AG.
- Klicpera, C., Schabmann, A. & Gasteiger-Klicpera, B. (2010). *Legasthenie – LRS* (3. überarbeitete Auflage). München: Ernst Reinhardt GmbH & Co. KG Verlag.
- Langer, I., Schulz von Thun, F. & Tausch, R. (2006). *Sich verständlich ausdrücken* (8. Auflage). München: Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag.
- Mand, J. (2008). *Lese- und Rechtschreibförderung in Kita, Schule und in der Therapie. Entwicklungsmodelle, diagnostische Methoden, Förderkonzepte*. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH
- Marx, P. (2007). *Lese- und Rechtschreiberwerb*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh GmbH & Co. KG.
- Mayer, A. (2010). *Gezielte Förderung bei Lese- und Rechtschreibstörungen*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG Verlag.
- Reber, K. & Schönauer-Schneider, W. (2009). *Bausteine sprachheilpädagogischen Unterrichts*. München: Ernst Reinhardt GmbH & Co KG Verlag.
- Rickheit, G., Sichelschmidt, L. & Strohner, H. (2007). *Psycholinguistik*. (2.Auflage). Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH.
- Rosebrock, C. (2007). Anforderungen von Sach- und Informationstexten, Anforderungen literarischer Texte. In Bertschi-Kaufmann, A. (Hrsg.), *Lesekompetenz Leseleistung Leseförderung. Grundlagen, Modelle und Materialien* (S. 50-63). Seelze-Velber, Zug: Kallmeyer in Verbindung mit Klett und Klett und Balmer Verlag.
- Rosebrock, C. & Nix, D. (2011). *Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen schulischen Leseförderung* (4. Auflage). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Schaffner, E. (2009). Determinanten des Leseverstehens. In Lenhard, W. & Schneider, W. (Hrsg.), *Diagnostik und Förderung des Leseverständnisses* (S. 19-44). Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG.
- Schaffner, E., Schiefele, U. & Scheider, W. (2004). Ein erweitertes Verständnis der Lesekompetenz: Die Ergebnisse des nationalen Ergänzungstests. In Artelt, C., Schiefele, U., Schneider, W. & Stanat, P. (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 139-168). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften /GWV Fachverlage GmbH.
- Schelbert, T. (2003). *Spürnase. Interkantonalessbuch für das fünfte Schuljahr* (4. Auflage). Zürich: Lehrmittelverlag des Kantons Zürich.
- Schnotz, W. & Dutke, S. (2004) Kognitionspsychologische Grundlagen der Lesekompetenz: Mehrebenenverarbeitung anhand multipler Informationsquellen. In Artelt, C., Schiefele, U., Schneider, W. & Stanat, P. (Hrsg.), *Struktur, Entwicklung und Förderung von Lesekompetenz. Vertiefende Analysen im Rahmen von PISA 2000* (S. 61-99). Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften /GWV Fachverlage GmbH.
- Wikipedia. (2004). *Das Mittelland*. Internet:
http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelland_%28Schweiz%29 [03. Januar 2012].
- Wikipedia. (2011). *Der Bund*. Internet:
http://de.wikipedia.org/wiki/Politisches_System_der_Schweiz [03. Januar 2012].

9.2 Abbildungsverzeichnis

Titelbild	Schreibmaschine (2011, http://www.gettyimages.ch/detail/foto/pink-typewriter-lizenzfreies-bild/104566895)	
Abbildung 1	Hase (2011, http://www.malvorlagen.cc/malvorlage/Hase-mit-Knickohr/)	26
Abbildung 2	Schildkröte (2012, http://www.schulbilder.org/malvorlage-schildkroete-i12162.html)	26
Abbildung 1	Das Mittelland (Wikipedia, 2011, http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelland_%28Schweiz%29)	61
Abbildung 2	Dürre (Focus.de, 2007)	63
Abbildung 3	Das Mittelland (Wikipedia, 2011, http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelland_%28Schweiz%29)	64
Abbildung 4	Das Mittelland (Wikipedia, 2011, http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelland_%28Schweiz%29)	67
Abbildung 5	Dürre (Focus.de, 2007)	69
Abbildung 6	Das Mittelland (Wikipedia, 2011, http://de.wikipedia.org/wiki/Mittelland_%28Schweiz%29)	70
Diagramm 1	Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Sprache, Unterstufe)	72
Diagramm 2	Welches der folgenden Lesebücher benutzen Sie am häufigsten? (Sprache, Mittelstufe)	73

9.3 Abkürzungsverzeichnis

Anm. d. Verf.:	Anmerkung des Verfassers
bspw.:	beispielsweise
bzw.:	beziehungsweise
et al.:	und alle weiteren
etc.:	et cetera (und so weiter)
evtl.:	eventuell
Hrsg.:	Herausgeber
mündl.:	mündlich
S.:	Seite
v.a.:	vor allem
vgl.:	vergleiche
z.B.:	zum Beispiel